

Интердисциплинарни четения
том 1

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

оперативна програма
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В настоящия сборник са поместени материали, представени на интердисциплинарния семинар „Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план“, проведен на 12–14 октомври 2018 г. в Боровец.

Тази публикация се осъществява с подкрепата на Докторантски център „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект BG05M2OPR001-2.09-0013.

Мненията, изразени в текстовете,
принадлежат единствено на техните автори.

Редактор *Николай Янев*
Научни редактори *доц. д-р Никола Ботушаров,*
доц. д-р Георги Н. Николов, доц. д-р Веселин Топчев

Интердисциплинарни четения 1

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

София • 2019

Илюстрация на корицата Голямото наводнение в Бризбейн, 1893 г.

© 2019 Ангел Апостолов, Божидарка Иванова, Валентин Илиев,
Веселин Тончев, Георги Н. Николов, Иван-Петър Йовчев,
Илия Тамбураджиев, Ирина Ганчева, Михаела Донкова,
Никола Ботушаров, Николай Янев, Нягул Вълканов,
Симеон Матев, Явор Митов, Яна Георгакиева

© 2019 Докторантски център „Св. Климент Охридски“

© 2019 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN 978-954-07-4687-6

DOI: 10.5281/zenodo.11400060

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ	7
ДИНАМИКА НА КЛИМАТА	9
Ирина Ганчева Наблюдение на климатичните промени посредством спътникова информация	11
Симеон Матев Тропични нощи в България	23
Нягул Вълканов Пространствено разпределение и хронологични изменения на сезонните валежи в Рила планина и съседните ѝ котловини	35
ГЕОГРАФИЯТА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В ЖИВОТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА	45
Никола Ботушаров Нефтът и природният газ в системата на невъзобновяемите енергийни източници – настояще, бъдеще и екологични проблеми	47
Иван-Петър Йовчев Енергийната политика и климатичните промени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“	59
Валентин Илиев Водните ресурси като фактор при междуобщностните и трансгранични проблеми в Сирия	69
Ангел Апостолов Геополитическо значение и последици от Косовския конфликт	84
Михаела Донкова Сравнителен преглед на съвременното географско образование в системата на висшето образование на България, Гърция и Кипър	96

ПРИРОДАТА В ИСТОРИЯТА.....	107
----------------------------	-----

Яна Георгиева

Историко-географски реалии в „индо-арийски“ контекст: индийските начала на бог Митра в Ригведа.....	109
--	-----

Георги Н. Николов

„Винаги това което е минало, е по-добро!“ Подбрани извори за стопанския подем в българските земи през XII в.	125
---	-----

Божидарка Иванова

Климатични явления и прогнози за времето в гадателните книги от Средновековието.....	142
---	-----

Явор Митов

Флората и фауната през призмата на малкия човек от Средновековието. Според графити открити в църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил.....	151
---	-----

Илия Тамбураджиев

Историко-географски анализ на социално-икономическата значимост на природноресурсния потенциал на Пловдивските хълмове в ландшафтен аспект.....	160
---	-----

МЕЖДУ ЛАГЕРА И ИНСТИТУТА: БИОГРАФИИ НА ЕКСТРЕМНИ ИНТЕРДИЦПЛИНАРНИ УЧЕНИ.....	173
---	-----

Веселин Тончев

Генрих Алтшулер (Алтов): създател на Теорията за решаване на инженерни задачи (ТРИЗ) и писател-фантаст	175
--	-----

Николай Янев

Бягството на историка в полето на географията: Лев Николаевич Гумилев.....	183
---	-----

УВОДНИ ДУМИ

Настоящият сборник с публикации от проведения в Боровец докторантски семинар „Природа–климат–общество“ е прекрасен пример за смисъла от усилията, които сега полага академичната колегия на СУ „Св. Климент Охридски“ в областта на докторантското обучение. След голям период на професионално разделение на знанието в отделните факултети, след дълги години на затваряне в тесните граници на собствените им изследователски проблеми, докторантите вече имат възможност да участват в подобни интердисциплинарни научни форуми, където си дават среща различни изследователски подходи и се добива представа за цялото сложно многообразие от различни аспекти, които съдържа всеки обект на истински ползотворното научно дирене.

В този смисъл общоуниверситетският проект в подкрепа на докторантското обучение, от една страна, допринася за формиране на знания и умения у младото поколение бъдещи учени в Софийския университет за включване в широки изследователски екипи, които ще реализират сложни интердисциплинарни проекти, а както е добре известно от съвременното развитие на науката в световен мащаб, именно на тях принадлежи бъдещето. От друга страна, усилията в тази посока започват да засилват връзките между отделните факултети в Софийския университет и да възстановяват сякаш отстъпилата на заден план идея за целостта на познанието в неговия класически смисъл. Тенденция, която понастоящем е от жизнена важност за най-старото и най-престижно висше училище в България, чиято мисия е осезателно да допринася за българското участие в световното развитие на науката и образованието.

Не на последно място, настоящият сборник и докторантският семинар „Природа и общество“ показват по най-убедителен начин, че изследователските усилия стоят в основата на модерното академично образование. Без присъствието на утвърдени научни авторитети, без участието на вдъхновени от науката млади хора, които правят първите си уверени стъпки по изпълнения с труд-

ности и изпитания път на академичното познание, подобни форуми и издания биха допринесли за подобряване на позициите на университета ни в различните рейтингови класации и институционални оценки, но нямаше да покажат най-важното – че в тях си дават среща опитът и мъдростта на вече доказалите се в науката поколения с енергията, силата и мечтите на техните млади следовници. В крайна сметка в основата на всеки истински университет стои точно тази симбиоза – общност от различни хора, които споделят ценностите на човешкия стремеж към познанието и неговите неизброими ползи за развитието на съвременния свят.

Ето защо трябва да изкажем искрена благодарност на двамата основни организатори на интердисциплинарния семинар „Природа–климат–общество“ доц. д-р Никола Ботушаров от Геолого-географския факултет и доц. д-р Георги Николов от Историческия факултет, както и на колегите от Биологическия и Физическия факултет, които се включиха в неговата работа и без чийто важен професионален принос настоящият сборник едва ли би направил своята толкова навременна среща със сегашните и бъдещите си читатели.

Доц. д-р Георги Вълчев

ДИНАМИКА НА КЛИМАТА

Наблюдение на климатичните промени посредством спътникова информация

Ирина Ганчева

Физически факултет

Резюме. Цел на настоящата работа е обзор на потенциала на спътниковата информация за наблюдение на климатичните промени и коментар на приложимостта ѝ за различни климатични променливи. По-подробно са разгледани четири климатични величини – температура на океанската и земната повърхност, ниво на океанската повърхност, снежна покривка и концентрация на аерозоли в атмосферата – и са представени данни от спътникови и *in-situ* измервания за тези величини. Дискутирани са ограниченията и перспективите на спътниковата информация за нуждите на климатологията.

Въведение

Приложението на спътниковата информация за наблюдение на земната повърхност, на моретата и океаните с научна цел нараства много бързо след изстрелването на първия *Sputnik I* през октомври 1957 г. от Съветския съюз. Първият метеорологичен спътник *Vanguard 2* е изстрелян през февруари 1959 г. от САЩ с цел наблюдение на облачността през светлата част на денонощието и измерване на плътността на атмосферата. След него тази научна сфера се развива динамично и следва изстрелване на редица спътници, оборудвани със сензори във видимия, инфрачервения и микровълновия диапазон.

Разбирането ни за климатичната система на Земята се базира на моделна информация и директни наблюдения на всички нейни компоненти и в този смисъл спътниковите данни представляват незаменим източник на информация. Обикновено спътниковите данни се използват заедно с климатични модели за симулация на промените в земната кора, океанската и атмосферната

динамика с цел подобряване на климатичните прогнози [Ghent, 2011]. Глобалната система за климатично наблюдение (Global Climate Observing System – GCOS) определя 26 от общо 50-те основни климатични променливи като изключително зависими от спътникови наблюдения [GCOS, 2011].

Въпреки несъмнения принос и потенциал на спътниковата информация към разбирането и оценката на климатичните промени все още има някои препятствия, свързани с използваемостта ѝ. За да могат да се правят изводи за климатичните тенденции, са необходими измервания, направени с голяма точност, които са проверени, калибрирани и последователни, имащи добра времева и пространствена разделителна способност и покриват дълъг период от време. Спътниковата информация за метеорологични наблюдения невинаги е с необходимата точност и инструментите на различните мисии невинаги са калибрирани едни с други. Това представлява важно ограничение, което трябва да се вземе предвид.

Климатичната система има пет компонента, чието взаимодействие обуславя процесите, случващи се в нея. Те са атмосферата, хидросфера, криосфера, литосфера и биосфера. Физичните променливи в климатичната система, важни за климата, се наричат основни климатични променливи. Някои от тях се следят посредством спътници, например аерозолната концентрация, облачност, концентрация на водна пара и валежи, температура на въздуха, морската и земната повърхност, ниво на океана, снежна покривка, лед и пермафрост. В тази статия ще бъдат разгледани по-детайлно няколко примера.

Таблица 1 дава информация за продължителността на наблюденията на някои от гореспоменатите климатични променливи, като илюстрира едно от главните ограничения на този тип събиране на данни – сравнително късия период на наблюдение.

Таблица 1. Период на наблюдение на някои от основните климатични променливи от спътници, адаптирано от Yang et al., 2013

Период (години)	Атмосферна климатична променлива	Океанска климатична променлива	Земна климатична променлива
0–9		Океанска соленост	Биомаса, глетчери и полярни шапки
10–19	Посока и скорост на вятъра (горен атмосферен слой), CO ₂ , озон	Цвят на океана, състояние (вкл. посока и сила на вълнението, дължина и период на вълните)	Земна повърхност, пожари
20–29	Радиационен баланс, посока и скорост на вятъра (земна повърхност), водна пара, свойства на облаците и аерозолите)	Ниво на океана	Алbedo, езера (ниво и площ)
30–39	Валежи, температура на горен атмосферен слой	Температура на повърхността на океана, разпространение на морски лед	Дял на погълнатата фотосинтетична активна радиация, почвена влага
40–49			Снежна покривка

Температура на океанската и земната повърхност

Температурата на океанската и земната повърхност е важен индикатор при наблюдение на климатичните промени, тъй като е директно свързана с топлинния обмен между Земята и атмосферата [Reynolds, 2002].

Спътникови измервания на температурата на океанската повърхност се правят с инструменти, работещи в инфрачервения вълнови диапазон. Това са AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) инструменти, монтирани на спътниците

на *NOAA* и *MetOp-A* и *-B*, както и *SLSTR* (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) на европейския спътник *Sentinel-3*. Температурата на земната повърхност се измерва освен с *SLSTR* и с *AIRS* (Atmospheric Infrared Sounder) инструмент на борда на спътника *Aqua*.

По данни от *IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C* от 2018 г. повишението на температурата на земната и на океанската повърхност, осреднено за цялото земно кълбо за декадата 2006–2015, сравнено с периода 1850–1900 г., е оценено на 0,87 °C [IPCC, 2018].

Най-засилено повишение на температурата се наблюдава за полярните райони за месеците декември, януари, февруари. За средногодишните аномалии тези стойности са по-ниски, но все още ясно изразени. Регионалната зависимост е силно свързана с други климатични променливи, като концентрация на водна пара в атмосферата и валежи.

Фигура 1 илюстрира средните стойности на промяна на температурата на океанската и на земната повърхност за декадата 2006–2015 спрямо периода 1850–1900 г. Правят впечателни положителните стойности почти в целия океан, като само в района южно от Гренландия се наблюдава слаба отрицателна тенденция. Вероятно е той да се дължи на промени в студеното течение от север на юг, както и на разтопяване на снежната покривка в региона. Най-големи положителни тенденции се наблюдават в Южния Атлантически океан, край бреговете на Бразилия и южно от Африка.

Regional warming in the decade 2006-2015 relative to preindustrial

Фиг. 1. Средна температурна аномалия на морската и земната повърхност за декадата 2006–2015 спрямо 1850–1900 г. Средногодишни стойности (горе), средно за декември, януари, февруари (долу вляво) и средно за юни, юли, август (долу вдясно) [IPCC, 2018]

Ниво на океанската повърхност

Промяната в нивото на океанската повърхност е важна стойност, индикатор за климатичните промени и е тясно обвързана с други климатични величини. Нивото на океанската повърхност зависи от изпарението, валежите, количеството разтопен лед, както и от температурата на водата, което я прави трудна за прогнозиране.

На база *in-situ* и спътникови наблюдения от 1961 г. насам средната стойност на промяна в морското ниво е $1,9 \pm 0,4$ мм/г. [Church and White, 2011].

Спътникови наблюдения на океанското ниво се извършват от 1992 г. насам с алтиметрични данни от мисиите *TOPEX/Poseidon*, *Jason* и *Sentinel-3*. Този тип измервания се прави, като се засича времето, за което микровълнов сигнал, изпратен от спътника, пътува до земната повърхност и обратно, и се изчислява разстоянието. Знаейки точната височина на спътника и формата на геоида, може да се пресметне и височината на обектите под него.

По спътникови данни се наблюдава силна регионална зависимост в промяната на океанското ниво, но те трябва да се интерпретират, като се вземат предвид и влиянието на регионални океански осцилации като Ел Нињо/Ла Ниня, Северноатлантическата осцилация, както и мезомасщабните вихри с радиуси до 100 км, свързани с основните геострофни течения.

Фигура 2 илюстрира промяната в океанското ниво в глобален план. Най-общо, наблюдава се положителна тенденция с изключение на района на субтропичните антициклонални пръстени в Атлантическия океан.

Фиг. 2. Средна промяна в океанското ниво от 1993 г. насам, измерено от спътникова информация [NOAA-Altimetry]

Наблюдение на снежната и на ледената покривка

Информацията за снежната и ледената покривка на земната повърхност е важен индикатор за глобалното затопляне. Намаляването им води до задействане на положителна обратна взаимовръзка с температурата на въздуха, намалявайки албедото на Земята, и вследствие на топенето – до повишаване на нивото на океана. Поради голямото ѝ значение снежната покривка е една от климатичните величини, наблюдавани от най-дълго време посредством спътникови данни.

В началото наблюдения са били правени със сензори, опериращи във видимия спектър, както и с пасивни микровълнови сензори, детектиращи излъчването на земната повърхност в инфрачервения диапазон. Подобни инструменти е имало на борда на спътниците на *NOAA*. Тези данни заедно с *in-situ* измервания показват намаление на снежната покривка в северното полукълбо с 0,8 млн. км² на декада през март и април от 1970 до 2010 г. [Brown and Robinson, 2011]. От спътникови данни се наблюдава и регионална тенденция в намаляването на снежната покривка, зависеща от интензивността на климатичните промени в региона.

Сред новите методи за оценка на количеството на снежната покривка са алтиметричните и гравитационни спътникови измервания [Horwath, 2012].

Наблюдение на височината на глетчерите на Антарктида и Гренландия е правено с алтиметрични данни, събрани от спътниците *ERS-1/-2*, *Envisat*, *ICESat* и *CryoSat-2*. Функцията на тези спътници е подобна на тези за измервания на океанското ниво.

Промяната на ледената маса може да се изчисли и като се измери гравитационното поле на глетчерите. Такива измервания се правят със спътниковите мисии *GRACE* и *GOCE*.

По данни от тези два метода е изчислено, че топенето на снежната и на ледената покривка е допринесло за средно увеличение с $0,59 \pm 0,2$ мм/г. на нивото на океана [Horwath, 2012].

Аерозолна концентрация

Аерозолите са фини частици, намиращи се в атмосферата в твърдо или газообразно състояние. Те могат да имат загряващ или охлаждащ ефект в зависимост от вида им и от това, в кой атмосферен слой се намират. От основно значение са аерозолите от антропогенни източници, намиращи се в тропосферата и влияещи положително върху парниковия ефект, тъй като те се смятат за едни от основните фактори за глобалното затопляне [Quaas, 2008]. Освен въздействие върху атмосферната радиация аерозолите оказват влияние и на валежите, тъй като се проявяват като облачни кондензационни ядра, ако се намират на височина под 15 км в атмосферата (в тропосферата и ниската стратосфера).

Аерозолната оптична дълбочина е мярка за аерозолната концентрация в различни региони на Земята. Тя дава информация за намалението на интензитета на слънчевата радиация при преминаването ѝ през атмосферата, дължащо се на наличните аерозоли. От 1982 г. насам данни, получени от измервания във видимия и инфрачервения вълнови диапазон, ни позволяват да наблюдаваме промените на тази величина.

Над Северна Америка и Европа в тропосферата се наблюдава отрицателна тенденция, а над Южна и Източна Азия – положителна поради бързата индустриализация на някои държави в региона. Общият ефект е слабо отрицателен, което се дължи на мерките за овладяване на атмосферното замърсяване в Северна Америка и Европа [De Meij and Lelieveld, 2012].

Ограничения и перспективи на спътниковите данни за климатични наблюдения

Спътниковите наблюдения са сравнително нов метод за събиране на информация за климатичните промени, но бързо се налагат в научните изследвания поради добрата времева и пространствена резолюция на данните.

Въпреки динамичното развитие на този тип технологии могат да се формулират три основни предизвикателства, които все още предстои да бъдат преодолені.

Къса редица спътникови данни

Известно е, че за да се правят статистически значими изводи относно климат и климатични промени, е необходима дълга редица данни. За един климатичен период е прието да се разглеждат осреднени годишни стойности за 30 години, а за да се докаже тенденция за климатична промяна, трябва да се сравняват поне два периода, въпреки че някои учени използват и 20-годишни редици в зависимост от величината, която анализират [Trenberth, 2006]. Като се има предвид, че ерата на спътниковата информация започва едва през 1957 г., става ясно, че тези данни се използват отскоро и главната им функция е валидация на *in-situ* измервания и в климатични модели.

Средно отклонение между различните инструменти

Животът на различните спътникови мисии варира според устройството и функционалността на спътника. Често гаранцията, дадена от производителя, не надхвърля 5–10 години, въпреки че в повечето случаи мисиите надживяват този период. Техните последователни мисии са оборудвани с подобрени версии на инструментите, от което се получава разлика в точността на данните.

Освен това повечето мисии са конструирани с цел метеорологични приложения, за което е необходима значително по-ниска прецизност от тази, необходима за климатични наблюдения. Поради това детекцията на фини флукутации в климатичните величини става трудна за засичане [Dalta et al., 2010].

От друга страна, ниската времева резолюция на някои мисии прави невъзможно наблюдението на бързо развиващи се климатични процеси например свързани с количеството водна пара или облачната покривка. Този проблем може да бъде превъзмогнат с конструирането на констелации от по-малки спътници, циркулиращи над дадена област в определен интервал.

Важно е да се спомене също, че сензорите губят радиометричната си чувствителност и стабилността на измерванията през годините и не могат да бъдат калибрирани отново, когато са в орбитата си. Въпреки че се разработват нови методи за калибрация в Космоса, те все още не са достатъчно надеждни [Dalta et al., 2010].

Отклонение в данните също се получава, когато даден спътник бива заменен с друг негов последовател поради разлика в сензорите. При това е важно предходната редица данни да бъде точно калибрирана с тези от новия спътник, така че те да могат да бъдат взаимно използвани. Добро решение на този проблем се получава, когато двата спътника оперират паралелно, така че данните от този припокриващ се период на експлоатация да могат да бъдат директно калибрирани едни с други.

Неточности в извличащите алгоритми

Суровите спътникови данни представляват електромагнитни сигнали от т.нар. ниво 0, тоест все още непретърпели никаква обработка. За да бъдат тези сигнали превърнати в климатични или метеорологични величини, трябва да преминат обработка посредством извличащи алгоритми. Именно тази обработка може да се окаже решаваща за прецизността на финалните данни [Ohring et al., 2005].

Освен да се работи към подобряване на алгоритмите, перспективно решение би било валидация с висококачествени *in-situ* данни за калибрация и настройка. Референтни мрежи за спътниковите данни са също възможно решение на проблема.

Заклучение

Спътниковата информация е вече широко използвана в климатологията. Въпреки потенциала ѝ главната ѝ функция е все още за верификация на климатични модели и на *in-situ* измервания, но в тази си роля тя бързо става незаменима.

Активната работа над решаване на проблемите, свързани с данните, извлечени от спътникови измервания, скоро ще доведе до

наличието на високопрецизна климатична информация, позволяваща ни по-задълбочено разбиране на процесите и взаимовръзките, протичащи в климатичната система на планетата Земя.

Литература

- [Ghent, 2011] Ghent, D., J. Kaduk, J. Remedios & H. Balzter . Data assimilation into land surface models: the implications for climate feedbacks. *International journal of remote sensing*, 32(3), 617–632.
- [GCOS, 2011] GCOS – Global Climate Observing System. Systematic Observation Requirements for Satellite-based Data Products for Climate: 2011 Update G-COS-154. *World Meteorological Organization*.
- [Yang et al., 2013] Yang, J., P. Gong, R. Fu, M. Zhang, J. Chen, S. Liang & R. Dickinson. The role of satellite remote sensing in climate change studies. *Nature climate change*, 3(10), 875.
- [Reynolds, 2002] Reynolds, R. W., N. A. Rayner, T. M. Smith, D. C. Stokes & W. Wang. An improved in situ and satellite SST analysis for climate. *Journal of climate*, 15(13), 1609–1625.
- [IPCC, 2018] Intergovernmental Panel on Climate Change. Special Report on Global Warming of 1.5°C.
- [Church and White, 2011] Church, J. A. & N. J. White. Sea-level rise from the late 19th to the early 21st century. *Surveys in geophysics*, 32(4–5), 585–602.
- [NOAA-Altimetry] NOAA/NESDIS/STAR Laboratory for Satellite Altimetry. <https://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lisa/SeaLevelRise/>.
- [Brown and Robinson, 2011] Brown, R. D. & D. A. Robinson. Northern Hemisphere spring snow cover variability and change over 1922–2010 including an assessment of uncertainty. *The Cryosphere*, 5(1), 219–229.
- [Horwath, 2012] Horwath, M., B. Legrésy, F. Rémy, F. Blarel & J. M. Lemoine. Consistent patterns of Antarctic ice sheet interannual variations from ENVISAT radar altimetry and GRACE satellite gravimetry. *Geophysical Journal International*, 189(2), 863–876.
- [Quaas, 2008] Quaas, J., O. Boucher, N. Bellouin & S. Kinne. Satellite-based estimate of the direct and indirect aerosol climate forcing. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 113(D5).
- [De Meij and Lelieveld, 2012] De Meij, A., A. Pozzer & J. Lelieveld. Trend analysis in aerosol optical depths and pollutant emission estimates between 2000 and 2009. *Atmospheric Environment*, 51, 75–85.

- [Trenberth, 2006] Trenberth, K. E., B. Moore, T. R. Karl & C. Nobre. Monitoring and prediction of the Earth's climate: A future perspective. *Journal of climate*, 19(20), 5001–5008.
- [Dalta et al., 2010] Datla, R. V., R. Kessel, A. W. Smith, R. N. Kacker & D. B. Pollock. Uncertainty analysis of remote sensing optical sensor data: guiding principles to achieve metrological consistency. *International Journal of Remote Sensing*, 31(4), 867–880.
- [Ohring et al., 2005] Ohring, G., B. Wielicki, R. Spencer, B. Emery & R. Datla. Satellite instrument calibration for measuring global climate change: Report of a workshop. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 86(9), 1303–1314.

Тропични нощи в България

Симеон Димитров Матев

Геолого-географски факултет

***Резюме.** Тропичните нощи са елемент на климата, който почти не е разглеждан в нашата страна. Това е денонощие, през което температурата е равна или по-висока от 20 градуса. Според СМО това е един от надеждните показатели за затопляне на климата. Влияе се от атмосферната циркулация, физикогеографската обстановка и антропогенни фактори. В статията са разгледани случаемостта на тропичните нощи в 8 станции в България: Видин, Разград, Варна, Ловеч, София, Сливен, Кърджали и Сандански. Разгледани са средногодишните, средномесечните и екстремните стойности на този показател. Направен е и анализ на промените за последните 57 години (периода 1961–2017).*

Въведение

Климатичните промени продължават да бъдат една от най-дискутираните и изследвани теми в климатологията в последно време. Повечето научни разработки разглеждат изменението на два основни показателя – средна температура на въздуха и количество на валежите – в различни техни аспекти на проявление – годишни, средномесечни и т.н. В България през последните години са направени редица такива изследвания: Велев (1998, 2007, 2008), Топлийски (2005), Н. Николова (2005, 2010), Сиракова и Матеев (2009), Александров (2004, 2008, 2010), Г. Рачев (2010, 2012, 2016), Н. Рачев и Димитрова (2016). Анализите удостоверяват рязко повишаване на температурата на въздуха след 2000 г., по-отчетливо през лятото и зимата и по-малко през пролетта и есента. Световната метеорологична организация препоръчва редица параметри за изследване на изменението на климата. Един от тях е денонощие с тропична нощ – елемент на климата, който е малко изследван както у нас, така и в международен аспект. Индикаторът/индексът „тропична

нощ“ се дефинира като нощ, когато минималната температура е по-висока или равна на 20 °C (Vincent et al., 2005; Alexander et al., 2006; WMO 2009; EEA Report 2012; Donat et al., 2013; DWD 2013). Посоченият индекс е един от надеждните показатели за затопляне (Lisa et al., 2009; Russo and Sterl, 2011). За нашата територия случването на тропична нощ е лимитирано през периода март-ноември и се случва при следните особености:

- Синоптични условия: висока температура на ниво 850 хПа, повечето пъти над 15 градуса, условия за приземен вятър, нормален денонощен ход на температурата. Понякога при преминаване на студен фронт през светлата част на денонщията е възможно температурата през деня да се понижи и да падне под 20 градуса и по този начин ще бъде нарушено условието за денонище с температура равна или по-висока от 20 градуса.
- Физикогеографски особености: географско положение и релеф. Надморската височина има основна роля при формиране на температурния режим и би следвало да очакваме повече тропични денонщия в по-ниско разположени станции. Самата форма на релефа също трябва да се вземе предвид. Станция в негативна форма на релефа ще има по-малък брой тропични нощи, отколкото станция, разположена на възвишение при равни други условия. Причината е образуването на инверсии дори и през летния сезон в пониженията на релефа (Танев, Христов, 1970). Ако станцията е разположена до голям воден байсейн, чиято температура достига и надхвърля 20 градуса, и има условия за пренос на въздушни маси от водата към сушата, би следвало да очакваме по-висок брой на разглеждания параметър.

Немалка роля в топлите летни нощи би трябвало да оказва и антропогенното въздействие – посредством градски остров на топлина. Станции, разположени във вътрешна градска среда, имат по-високи минимума от тези в периферията на града (Танев, Христов, 1970).

Целта на настоящата статия е да се проучи има ли тропични нощи в нашата страна и ако има, да се проследи в пространствено-времеви аспект.

За осъществяването на поставената цел е необходимо да се изберат подходящи станции на територията на страната, отразяващи различни климатични особености, и да имат дълъг период на наблюдение, да се анализират и обработят редиците от данни за минимална температура за всяко денонощие, да се установят средномесечни, средногодишни и екстремни стойности.

Използвани данни и период на изследване

В статията са използвани 8 станции – 4 в Северна и 4 в Южна България (фиг. 1). Станция Видин, разположена на 31 м.н.в., отразява условията в низинната част на Дунавската равнина. За изпъкналите форми на релефа в същата физико-географска област данни имаме от станция Разград, на 345 м.н.в, в Лудогорието.

Фиг. 1. Разположение на използваните станции

Предбалаканът е представен от станция Ловеч, разположена на 22 м.н.в. Условията за тропични нощи по Черноморското

ни крайбрежие са представени от станция Варна, на 41 м.н.в., в Морската градина. Източните ниски задбалкански полета са отразени от станция Сливен, на 257 м.н.в. Станция Кърджали изоброзява условията за тропични нощи по долината на река Арда, на 330 м.н.в., а тропичните нощи в преходно-средиземноморския климат в Санданско-Петричкото поле са представени от станция Сандански, на 206 м.н.в. Всички изброени станции са синоптични в системата на НИМХ. Данните са за 56 години (периода 1961–2017 г.). Анализирани са средномесечни и годишни стойности, вътрешно годишно разпределение и максимуми и минимуми и години на случване.

Анализ и резултати

Поради факта, че показателят „тропични нощи“ не е засяган подробно в нашата литература и не е разглеждан детайлно, ще бъде направено малко по-подробно описание за разпределението му по отделни станции.

Средногодишният брой тропични нощи в станция Видин е 2,9. Най-голям брой до момента е отчетен през 2002 (15) и през 2009 г. (12). През много от годините на 60-те и 70-те тропични нощи не са отбелязвани. През май средният брой тропични нощи е 0,1, през юни – 0,5, през юли – 1,5, а през август – 1. През септември и октомври за разглеждания период тропични нощи не е имало. Най-много тропични нощи в един месец са отбелязани през юли 2002 г. (8), а през юни същата година е имало 4. За август рекордьори са 1988 и 1989 г., също с 4 тропични нощи. При разглеждане на редицата с данни на годишна база се забелязва слабо увеличаване на броя тропични нощи през последните години, като от 1979 няма година без тропична нощ.

Фиг. 2. Годишен брой тропични нощи във Видин

Станция Разград се характеризира с 5,9 тропични нощи средно за година, но през 2012 г. са отбелязани 31, а през 2007 г. – 27. През почти цялото десетилетие на 60-те с изключение на 1965 г. пък няма тропични нощи. Няма и през 1972–1976 г., през 1978, 1982, 1982 и 1995 г. През юли и август има еднакъв среден брой тропични нощи – 2,1. През май са 0,1, през юни – 0,9, през септември – 0,2. Интересен факт с оглед на надморската височина и северното положение на станцията представляват тропичните нощи, отбелязани през октомври на 1984 и 1993 г. През юли 2012 г. са отбелязани рекордните за месеца 16 тропични нощи, през август 2010 г. броят им е 12, а през юни 2013 г. – 8. През 1987 и 2015 г. има по две тропични нощи през септември. Въпреки сходното с Видин местоположение по географска ширина, значително по-големият брой тропични нощи добре кореспондира с по-голямата скорост на вятъра и с изпъкналата форма на релефа в района на станцията. От края на 90-те години се наблюдава устойчива тенденция на увеличаване на броя на тропичните нощи.

Фиг. 3. Годишен брой тропични нощи в Разград

Чувствително по-голям брой тропични нощи средно за година от досега разгледаните станции има във Варна – 17,3. През

2016 г. са отчетени 51 денонощия с температура над 20 градуса, а през 2010 и 2012 г. – 49. През разглеждания период във Варна не е имало година без тропична нощ. През 1978 и 1990 г. е имало по една. Средно месечно през май има 0,1, през юни – 1,7, през юли – 6,9, през август – 7,9, и през септември – 0,8 тропични нощи. През август 2010 г. са отчетени 26 тропични нощи, а през юли 2012 г. – 25. През юни 2016 г. има 13 тропични нощи, а през септември на 1963 и 2015 г. са отбелязани по 6. По една тропична нощ е наблюдавана и през октомври на 1963 и 2012 г. За разлика от разглежданите досега станции в хронологичния ред на годишния брой тропични нощи за Варна се наблюдават сравнително високи стойности през 60-те години, намаление през 1974–1997 г. и рязко увеличение през последните 15 години.

Фиг. 4. Годишен брой тропични нощи във Варна

Станция Ловеч, разположена в Централен Предбалкан, има средногодишно 4,9 тропични нощи. Най-много са отчетени през 2012 г. – 18, през 1961, 1970–1972, 1976, 1978, 1979, 1981, 1986, 1995, 1997 г. не е имало тропични нощи. Във вътрешно годишно разпределение средният брой тропични нощи през отделните месеци е, както следва: май с 0,1, юни с 0,7, юли с 1,9, август с 1,3 и септември с 0,1. Най-много тропични нощи е имало през юли 2012 г. – 11, през август 2010 г. са отчетени 10, а през юни 2016 г. – 7. От 1987 г. с големи колебания през отделните години има отчетлив скок на тропичните нощи.

Фиг. 5. Годишен брой тропични нощи в Ловеч

Най-малък брой тропични нощи средногодишно от всички разглеждани в статията станции закономерно с оглед на надморската височина и местоположението се наблюдава в София – едва 1,1. Абсолютният максимум на годишна база е отчетен през 1987 и 2012 г. – 7, а през редица години такива изобщо не са отбелязавани, за последно през 2013 г., както и през 2018 г. (2018 г. не влиза в изследването, но заради тази подрбност е спомената) . Средномесечно през юли се отбелязават по 0,6, а през август – 0,4 денонощия с минимална температура над 20 градуса. Рекордът за най-много тропични нощи в едни месец е през юли 1987 г. – 6; през август 1998, 2010 и 2017 г. са отбелязавани по 3, а през юни 2016 г. – 2. В разрез с ниските стойности на тропични нощи спрямо сатанлите разглеждани станции е отбелязването на такава на 6 септември 2015 г. (във Видин през септември не е отбелязвана тропична нощ). В исторически план хронологичната редица с тропични нощи за София се отличава с това, че през първите 34 години докъм 1995 г. от изследвания период тропичните нощи са рядкост с изключение на отделни години. Впоследствие вече сатават ежегодни, като се увеличава и случваемостта им, а годините без такива нощи стават прецедент с изключение на средата на първото десетдневие на новия век, когато има три поредни такива години – 2004, 2005 и 2006.

Фиг. 6. Годишен брой тропични нощи в София

Със сравнително голям средногодишен брой тропични нощи се отличава и Сливен – 13,8. Най-голям брой е отбелязан през 2012 г. (49), а най-малък – през 1976 г. (1). Тоест в тази станция също ка във Варна не е имало година през разглеждания период 1961–2017, през която да няма денонощие с температура под 20 градуса. През годината тропичните нощи се разпределят по месеци по следния начин: май – 0,1, юни – 1,9, юли – 5,5, август – 5,9, и септември – 0,4. Що се отнася до екстремните проявления, през юли 2012 г. и през август 2010 г. са отчетени по 22 тропични нощи, през юни 2012 г. са 11, през септември 2011 г. са измерени 3 такива нощи и единствената станция от всички разглеждани, в които през май има повече от една тропична нощ в годината, е именно Сливен, където през 2001 г. има две нощи с такъв характер. И тук като във Варна през 60-те години на миналия век се наблюдава период със сравнително голям брой от разглеждания показател. През 70-те и 80-те години има подчертано негативна тенденция в случаемостта на тези нощи, а от края на 90-те има трайно повишение, особено през последното десетилетие.

Фиг. 7. Годишен брой тропични нощи в Сливен

Станция Кърджали със средногодишен брой тропични нощи 2,7 се доближава до Видин с 2,9. През 2012 г. е абсолютният максимум на годишна база с 16 броя, докато има няколко години (1964, 1976, 1979, 1983, 1984, 1989, 1990, 1993, 2003, 2004, 2008), когато няма нито една. Средно месечно през юни се отбелязват 0,2, през юли – 1,4, през август – 1,1 денонощия с минимална температура над 20 градуса. През септември за целия период на наблюдение (1961–2017) тропични нощи има отчетени само през 2006 и 2015 г. Най-много такива нощи (11) са отбелязани през юли 2012 г.; през август 2010 г. има 9, а през юни има няколко години с по 2. Кърджали е единствената стнация, където не се наблюдава отчетливо нарастване на тропичните нощи през последните години; напротив, през повечето години тропичните нощи се колебаят в тесен диапазон – от 2 до 6. Изключение правят 1987 г. с 8, 2010 г. с 10 и споменатата по-горе рекродна 2012 г. с 16. Все пак в синхрон с всички разгледани станции до момента са средата и края на 70-те години на миналия век, когато има намаление в броя на този показател, а друга отчетлива разлика спрямо останалите разглеждани станции е в началото на този век, когато също се наблюдава намаление вместо увеличение на тропичните нощи.

Фиг. 8. Годишен брой тропични нощи в Кърджали

Сандански, разположен в преходно-средиземноморската климатична зона със студена зима (Рачев, Динков, 1995), напълно оправдава очакванията за голям брой тропични нощи (по 17,8 средно на година), с което заема челна позиция сред разглежданите станции. По абсолютен брой обаче изостава от Варна и Сливен и има 39 тропични нощи през 2007 г. Но също като тях няма година без поне едно денонощие с температура под 20 гра-

дуса. Минимумът е през 1976 г., както в Сливен, когато има само една такава нощ. През всички останали години има по 2 и повече тропични нощи. През май са отбелязани средномесечно по 0,1, през юни – по 2,5, през юли – по 7,9, през август – по 7,1, и през септември – по 0,3. Най-много тропични нощи в един месец са отчетени през август 2010 г. – 22, през юли 2012 г. са 21, а през юни 2015 г. има 14. През септември са отбелязавани по 2 такива нощи в две години от 60-те години на миналия век и през 2008 г. И тук, както при всички разгледани станции, в средата на 70-те и началото на 80-те години на миналия век има няколко години с минимален брой тропични нощи, а в края на 80-те и 90-те години, както и през повечето години от този век се отчита значителен брой денонощия с минимална температура над 20 градуса.

Фиг. 9. Годишен брой тропични нощи в Сандански

Заклучение

С оглед на получените резултати може да се заключи, че тропичните нощи са често метеорологично събитие в равнинния и низинния пояс на нашата страна докъм 600 м.н.в. главно през трите летни месеца. Периодът им на случване в разгледаните станции варира от май до октомври включително. За последните 57 години максималният брой такива нощи в различните райони на страната варира от 7 в София до 51 във Варна.

По-трудно се случват тропични нощи в негативни форми на релефа (Видин, Кърджали), докато изпъкналите ги улесняват (Ловеч, Разград). Местата с по-висока скорост на вятъра, който не позволява установяването на инверсии, също показват висока случваемост (Сливен). Близостта до голям воден басейн, ка-

къвто е Черно море, изключително благоприятства тропичните нощи (Варна). Закономерно с повишаване на надморската височина условията за тропични нощи намаляват, а над 500 м.н.в. и особено в негативна форма на релефа такива се случват трудно и не всяка година. Това, колко е важна формата на релефа, показват данните от Видин, където само на 31 м.н.в. има средно годишно едва 2,9 тропични нощи. В географско разпределение се наблюдава увеличение на тропичните нощи в посока изток и юг, но разположението на релефа има основна роля и ако се изследва някоя станция в негативна форма на релефа някъде в Източна България, най-вероятно тази закономерност ще бъде нарушена.

За почти всички разгледани станции с изключение на Кърджали е характерно увеличение на тропичните нощи през последните 25 години, като най-добре това нарастване важи за годините през новото хилядолетие. Тези данни много добре корелират с установеното от редица автори през последните години повишение на средните летни температури в нашата страна, което от своя страна потвърждава пряката им зависимост с тропичните нощи.

С настоящата статия се получиха данни за случваемостта, годишното и териториалното разпределение на тропичните нощи в страната, но за по-детайлно райониране и затвърждаване на някои от получените закономерности е необходимо да се направи анализ на повече станции, което е и една от следващите цели на автора.

Литература

- Александров, В., 2008. Климатични промени: състояние на проблема, научни изследвания в БАН и България.
- Александров, В., 2010. Климатични промени, НИМХ-БАН.
- Велев, Ст. 1998. Тенденции на изменение на изменението на температурите и валежите в България. – В: *Сб. 100 години география в СУ*. София, с. 18–22.
- Велев, Ст., 2008. Промени на климата на планетата и отражението им в България.
- Николова, Н., М. Мочурова, 2010. Съвременни изменения на климата и последиците от тях. – В: *Минно дело и геология*, бр. 7–8.

- Рачев, Н., Д. Димитрова, 2016. Изменения на средните температури и валежи в България за периода 1995–2012. – В: ГСУ, Физика.
- Топлийски, Д. 2007. Дефиниране на понятието Климат в Географията и Геофизиката и проблема с глобалните климатични промени. – В: ГСУ, кн 2, География.
- Христов, П., А. Танев, 1970. Климатът на София, НИ.
- Alexander L. V. et al. 2006. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation. *Journal of Geophysical Research*, 111, D05109.
- Alexandrov, V., M. Shneider, E. Koleva, J.-M. Moisselin, 2004. Climate Variability and Change in Bulgaria During the 20th Century, Theoretical and Applied Climatology 3–4.
- Donat, M. G. et al. 2013. Updated analyses of temperature and precipitation extreme indices since the beginning of the twentieth century. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118, 1–16.
- Lisa, V., N. Tapper, X. Zhang, H. J. Fowler, C. Tebaldi, A. Lynch, 2009. Climate extremes: progress and future directions. *International Journal of Climatology*, 29, 317–319.
- Russo and Sterl 2011. Global changes in indices describing moderate temperature extremes from the daily output of a climate model. *Journal of geophysical research*, 116, D03104.
- Vincent, L. A. et al. 2005. Observed Trends in Indices of Daily Temperature Extremes in South America 1960–2000. *AMS Journal of Climate*, 18, 5011–5023.

Пространствено разпределение и хронологични изменения на сезонните валежи в Рила планина и съседните ѝ котловини

Нягул Вълканов

Геолого-географски факултет

***Резюме.** Валежите са един от основните климатични елементи. Те влияят както върху релефообразуването, така и върху стопанската дейност на човека. Силно влияние върху релефообразуването оказват валежите във високопланинския пояс. Видът, количеството и режимът на валежите имат главна роля за формирането на речния отток. От своя страна речният отток оказва влияние върху редица основни стопански дейности като земеделие, битово водоснабдяване, производство на електроенергия. Глобалните изменения на климата през последните десетилетия на XX в. и началото на XXI в. имат отражение и върху климата и на България. Във връзка с това в статията са разгледани хронологичните и пространствените изменения на валежите в Рила планина и някои от съседните ѝ котловини. Използвани са данни от няколко станции, разположени при градовете Благоевград, Рила и Самоков, курортния комплекс Боровец и връх Мусала за периода 1961–2017 г. Направен е сравнителен анализ на целия изследван период с последните 30 години (от 1988 до 2017 г.).*

Въведение

Валежите заедно с температурата на въздуха са основни климатични елементи. През последните три десетилетия на XX в. и първите на XXI в. се наблюдават изменения в стойностите и режима на тези елементи в глобален и регионален мащаб. За Южна Европа и в частност в България се установява обща тенденция към намаление на валежните суми (IPCC 2007 , ЕЕА, 2012). От друга страна, наблюдава се зачестяване на поройните валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки, проявите на екстремно високи или ниски температури, засушаванията. Причините за промените в количеството и режима на валежите са както природни, така и антропогенни.

Глобалните климатични промени най-ясно са изразени в полярните и планинските райони на планетата Земя. Тези глобални тенденции намират отражение и в регионалния климат, включително и в България.

Измененията на валежите в България са обект на изследване от много автори: Велев (1998, 2008, 2010, 2011), Топлийски (2007), Н. Николова и Мочурова (2010), Г. Рачев и Д. Филипов (2016), Н. Рачев и Димитрова (2016), Г. Рачев (2018), Nikolova (2007), N. Nikolova, G. Tomova (2007), Nikolova (2008), Nikolova et al. (2018) и др.

Целта на настоящата работа е да се установят особеностите в режима на валежите и тенденциите в многогодишния ход на сезонните валежни суми в Рила планина и съседните ѝ котловини. Основните задачи, които са изпълнени за постигане на целта, са: 1) анализ на вътрешногодишното разпределение на валежите, и 2) регресионен анализ на сезонните валежни суми. Резултатите имат значение за изясняване на генезиса и тенденциите в изменението на климата в планините, а също така може да намерят приложение и при анализи на връзката климат – стопанска дейност (туризъм, земеделие).

Изследвана територия, данни и методи

Рила е планина, разположена в Югозападна България, която е част от Рило-Родопския планински масив. Това е най-високата планина в България и на Балканския полуостров (връх Мусала, 2925 м). По отношение на границите на планината и съседните ѝ котловини има различни мнения. В тази статия са използвани границите и котловините по данни на В. Николов и колектив (2013), според които Рила е заобиколена от Самоковска, Долнобанска, Разложка, Симитлийска, Благоевградска, Кочериновска и Дупнишка котловина. Рила е свързана със съседните планини чрез сравнително високи седловини: Клисурската я свързва с Верила, седловината Предела – с Пирин, Аврамова седловина – с Родопи, а ридът Шумнатица свързва Рила с Ихтиманска Средна гора.

Рила се разделя на четири дяла: Източна Рила (Мусаленски дял) с най-висок връх Мусала (2925 м); Средна (Централна) Рила

с най-висок връх Черна поляна (2716 м); Северозападен (Мальовишки) дял с най-висок връх Голям купен (2731 м) и Югозападен или Капатнишки дял (Ангелов връх, 2643 м).

Рила се отличава с планински тип климат, формиращ се под влиянието на въздушни маси на умерените ширини. За най-високите части на планината, които имат отрицателни средни годишни температури, преобладават твърдите валежи, особено за станция Мусала. За Благоевградската котловина са характерни адвекции на топъл въздух от юг.

В настоящото изследване са използвани данни за средните месечни валежни суми от 5 метеорологични станции за периода 1961–2017 г. Данните са от Метеорологичните годишници и от архивите на НИМХ-БАН. За определяне на промените в режима и многогодишния ход на валежите резултатите за целия изследван период са сравнени с периода 1988–2017 г. Сезонните валежи са определени като сума от месечните валежи, както следва: зима – декември, януари, февруари; пролет – март, април, май; лято – юни, юли, август; и есен – септември, октомври, ноември.

Тенденциите в многогодишния ход на сезонните валежи са установени чрез линейна регресия (тренд анализ) при обработка на данните със специализирания софтуер *AnClim* (Stepanek, 2006).

В таблица 1 са посочени географските координати и надморската височина на метеорологичните станции, за които са използвани данни.

Таблица 1. Географски координати и надморска височина (в метри) на станциите

№	Станция	с.г.ш.	и.г.д.	нмв
1	Благоевград	42° 27′	23° 09′	360
2	Рила	42° 12′	23° 12′	593
3	Самоков	42° 13′	23° 56′	946
4	Боровец	42° 26′	23° 60′	1300
5	Мусала	42° 17′	23° 58′	2925

Станциите Благоевград и Рила са разположени по западното подножие на Рила, Самоков и Боровец са по северния склон, а

върх Мусала – на самото било (най-високо разположената метеорологична станция на Балканския полуостров е открита на 2 октомври 1932 г.). По отношение на надморската височина най-ниско е разположена станция Благоевград. Разликата между най-ниско и най-високо разположената станция е 2565 м.

Анализ на резултатите

Вътрешногодишният ход на валежите за периода 1961–2017 г. в изследваните станции се характеризира с максимум на валежите през май, който е особено добре изразен в станциите от северния склон на Рила. За станциите Благоевград и Рила валежните суми за май и юни са почти изравнени с тези за ноември и декември, което е следствие от средиземноморското климатично влияние. За станция Мусала най-високите месечни стойности за периода 1961–2017 г. се наблюдават през април, а за последните 30 години от изследвания период максимумът във вътрешногодишния ход се измества към март, но намаляват валежите през декември и януари (фиг. 1). Режимът на валежите се отличава с минимум през август, а за станция Мусала – през септември. Не се наблюдава изместване на минимумите през последните 30 години (1988–2017).

Фиг. 1. Вътрешногодишно разпределение на валежите: а) 1961–2017 г.; б) 1988–2017 г.

Резултатите от анализите, представени на фигура 2а, показват, че през периода 1961–2017 г. за всички изследвани станции

пролетните валежи са с най-голям дял от годишната валежна сума. За станциите по северния склон (Самоков и Боровец) пролетните валежи са почти равни с летните по дял от годишния валеж, докато за югозападните станции (Благоевград и Рила) на второ място са есенните валежи, а за връх Мусала – зимните. Тези особености се обясняват с влиянието на циркуляционния климатообразуващ фактор за изследваната територия.

За периода 1988–2017 г. (фиг. 2б) се установява тенденция към увеличаване на дела на есенно-зимните и към намаляване на пролетните валежи в станциите Благоевград и Рила. Повишават се есенните валежи в Самоков, докато в Боровец и Мусала се отчита повишаване на пролетните валежи, а при Мусала – намаляване на зимните валежи.

Фиг. 2. Сезонни валежни суми (% от годишните валежи):
а) 1961–2017 г.; б) 1988–2017 г.

Тенденциите в многогодишните изменения на сезонните валежни суми са представени чрез коефициента на линейна регресия (тренд), таблици 2 и 3.

Резултатите от изследване на тренда за периода 1961–2017 (табл. 2) показват намаляване на зимните валежни суми за станциите Самоков и Мусала (особено ясно изразено) и повишаване за останалите изследвани станции. При пролетните валежи трендът е положителен само за две от станциите – Рила и Боровец. Характерно за летните валежи е отрицателен тренд за

периода 1961–2017 г. с изключение на станция Мусала, докато за есенните валежи се установяват противоположни тенденции.

Таблица 2. Коефициент на линеен тренд на сезонните валежни суми за периода 1961–2017 г. (mm/10 год.)*

<i>Сезон/ Станция</i>	<i>Благоевград</i>	<i>Рила</i>	<i>Самоков</i>	<i>Боровец</i>	<i>Мусала</i>
<i>Зима</i>	<i>1,7</i>	<i>5,3</i>	<i>-1,3</i>	<i>2,9</i>	<i>-39,3</i>
<i>Пролет</i>	<i>-1,1</i>	<i>0,8</i>	<i>-1,3</i>	<i>0,4</i>	<i>-13,4</i>
<i>Лято</i>	<i>-2,7</i>	<i>-4,8</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>6,2</i>
<i>Есен</i>	<i>5,7</i>	<i>7,9</i>	<i>8,2</i>	<i>4,5</i>	<i>-4,3</i>

* Статистически значимите стойности са дадени с получер шрифт.

За периода 1988–2017 г. е характерен позитивен тренд в хода на сезонните валежни суми. Изключение е станция Мусала, където позитивен тренд се наблюдава само за зимата, а за останалите сезони трендът е негативен. Негативен тренд е установен и за летните валежи в станция Рила (табл. 3).

Таблица 3. Коефициент на линеен тренд на сезонните валежи за периода 1988–2017 г. (mm/10 год.)*

<i>сезон/ станция</i>	<i>Благоевград</i>	<i>Рила</i>	<i>Самоков</i>	<i>Боровец</i>	<i>Мусала</i>
<i>зима</i>	<i>26,5</i>	<i>20,6</i>	<i>8,4</i>	<i>23,5</i>	<i>-6,6</i>
<i>пролет</i>	<i>25,4</i>	<i>16,5</i>	<i>0,6</i>	<i>29,9</i>	<i>-13,6</i>
<i>лято</i>	<i>5,3</i>	<i>-7,7</i>	<i>21,8</i>	<i>31,2</i>	<i>-6,4</i>
<i>есен</i>	<i>27,8</i>	<i>-1,5</i>	<i>16,2</i>	<i>32,5</i>	<i>-1,5</i>

* Статистически значимите стойности са дадени с получер шрифт.

Най-високи са стойностите на позитивния тренд на сезонните валежи за станция Боровец, особено за лятото и есента.

Резултатите от анализите показват преобладаване на позитивен тренд в изменението на сезонните валежи в изследваните станции. Смяната на знака на тренда за зимните валежи за стан-

ция Мусала е благоприятен факт за развитие на зимните спортове, а също и за водните ресурси.

Като цяло се установяват статистически незначими коефициенти на линейния тренд, но за последните 30 години се наблюдава статистически значим тренд за станциите Благоевград и Боровец.

Заключение

Настоящото изследване представя характерните особености в режима и многогодишния ход на сезонните валежи в избрани станции от Рила планина и съседните ѝ котловини. Анализите потвърждават, че промените във валежните суми са синхронни с установените промени за Южна Европа (IPCC, 2007, 2014).

При сравнение на резултатите за периодите 1961–2017 г. и 1988–2017 г. не се установяват промени в режима на валежите. Единствено за високопланинската станция Мусала се забелязва слабо изместване на максимума от април към март. През последните 30 години от изследвания период се сменя знакът на тенденциите в изменението на сезонните валежи. Единствено за станция Мусала се наблюдава негативен тренд за пролет, лято и есен и за станция Рила – за лятото.

Бъдещите анализи на промените в многогодишния ход на валежите ще са насочени към изследване на причините за промените и в частност влиянието на циркулационния фактор – Северноатлантическата (NAO) и Средиземноморската осцилация (MOI).

Благодарности

Благодаря на докторантския център към СУ „Св. Климент Охридски“ за предоставената възможност за участие в докторантския семинар и публикуването на резултатите от настоящото изследване. Изказвам благодарност и към научния ми ръководител проф. д-р Нина Николова за ценните дискусии и съвети при разработването на публикацията.

Литература

- Велев, Ст., 1998. Тенденции на изменението на температурите и валежите в България. – В: *Сб. 100 години география в СУ*.
- Велев, Ст., 2008. Промени на климата на планетата и отражението им в България.
- Велев, Ст., 2010. Климатът на България, второ разширено издание. С. ХЕРОН ПРЕС ООД, с. 37, 42.
- Николов, В. и кол., 2013. Планините в България, трето преработено и допълнено издание. София: АИ „Марин Дринов“, с. 269–274.
- Николова, Н., М. Мочурова, 2010. Съвременни изменения на климата и последиците от тях. – В: *Минно дело и геология*, бр. 7–8.
- Николова, Н., 2018. Методи на изследване на климата, първа част, С., Авангард Прима.
- Рачев, Г., Д. Филипов, 2016. Хронологични изменения на валежите при станция Мусала, Ботев и Черни връх. – В: *ГСУ*, кн. 2, География.
- Рачев, Н., Д. Димитрова, 2016. Изменения на средните температури и валежи в България за периода 1995–2001. – В: *ГСУ*, Физика.
- Рачев, Г., 2018. Климатология въпроси и отговори. С. Парадигма, с. 171, 173, 175–176.
- Топлийски, Д., 2006. Климат на България. С. Фондация АМСТЕЛС, с. 76, 81, 85–86.
- Топлийски, Д., 2007. Дефиниране на понятието климат в Географията и Геофизиката и проблема с глобалните климатични промени. – В: *ГСУ*, кн. 2, Геофизика.
- EEA, 2012: *Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2012: an Indicator-Based Report*. European Environment Agency, Copenhagen, Denmark.
- IPCC, 2007: *Climate Change 2007: Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R. K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 104 pp.
- IPCC, 2014: *Climate Change 2014: Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
- Nikolova, N., 2008. Extreme precipitation months in Bulgaria. *Geographical Forum – Geographical studies and environment protection research*, Year 6, No 7.

- Nikolova, N. et al., 2018. Extreme temperature months in Rila mountain, Bulgaria (1960–2012). *Bulletin of the Serbian Geographical Society*.
- Nikolova N., G. Rachev, R. Kenderova. 2018. Possible impact of climate and weather conditions on debris flows occurrence (on the example of Kresna Gorge, Bulgaria). 5th International Conference on Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection (Tbilisi, Georgia, October 1–5, 2018).
- Nikolova N., G. Tomova. 2016. Spatial and Temporal Changes in Vertical Gradient and Regime of Precipitation in Rila Mountain (Bulgaria). Proceeding of the 4-th Congress of Serbian Geographers, 7–9 October 2015.**
- Nikolova, N., 2007. Regional Climate Change: Precipitation Variability in Mountainous Part of Bulgaria. *International Scientific Conference "Geography and its Future"*. Belgrade 24th – 25th September, 2007.
- Stepanek, P. (2006): AnClim – software for time series analysis. Dept. of Geography. Fac. of Natural Sciences. MU. Brno. 1.47 MB.

**ГЕОГРАФИЯТА И ПРИРОДНИТЕ
РЕСУРСИ В ЖИВОТА
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА**

Нефтът и природният газ в системата на невъзобновяемите енергийни източници – настояще, бъдеще и екологични проблеми

Никола Ботушаров

Геолого-географски факултет

***Резюме.** Добивът и потреблението на нефт и природен газ са динамичен процес, който задоволява нуждите на населението от горива, енергия и суровини за промишлеността. Нефтът и природният газ са невъзобновяеми енергийни източници, които ще бъдат изчерпани в бъдеще. Въпреки това те остават доминиращи източници в световното производство на енергия и замяната им с атомна и екологично чистата „зелена“ енергия е сериозно предизвикателство. През следващия половин век производството на енергия от изкопаеми горива и техните деривати ще бъде ограничено главно от количеството и характеристиките на резервите от нефт и газ и интегрирането на останалите видове енергийни източници. Възможните сценарии за развитието на добива и потреблението на изкопаемите горива ще зависят от запасите, търсенето и предлагането, но и от политическата ситуация в световен мащаб. Лидерството в този сектор, особено що се отнася до добива, е концентрирано в страните от Близкия изток, Русия и САЩ. Консумацията на нефт и природен газ е най-висока в технологично развитите страни в Северна Америка, в Европа, както и в страните с големи запаси и население в Близкия изток и Югоизточна Азия.*

Развитието на енергийния сектор изисква ефективно използване на изкопаемите горива и постепенно намаляване на употребата им чрез прилагане на екологично чисти производства. В световен мащаб е желателно да се следват тенденциите, наложени в някои страни от Европа и Северна Америка за балансиране на енергийният микс, което няма в дългосрочен план да намали цените на суровия петрол и природния газ.

Въведение

В съвременния свят енергийният сектор заема водеща роля в икономическото развитие на държавите. Той остава съществен

източник не само на енергия, но и на значителни финансови средства и политическо влияние. Добивът и потреблението на енергийни ресурси, в това число нефт и природен газ, са динамичен процес, който цели да задоволи потребностите от горива и енергия с минимални разходи, при желателно съблюдаване на екологичните норми за опазване на околната среда. Производството на енергия в наши дни е свързано с използването на предимно невъзобновяеми и в по-малка степен възобновяеми енергийни източници. Делът на различните видове ресурси в енергийната система зависи от богатството на географския регион, степента на икономическо развитие на съответната държава, пазарните принципи на търсенето и предлагането и използваните технологии.

Нефтът и природният газ са изкопаеми горива заедно с въглищата, но се явяват и невъзобновяеми енергийни източници. Те са ограничени като количество и ще бъдат изчерпани с течение на времето. Основното им предимство е широкото им приложение не само за производство на енергия и горива. Нефтът е изключително важна суровина за производството на пластмаси, синтетични влакна, бои, торове и фармацевтични продукти. От друга страна, негативните аспекти при използването на нефта и природния газ (освен ограничеността на запасите и концентрирането им в определени региони) са цената която генерално расте с напредване на експлоатацията им, проблемите със съхраняването на тези ресурси и не на последно място, значителният въглероден остатък при тяхното изгаряне, водещ до засилване на парниковия ефект.

Съвременно състояние на световния добив и консумация

През изминалия век изкопаемите горива, включващи суровия петрол, природния газ и въглищата, са доминиращият източник в световното производство на енергия. От 1950 до 2005 г. изкопаемите горива осигуряват от 85 до 93% от цялото производство на енергия. Може да се счита, че „нефтеният век“ всъщност започва именно от 1950 г., когато суровият петрол и газът сумарно надхвърлят значението на въглищата за световната икономика

(фиг. 1). Добивът на всички изкопаеми горива нараства значително през последните 100 години, като общият растеж се надпреварва с непрекъснато увеличаващото се световно население – 5 G за 1993 г. и достигане на 6 млрд. жители в края на 1999 г. и очаквания за 8.3 G при 8 млрд. жители до 2025 г. Наблюдаваният ръст обаче е непостоянен, като осигурява бързо нарастване на този показател на глава от населението от 1950 до 1980 г., сравнително стабилно нарастване от 1980 до 2000 г. и отново бърз растеж след 2000 г. През изминалия половин век растежът на добива от суров петрол и природен газ беше експоненциално зависим основно от търсенето на енергия, което се задоволяваше с откриването на нови находища и подобряване на ефективността при експлоатация.

Фиг. 1. Обзор на световното търсене и предлагане на енергийни ресурси с прогнозна оценка за XXI в. (no Edwards, 1997; с използване на данни от Energy Information Administration, 1994; Degoyler and MacNaughton, 1994; Masters et al., 1994)

През следващия половин век производството на енергия от изкопаеми горива и техните деривати ще бъде ограничено главно от количеството и характеристиките на резервите от нефт и газ и интегрирането на останалите видове енергийни източници. Въпреки някои проблеми през последните години дългосрочната реалистичната прогноза предвижда, че в световен мащаб суров петрол ще има поне до средата на XXI в., а природен газ – дори и повече (Odell and Rosing, 1983; Mackenzie, 1996; Edwards, 1997; Nehring, 2009).

През 2011 г., която бе изпъстрена със събитията на „Арабската пролет“ и белязана от рязък скок в цените на суровия петрол, световният добив на нефт достигна около 4 млрд. т, а на природен газ – над 3,2 трил. м³. По това време доказаните запаси на нефт бяха оценявани на над 234 млрд. т, а на природен газ – на над 208 трил. м³. Макар да се откриват нови находища и да се разширява ареалът на търсещо-проучвателните работи, лидерството в този сектор е сведено до страните, членки на ОПЕК (организация на страните износителки петрол), и още няколко водещи държави като Русия, САЩ и Канада. През последните години първите пет страни по доказани запаси на нефт са Венецуела (17,9%), Саудитска Арабия (15,7%), Канада (10,0%), Иран (9,3%) и Ирак (8,8%), (BP Statistical Review of World Energy 2018). По доказани запаси на природен газ към настоящия момент първата петица е следната: Русия (18,1%), Иран (17,2%), Катар (12,9%), Туркменистан (10,1%) и САЩ (4,5%). Интересна е тенденцията в добива и потреблението на нефт и газ по страни и региони. Лидери по добив през последните години са САЩ, Русия, Саудитска Арабия, Иран, Канада и Катар. При положение че не се открият нови находища и спре износът от богатите на тези ресурси държави, се счита, че „течното злато“ ще стигне за 125 години в страните от Южна и Централна Америка, за 70 години в Близкия изток и за 43 години в Африка. Подобно предвиждане за природния газ показва 120 години в страните от Близкия изток, 72 години за бившите съветски републики и 61 години в Африка.

Възможните сценарии за развитието на добива на изкопаеми горива до 2050 г. ще зависят от търсенето и предлагането, но не

на последно място – и от политическата ситуация в световен мащаб. Тези сценарии ще се различават главно по количеството на прогнозните оставащи ресурси и времето, за което ще бъдат изразходвани. Общото производство на изкопаеми горива вероятно ще расте бавно или ще се задържи на сегашните нива за следващите 10–15 години. Очаква се пикът в добива да се достигне през следващите няколко години. Отделните пикове за нефта и газа ще са стабилни, но нито един вид от изкопаемите горива, дори и с много оптимистични оценки на ресурсите, няма да продължи да нараства след 2050 г. (Nehring, 2009). Така световното производство на изкопаеми горива на глава от населението ще започне необратим спад между 2020 и 2030 г. От този момент нататък потреблението на енергия и консумацията на суров петрол и газ ще надхвърлят значително възможностите на наличните запаси. Този дефицит между търсенето и предлагането ще се запълва успешно или не с енергия, добита от въглища, атомна енергия и други алтернативни, в това число и възобновяеми източници (фиг. 1).

Консумацията на нефт на глава от населението е свързана не само с наличието на запаси по региони, но и с разпределение на индустриалните центрове и високия стандарт на населението (фиг. 2). Това може да се илюстрира с Венецуела, която е на първо място по доказани запаси, но е далеч назад по потребление. В тази връзка суровият петрол се използва основно за производство на горива, но и за леки и средни деривати за промишлеността, като тенденцията е определяща вече няколко десетилетия.

Фиг. 2. Потребление на нефт на глава от населението в тонове за 2017 г. (BP Statistical Review of World Energy, 2018)

Прави впечатление голямото потребление в Северна Америка, свързано със САЩ и Канада. Картината се допълва от Австралия, Нова Зеландия, скандинавските страни, Русия и някои държави от Югоизточна Азия. Отчита се, макар и все още плахо, намаление в Западна Европа, което се дължи на промяна в политиките за екологично и ефективно използване на изкопаемите горива. Малко неочаквано високи нива на консумация на суров петрол показва и Близкият изток, където лидери са Саудитска Арабия и ОАЕ, които са с население далеч по-малко от споменатите развити икономики.

Консумацията на природен газ е най-висока в технологично развитите страни в Северна Америка, Югоизточна Азия и Австралия, както и в страните с големи запаси и добив – Русия, Иран, Саудитска Арабия и Катар (фиг. 3). Значителните нива на консумация на природен газ в Близкия изток, особено в Саудитска Арабия и Иран, спрямо населението има своето логично обяснение. В единия случай това се дължи на високия жизнен стандарт и необходимостта на хората от региона да задоволяват всички свои потребности, а в другия – на неефективното използване на енергийните ресурси и някои остарели промишлени мощности.

Фиг. 3. Потребление на газ на глава от населението в тонове нефтен еквивалент за 2017 г. (BP Statistical Review of World Energy, 2018)

Динамика в световния енергиен баланс за нефта и природния газ

Съвременната енергийносуровинна оценка може да се приеме за реалистична само когато се проследят тенденциите в изменението на търсенето и предлагането на енергийни източници в световен мащаб и бъде отчетена актуалната динамика на процесите през последните десетилетия. Световната консумация на енергийни източници нараства с устойчиви темпове от 1992 г. насам както по видове, така и количествено. Тенденцията на дългосрочно и постоянно увеличение на потреблението е нарушено единствено през 2008–2009 г. във връзка със световната икономическа криза, когато има сравнително кратък период на спад. Следва отново нарастване на потреблението и цените, а през 2011 г. котировките на суровия петрол рязко „скачат“ над 110 щ.д. за барел. През следващите няколко години ситуацията се нормализира и се достигат нивата от 2004 г. (около 43 щ.д. за барел) основно чрез свръхпроизводство по политически причини. Впоследствие цените на световните борси отново се вдигат и варират между 50 и 60 щ.д. за барел за последните 2 години. Въпреки тези колебания

нефтът остава доминиращ енергиен ресурс почти повсеместно, като се отчитат някои специфични особености по региони (фиг. 4). Статистическата информация за 2017 г. показва, че единствено в Русия и бившите съветски републики нефтът отстъпва първата позиция на природния газ, а в Югоизточна Азия се нарежда на второ място след безспорния лидер – въглищата.

Фиг. 4. Регионално потребление на първостепенни енергийни ресурси по видове, представено в %, за 2017 г. (BP Statistical Review of World Energy, 2018)

Забелязва се интересна тенденция и в Близкия изток, където нефтът и природният газ имат изравнени позиции с лек превес на газа за последните 1–2 години.

Картината на свръхпотреблението на енергийни източници по региони очертава една тенденция, свързана с нарастване на населението (фиг. 5).

Фиг. 5. Потребление на първостепенни енергийни ресурси по региони, представено в %, за 2017 г. (BP Statistical Review of World Energy, 2018)

Най-голямо потребление на нефт има в Югоизточна Азия, като достига 36,1% от световната консумация на този ресурс. Тази изразителна доминация е лесно обяснима с факта, че Китай и Индия формират около 36% от световното население през 2018 г. На второ място е Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) с 23%, а на трето – Европа със 17%.

Най-голямо потребление на природен газ се наблюдава в Северна Америка, като достига 26% от световната консумация на този ресурс. На второ място е Югоизточна Азия с 21%. В Европа и Близкия изток потреблението е приблизително еднакво с дял около 14–15% от световното. Тази тенденция може да се промени до известна степен с увеличение на консумацията на газ в Европа във връзка с експанзията в доставките на втечен газ за последните години.

Екологични проблеми и основни тенденции в бъдеще

Глобалният енергиен сектор направи стъпка назад през 2017 г. в опита за преход към екологични и ефективни производства, като бяха отчетени увеличение на търсенето на енергия, потреблението на въглища и отделяне на „парникови газове“. Въпреки това предишните 3 последователни години показаха, че е възможно да се ограничи изпускането на т.нар. въглеродни емисии от енергийния сектор. Необходимо е обаче да се ограничават неефективните производства и всички свързани с тях вредни емисии в дългосрочен план. В световен мащаб е желателно да се следват тенденциите, наложени в някои страни от Европа и Северна Америка, за балансиране на енергийния микс с нарастване на участието на природния газ и т. нар. зелена енергия вместо въглища. Също така трябва да се увеличава делът на нефта и природния газ в химическата промишленост за сметка на изгарянето им като горива. Все още рискът от замърсяване на околната среда при търсенето, проучването и добива на изкопаеми горива, макар и малък, остава и може при технически проблеми да доведе до екологични катастрофи.

Развитието на енергийния сектор изисква ефективно използване на изкопаемите горива, постепенно намаляване на употребата им чрез прилагане на екологично чисти производства и инвестиране в разработване на нови поколения хибридни и електродвигатели, както и икономически приложима водородна енергия.

Изчерпването на изкопаемите горива все още е далеч във времето и тенденциите подсказват, че до 2035 г. търсенето и потреблението на енергия ще се увеличат с 30%, а на вредни емисии с – 20%, което е свързано и с предполагаемото нарастване на средногодишните температури с 3,5°. В момента Китай е и най-големият замърсител на атмосферата с 27,6% от отделяния се CO₂ от изгаряне на нефт, газ и въглища. Азиатската страна е също най-бързо развиващият се пазар в енергийния сектор за последните 17 години. Китай ще се утвърди в едноличен най-голям консуматор на енергия и ще задмине САЩ към 2035 г. с цели 70%.

Енергията, получавана от изкопаеми горива, ще намалее от сегашните 85% през 2017 г. до 75% през 2035 г., но ще запази водещата си роля. Природният газ ще остане единственият източник, чийто дял ще нараства устойчиво. Прогнозите за цените на суровият петрол са, че те ще се възстановят от нивата си през 2011 г. и ще продължат да нарастват, като е възможно да достигнат 120–150 щ.д. за барел до 2035 г. Ролята на неконвенционалните ресурси от нефт и газ ще продължи да нараства за сметка на конвенционално добитите. Това в дългосрочен план ще наложи активно да се търсят алтернативни източници на енергия сред възобновяемите ресурси.

Заклучение

Макар и невъзобновяеми енергийни източници, нефтът и природният газ остават съществен източник на енергия, финансови средства и политическо влияние в съвременния свят. Непрекъснатото увеличение на тяхното търсене се дължи на нарастване на населението, напредващата индустриализация в третия свят и подобряването в условията на живот. Прогнози за котировките на суровия петрол в бъдеще е трудно да се правят и въпреки че запасите се изчерпват, тенденцията е цените отново да нарастват.

Добивът на суров петрол в световен мащаб за последните 10 години се увеличава с около 1,1% на година, като за 2017 спрямо 2016 г. нарастването е с 0,7%. Тази тенденция е устойчива и е за сметка на завишено производство основно на страните от ОПЕК, САЩ и Русия. Консумацията на нефт е нараснала през последната година с 1,8% благодарение на държавите от Азия, Южна и Централна Америка и Близкия изток. В световен мащаб обаче тенденцията е за по-умерено нарастване за последните 10 години с около 1,2% на година, като в Европа и Северна Америка тя дори намалява.

Световният добив на природен газ от 2006 г. насам нараства с около 2,2% на година, като само за 2017 г. е 4%. Увеличението, особено последните няколко години, се дължи на свръхпроизводство от САЩ (основно шистов газ), Русия, Катар и Туркме-

нистан. Консумацията от своя страна също нараства за 2017 г. с 3%, а за последните 10 години средно е с 2,3% на годишен базис. Тя е най-голяма в Северна Америка и Азия, а в Европа се запазва постоянна.

Забелязва се една трайна и дългосрочна тенденция в световната консумация не само на изкопаеми горива, но и на енергийни източници като цяло. От 1992 г. нарастването е факт както по видове, така и количествено. Последната година увеличението сумарно за всички видове енергийни източници е с 2,2% – най-високото от 2013 г. насам. Суровият петрол остава лидер в енергийносуровинната база с дял от 34%, а природният газ е с 23,4%. През следващите 20–25 години нефтът и газът ще запазят водеща роля, като ще се изравнят с дял от около 27% и за двата природни ресурса.

Литература

- BP Statistical Review of World Energy, 2018. – 67th Edition, 54 p.
- Degolyer, E. L., L. W. MacNaughton. 1994. Twentieth Century Petroleum Statistics, 133 p.
- Edwards, J. D. 1997. Crude Oil and Alternate Energy Production Forecasts for the Twenty-First Century: The End of the Hydrocarbon Era. – AAPG Bulletin, v. 81, 8, 1292–1305.
- Energy Information Administration, 1994. Annual Energy Review, United States Department of Energy, DOE/EIA-0384 (94), 391 p.
- Mackenzie, J. J. 1996. Oil is a finite resource, when is global production likely to peak? – Washington, DC, World Resources Institute, March, 1996, 22 p.
- Masters, C. D., D. H. Root, E. D. Attanasi. 1994. World petroleum assessment and analysis. – Proceedings of the Fourteenth World Petroleum Congress: West Sussex, England, John Wiley and Sons, 529–541.
- Nehring, R. 2009. Traversing the mountaintop: world fossil fuel production to 2050. – Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci., 364 (1532), 3067–3079.
- Odell, P. R., K. E. Rosing. 1983. The future of oil, world oil resources and use. London: Nichols Publishing, 224 p.

Енергийната политика и климатичните промени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“

Иван-Петър Йовчев

Философски факултет

***Резюме.** През 2016 г. Европейската комисия представи четвъртия енергиен пакет – „Чиста енергия за всички европейци“. Една от основните цели, изложени в предложението на Комисията, е енергийната ефективност да бъде поставена на първо място. Имайки предвид това, целта на този доклад е да изследва еволюцията на приоритетите на Европейската енергийна политика. По-конкретно фокусът е към въпроса, дали наистина енергийната политика на ЕС ще премине от фокус към сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие към устойчиво развитие и енергийна ефективност на първо място.*

Имайки предвид това, докладът ще подложи „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – Чиста енергия за всички европейци“ и предложените вътре мерки на контент-анализ, за да се установи дали де факто има промяна в еволюцията на приоритетите на енергийната политика.

Докладът е разделен на четири части. Първата, уводната част въвежда темата, описва методиката и предлага хипотеза, която да бъде подложена на тест. Във втората част са представени основните понятия, както и съществуващата литература, свързана с темата до момента. В третата част е представен контент-анализът на предложените мерки в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Последната част от този доклад представя заключенията от анализа и кратка дискусия на резултатите.

Основните заключения на доклада са, че няма значителна промяна в еволюцията на целите на Европейската енергийна политика поради факта, че предложените мерки в четвъртия енергиен пакет се фокусират почти еднакво към конкурентоспособност, както и към устойчиво развитие.

Въведение

На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия (ЕК) представи нов пакет от мерки, свързани с енергийния сектор. Така нареченият пакет Чиста енергия за всички европейци (или Зимният енергиен пакет) е съставен от осем различни законодателни предложения с общ обем над 1000 страници, като представлява четвъртият поред законодателен пакет, целящ да регламентира енергийния сектор в Европейския съюз (ЕС), както и да улесни постигането на целите от Парижкото споразумение. Според официалната комуникация на ЕК пакетът има три основни цели: поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство относно възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и създаване на честна сделка за потребителите (European Commission 2016, 3).

На пръв поглед изглежда, че тези цели представляват промяна в развитието на приоритетите на Европейската енергийна политика (ЕЕП). Причината за това се крие във факта, че до момента ЕЕП има три основни приоритета (сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие), но две от целите на Зимния енергиен пакет се фокусират директно върху устойчиво развитие потенциално, оставяйки другите приоритети настрана. Имайки предвид това, целта на този доклад е да създаде яснота относно развитието на приоритетите на ЕЕП. По-специфично дали съществува промяна от три приоритета към един.

За да бъде постигната тази цел, в следващата част от настоящия доклад ще бъде представена ЕЕП в по-големи детайли, както и основните понятия, нужни за реализирането на настоящия анализ. След това ще бъде проведен контент-анализ на официалната комуникация на ЕК и по-специфично на мерките, предложени в нея, с цел да се установи дали всъщност има промяна на целите на ЕЕП (Джонев 2015, 65–101). Това ще бъде направено, като всяка от предложените мерки в новия енергиен пакет ще бъде разпределена в трите оригинални приоритета на енергийната политика въз основа на това, къде ще бъде реализиран най-силният ефект от дадената мярка, като определена мяр-

ка може да има силен ефект в повече от едно направления. По този начин, ако повечето мерки се дистрибутирани в цел устойчиво развитие, това ще означава, че можем да говорим за потенциална промяна в целите на политиката. Ако, от друга страна, различните предприети мерки попаднат приблизително равно между трите цели, то тогава може да се каже, че целите на ЕЕП остават същите, в стил „бизнес както обикновено“. В последната част от този доклад са представени достигнатите заключения, както и кратка дискусия относно тяхното значение.

Имайки предвид гореописаното, хипотезата, която този доклад цели да тества, е: „Европейската енергийна политика променя своите основни принципи от конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчиво развитие към устойчиво развитие.“

Европейската енергийна политика

Приоритетите на ЕЕП са формулирани първоначално през 2006 г., когато ЕК публикува зелена книга *Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy*. Целта на тези приоритети е да насочват развитието на Европейската енергийна политика и свързаното с нея законодателство. Трите приоритета, формулирани в горепосочения документ, са сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие (European Commission 2006). Тези приоритети са ясно представени в Третия енергиен пакет, включващ поредица от законодателни актове, които регулират до момента енергийния сектор на ЕС.

Според основополагащия документ сигурност на доставките означава да се намали зависимостта от външни източници, като целта е това да се осъществи по няколко начина. Първо, чрез ограничаване на търсенето на енергия. Второ, разнообразяване на енергийния микс, както и на източниците му. Трето, да се създаде рамка, в която се стимулират инвестициите, нужни за задоволяване на търсенето на енергия. Четвърто, да се създаде една по-добра подготовка за реагиране при кризи; както и да се подобри позицията на европейски компании, търсещи ресурси на глобалните пазари, и да се гарантира, че всеки гражданин или бизнес организация имат достъп до енергия.

Също така устойчиво развитие е дефинирано като развитието на ВЕИ, ограничаване на търсенето на енергия в ЕС, както и лидерство в международната арена за спиране на промяната на климата.

Последно, конкурентоспособност е дефинирана като гарантиране, че енергийният пазар ще доведе до ползи за потребителите и икономиката като цяло, както и да стимулира инвестициите в производството на „зелена енергия“ и енергийна ефективност, ограничаване на ефекта на високите цени на международни пазари върху европейската икономика и гражданите, както и да постави ЕС на лидерско място относно технологиите (European Commission 2006, 17–18).

Проблемът, който съществува в комбинацията от тези приоритети, е, че те създават т.нар. енергийна трилема (фиг. 1). В контекста на ЕС енергийната трилема представлява изборът, който политиките трябва да направят при взимане на определено решение за поддържане на баланса между трите различните приоритета (World Energy Council 2017, 9). Причината за това се крие във факта, че в повечето случаи дадено решение, насочено в един от приоритетите, има негативен ефект в друг от приоритетите. Като пример може да се вземе случаят с подпомагането на нови мощности от ВЕИ чрез субсидии, което предизвиква изкривяване на пазарните стимули и впоследствие влияе негативно върху конкурентоспособността (Huntington, и др. 2017, 474–475). Друг подобен пример е инвестицията в енергийна ефективност, където, инвестирайки в енергийна ефективност, практичният ефект е, че общата консумация на енергия се понижава и впоследствие се създава липса на икономически стимул за инвестиция в нови генерационни мощности, било то от традиционни енергийни източници, или от ВЕИ, което има негативен ефект върху сигурността на доставките (de Jong и Weeda 2007, 51, Йовчев 2017, 89). Въпреки съществуването на тази трилема до момента Европейското законодателство заедно с решенията на Европейския съд и Европейската комисия представлява един баланс, който със смесен успех успява да преведе съществуващите приоритети в конкретни решения за енергийния сектор.

Фиг. 1. Енергийната трилема на ЕС. Източник: de Jong, Jacques, and Ed Weeda. 2007. "Europe, the EU and its 2050 Energy Storylines." Clingendael Energy Paper (Clingendael International Energy Programme) 2007: 51

С новия Зимен пакет, изглежда, Комисията цели да създаде промяна в тези приоритети. Според официалната комуникация от Европейската комисия новият Зимен пакет има три основни цели: „поставяне на енергийната ефективност на първо място; постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на справедливи сделки за потребителите“ (European Commission 2016, 4). Във всеки един от тези приоритети Комисията предлага определени мерки как те да бъдат постигнати.

Имайки предвид това, въпросът, който се поставя, е дали всъщност, за да се даде решение на енергийната трилема на ЕЕП, ЕК предлага преминаване към един основен приоритет, който е устойчиво развитие, на първо място, чрез подхода енергийна ефективност, на първо място. Като е важно да се определи какво представлява, енергийна ефективност на първо място.

Според Европейския парламент това означава даване на приоритет на мерки, които правят търсенето и доставката на енергия по-ефективни чрез оптимални спестявания в крайното потребление, реагиране от страна на търсенето и по-ефективно преобразуване, пренос и разпределение на енергия в цялостното енергийно планиране (Bayer 2018, 1, European Climate Foundation 2016, 2). С други думи, под „енергийна ефективност“ първо се има предвид принцип, прилаган при изготвянето на политики, планиране и инвестиции в енергийния сектор, където се дава приоритет на инвестициите в ефективност на ресурсите от страна на потребителите, когато те струват по-малко или биха довели до по-голяма стойност, отколкото инвестициите в енергийна инфраструктура, горива или доставки самостоятелно (Rosenow, Bayer и др. 2016, 3).

Имайки предвид всичко това, възможно е да се премине към реализиране на контент-анализа на комуникацията на ЕК.

Контент-анализ

Конкретните мерки, предложени в комуникацията на ЕК, предлагаща Зимния енергиен пакет, са разделени на четири категории: мерки относно енергийна ефективност, мерки относно лидерство във ВЕИ, мерки относно осигуряване на честна сделка за потребителите, както и мерки, улесняващи прехода към чиста енергия.

Мерките относно енергийна ефективност са следните: А1) повишаване на целта на ЕС за енергийна ефективност до 30% до 2030 г.; А2) продължаване на задълженията за икономии на енергия; А3) подобряване на енергийната ефективност на сградите; А4) ускорение на темповете за саниране на сградите; А5) реализиране на стратегия за транспортна мобилност с ниски емисии; А6) организиране на Европейска инициатива за сградите и А7) екопроектиране и енергийно етиктиране на сградите (European Commission 2016, 4–8).

Мерките, предложени спрямо второто направление – лидерство във ВЕИ технологии – са: Б1) цел за поне 27% от енергията

в енергопотреблението в ЕС през 2030 г. да е от ВЕИ; Б2) равноправни условия за всички технологии; Б3) промяна на пазарните правила с цел децентрализация; Б4) развитие на пазарите и възнаграждаване на гъвкаво пазарно поведение; Б5) приоритетно диспечирание; Б6) развитието на интерконектори за постигане на една добре свързана европейска мрежа; Б7) оползотворяване на възможностите в отоплението и охлаждането; Б8) енергия от биомаса; Б9) усъвършенстването на алтернативните горива в транспорта; Б10) създаване на дългосрочен план за използването на твърдата биомаса; Б11) по-големи синергии между кръговратната икономика; Б12) устойчиво развитие при стопанисването на горите (European Commission 2016, 8–12).

Третото направление е осигуряването на справедливи сделки за потребителите, като предложените мерки в тази посока са: В1) увеличаване на правата на потребителите; В2) осигуряване на по-добра информация за тяхното потребление и разходи; В3) увеличаване на прозрачността относно енергийни цени и разходи; В4) намаляване на енергийната бедност (European Commission 2016, 12–13).

Последно, в официалната комуникация са предложени и улесняващи прехода към чиста енергия мерки. Те са следните: Г1) съвместно действие на множество заинтересувани страни; Г2) инициатива за ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия; Г3) подкрепа на инициативи с водеща роля на промишлеността; Г4) подкрепа на прехода в районни с интензивно ползване на въглища; Г5) приспособление на професионални умения; Г6) отстраняване на субсидии за неефективни ползвания на изкопаеми горива; Г7) международно сътрудничество и развитие (European Commission 2016, 14–17).

Имайки идентифицирани общо 30-те мерки, предложени в Зимния пакет, е възможно да бъде направено тяхното разпределение. Критерият, според който предложените мерки ще бъдат разпределени, е базиран на дефиницията на конкурентоспособност, устойчиво развитие и сигурност на доставките, който са използвани от ЕК в зелената книга, идентифицирана в предишната глава.

Таблица 1. Разпределение на предложените мерки в Зимният енергиен пакет

Конкурентоспособност	А6; Б1; Б3; Б4; Б8; Б11; В1; В2; В3; В4; Г2; Г3; Г4; Г5; Г6;	15
Сигурност на доставките	Б6; Г7;	2
Устойчиво развитие	А1; А2; А3; А4; А5; А7; Б2; Б5; Б7; Б9; Б10; Б12; Г1;	13
Общо:	30	

Въз основа на това разпределението на предложените мерки според направлението, в което те потенциално могат да имат най-голям ефект е следното. В цел конкурентоспособност попадат общо 15 мерки: А6, Б1, Б3, Б4, Б8, Б11, В1, В2, В3, В4, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6. В направление сигурност на доставките попадат само две: Б6 и Г7. Последно, относно устойчиво развитие има общо 13 предложени мерки: А1, А2, А3, А4, А5, А7, Б2, Б5, Б7, Б9, Б10, Б12, Г1.

Заключение и дискусия

Резултатът от контент-анализа отхвърля предложената хипотеза, че Европейската енергийна политика променя курса си към устойчиво развитие, първо, чрез енергийна ефективност на

първо място. Причината за това е, че дистрибуцията на предложените мерки по всяка една от целите на ЕЕП показва, че пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ се фокусира основно върху запазването на конкурентоспособността на Европейския енергиен сектор, както и към устойчивото развитие. Във всяка една от тези цели има 15 и 13 мерки респективно. По този начин анализът е в съответствие с други подобни изследвания, които показват, че пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ представлява ангажимент на високо ниво и с амбициозни цели, които ще продължат основните промени в енергийния сектор на ЕС (Carpos, и др. 2018, 262–263). Но когато става въпрос за промяна на целите и слагане на устойчиво развитие и енергийна ефективност на първо място, изглежда, че предложените мерки може би не са достатъчни, (Rosenow, Cowart, и др. 2017, 79).

Един от резултатите от този анализ, които представляват интерес евентуално за бъдещи изследвания, е фактът, че предложените мерки не се фокусират директно върху сигурността на доставките. Въпреки че подобрението на енергийната ефективност означава по-малка нужда от енергия и има позитивен ефект върху сигурността на доставките, това достатъчно ли е, за да компенсира липсата на по-детайлни мерки, свързани със сигурността на доставките? Допълнително ВЕИ поради своето характерно непостоянство играе двойна роля в постигането на по-голяма сигурност на доставките – от една страна, повече ВЕИ означава по-ниска зависимост от други източници, но от друга, повече ВЕИ означава по-голямо непостоянство и несигурността, дали тези ресурси ще са достъпни, когато са нужни. Също така въз основа на резултатите на този анализ възможно ли е да се говори за енергийна дилема вместо за енергийна трилема?

Литература

Джонев, Сава. 2015. *Качествени методи за изследване в социалните науки*. 1st. София: Ен Джи Би Консултин .

- Йовчев, Иван-Петър. 2017. „Анализ на основните документи на европейската енергийна политика и българската енергийна политика.“ *България и Европейският съюз десет години по-късно: какво (не) постигнахме?* София: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Дридрих Науман“. 85-95.
- Bayer, Edith. 2018. *Energy Efficiency First: A Key Principle for Energy Union Governance*. Brussels: The Regulatory Assistance Project (RAP).
- Capros, Pantelis, Maria Kannavou, Stavroula Evangelopoulou, Apostolos Petroupolous, Pelopidas Siskos, Nikolaos Tasios, Georgios Zazias, и Alessia DeVita. 2018. „Outlook of the EU energy system up to 2050: The case of scenarios prepared for European Commission's “clean energy for all “Europeans” package using the PRIMES model.” *Energy Strategy Reviews* 22: 255–263.
- de Jong, Jacques, и Ed Weeda. 2007. “Europe, the EU and its 2050 Energy Storylines.” *Clingendael Energy Paper* (Clingendael International Energy Programme) 2007: 1–54.
- European Climate Foundation. 2016. *Efficiency First: A New Paradigm for the European Energy System*. ECF Report, The Hague: European Climate Foundation.
- European Commission. 2016. “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank Clean Energy For All Europeans.” *Clean Energy for All Europeans*. Brussels, 26 November.
- European Commission. 2006. *Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy*. Green Paper, Brussels: European Commission.
- Huntington, Samuel C, Pablo Rodilla, Ignacio Herrero, и Carlos Batlle. 2017. “Revisiting support policies for RES-E adulthood: Towards market compatible schemes.” *Energy Policy* 104: 474–483.
- Rosenow, Jan, Edith Bayer, Barbara Rososinska, Quentin Genard, и Marta Toporek. 2016. *Efficiency First: From Principle to Practice – Real World Examples from Across Europe*. Energy Union Choices. <https://www.energyunionchoices.eu/wp-content/uploads/2017/08/efficiency-first-principle-practice-2016-november.pdf>.
- Rosenow, Jan, Richard Cowart, Edith Bayer, и Mariangiola Fabbri. 2017. “Assessing the European Union’s energy efficiency policy: Will the winter package deliver on ‘Efficiency First’?” *Energy Research & Social Science* 26 (2017): 72–79.

Водните ресурси като фактор при междуобщностните и трансграничните проблеми в Сирия

Валентин Илиев

Геолого-географски факултет

Резюме. *Гражданската война в Сирия от 2011 г. насам се явява поредният въоръжен сблъсък в района на Близкия изток. По подобие на останалите военни конфликти в района, и тази гражданска война представлява сложен възел от противоречия вследствие на създадените се междуобщностни отношения в страната, допълнени от наслонените през последните 100 години междудържаствни противопоставяния в региона на Близкия изток. Като причина за нейното избухване се изтъкват различни политико-исторически, догматично-идеологически и социално-икономически фактори. Без да се пренебрегва който и да било от тях, трябва да се има предвид, че един от крайните съзнателно търсени резултати е в посока на промяна на увеличение или запазване на контрола върху собствената територията и нейните ресурси. В условията на неблагоприятни характеристики на климата водните ресурси на страната попадат в естествения фокус на интерес за анализ като възможна предпоставка за възникване на кризи и като водещ фактор, определящ бъдещото развитие на държавата.*

Въведение

В условията на възникнал остър въоръжен конфликт в Сирия вниманието на световното обществено мнение е съсредоточено най-вече върху текущата обстановка в съответната държава или региона (военна, хуманитарна, дипломатическа). Анализите са съсредоточени предимно върху историческия генезис на противоречия от миналото и текущата геополитическа конюнктура. Те следва да се допълват от анализа обективни фактори, които влияят върху провежданата политика на държавите в областите, обезпечавачи задоволяването на ежедневните нуждите на гражданите им. Политиката за обезпечаването и управлението на водните ресурси трябва да се счита за ключов обект на анализ при справяне с неблагоприятни климатични

промени, но при наличието на трансгранични водни басейни и гранични спорове тя има своето директно отражение върху вътрешната ситуация и политиките спрямо съседните държави с потенциал за възникване на международни конфликти.

Географското положение на Сирия и климатичните промени в района на Близкия изток в началото на XXI в.

Територията на съвременна Сирия като част от земите на Близкия изток се характеризира с влажен средиземноморски климат по нейното крайбрежие, който постепенно преминава през полуариден климат във вътрешните райони и пустинен климат в Сирийската пустиня. Освен крайбрежието единствено западните планиски райони на страната формират зони с по-значителни валежи.

С тези си характеристики районът се определя от СМО като рисков в условията на климатични промени. Като част от Близкия изток страната попада сред едни от най-сухите региони в света, с оскъдни водни ресурси, като по този начин е изложена на предизвикателствата от повишаващите се температури и ограниченията в снабдяването с вода (СБ, 2013). В друг регионален обзор за природните бедствия в района на Близкия изток и Северна Африка за периода 1980–2010 г. за Сирия се посочва, че страната е била засегната от общо 8 природни бедствия, 5 от които са суши, 2 са бури и 1 е наводнение (СБ/МБВР, 2014). В последния доклад на СМО за 2017 г. регионът на Източното Средиземноморие и Югозападна Азия отново е посочен като засегнат от значително засушаване. Сред посочените страни Сирия не е упомената (допускането е поради липса на предоставени данни от официалните институции), но това неблагоприятно развитие може да се екстраполира¹ и за нея, доколкото

¹ Проблемът с актуални данни е широкопризнат и този факт се упоменава в използваните информационни източници. През последните години това се дължи на военните действия и липсата централизирана администрация върху цялата територия на страната, което предполага разрушаване на наличната инфраструктура.

сред упоменатите държави в доклада са Кипър, Израел и източната половина на Турция.

Климатични промени, водни ресурси като база за междуобщностни конфликти

Неблагоприятни климатични условия и недостиг на водни ресурси – предпоставка за изостряне на вътрешнополитическата обстановка в Сирия

Като фактор за влошаване на икономическото положение на населението в Сирия, довело до социално напрежение, кулминирало в искания за политическа промяна в крайна сметка до вътрешен граждански конфликт от началото на 2011 г. насам, се посочва сушата в периода 2007–2009 г. Според оценката на МБВР тази суша е засегнала 1,3 млн. сирийци, 800 хиляди от които са загубили изцяло поминъка си (WB, 2014).

Gleick (2014) посочва, че гражданската война в Сирия е резултат от сложни взаимно свързани фактори, където голямата суша от средата на първото десетилетие на XXI в. заедно с лошото управление на водния сектор в страната и отнемането на водни ресурси от съседните държави е допринесла за нараснала вътрешна миграция от земеделските райони към големите градските центрове, продоволствена несигурност и ръст на безработицата.

Опит за статистическа корелация между климатичния фактор и миграционните потоци към Европа прави Ташев (2018). Той определя неблагоприятните климатични събития като „изтласкващ фактор“, като се посочва, че тяхното въздействие е в посока поддържане и задълбочаване на конфликтите и пряка причинно-следствена връзка за първоначалното им възникване не може да бъде открита.

Подобни опити правят и Еклунд и Томпсън, сравнявайки различия при управление на водните ресурси на Ирак, Сирия и Турция. Изследването им се базира на изменението на растителната покривка при нейното сезонно възстановяване, придобита от спътникова информация в граничните райони на трите стра-

ни (т.е. Северна Сирия и Ирак и Югоизточна Турция). Те правят заключението, че причината за различните резултати между Сирия и Ирак, от една страна, и Турция – от друга, се корени в структурата на икономиката и разработените стратегии и политики в областта на водния сектор, обусловени от съответната тяхна обезпеченост с води. В случая на Сирия свръхексплоатацията на земеделските земи и водните ресурси с цел осигуряване на своята продоволствена независимост е довела до изтощаване на почвите и спад на подпочвените води още преди настъпване на сушата от 2007–2009 г., а недостатъчните инвестиции в напоителната инфраструктура не дават възможност за едно по-рационално използване на наличните водни ресурси. Обратно, при Турция се посочва, че именно осъществяването на мащабните хидроенергийни и напоителни проекти по линия на мегапроекта Югоизточен Андол (GAP/Southeastern Anatolia Project) са допринесли за смекчаване на негативните последици от настъпилата суша в тази част на страната.

Следва да се отбележи, че гражданският конфликт от 2011 г. не започва от този северен граничен район, а първото огнище на протестите е в град Дера'а в южната част на страната, до границата с Йордания, откъдето вълненията се пренасят в останалите градове и части на страната. Липсват сведения, че именно северните, засегнати от сушата според Еклунд и Томпсън райони са епизентъра на етноконфесионалните междуобщностни противоречия, с които се охарактеризира естеството на гражданския конфликт в Сирия. Тези гранични райони са с преобладаващо населени от сунити кюрди, т.е. цялата област Хесекия, както и северните части на Иблид, Алепо и Ал Ракка, в които кюрдите живеят съвместно с други народности – араби и тюркмени.

Имиграция и недостиг на водни ресурси – предпоставка за изостряне на вътрешнополитическата обстановка в съседните на Сирия държави

Веднъж възникнал, насилственият конфликт довежда до една от най-големите хуманитарни кризи. Според ВКБООН в съседните на Сирия държави Турция, Ливан и Йордания има

към 6 млн. сирийски бежанци. Отношението към тяхното влияние върху местните е в зависимост от ресурсната обезпеченост на съответната страна.

Таблица 1. Обезпеченост на населението и ролята на водните възобновяеми сладководни ресурси в Сирия и нейните съседи. Данни: CIA Factbook, 2017

Държава\ Показател	Площ (хил. км ²)	Обезпеченост с възобновяеми сладководни ресурси – куб. м/ч/г. (2010 г.)	Агросектор – дял (%) от работната сила (2017 г.)	Агросектор-дял (%) от БВП (2017 г.)
Сирия	185,2 (180,6) ²	600	17	20
Турция	781	1527	20	6,7
Ирак	435	2035	21,6	4,8
Йордания	89,3	85	9,8	4,3
Ливан	10,4	600	40	3,9

Така например в случая на най-богатите на водни ресурси държави в Близкия изток Турция и Сирия обезпечеността на имигрантите не е плод на дискусии и анализи. Обратно, в случая на Йордания – страна, изключително бедна на водни ресурси – натискът от подобен миграционен наплив е във фокуса на вниманието на заинтересуваните страни. Според ВКБООН през 2015 г. в Йордания са намерили убежище 1,216 хил. сирийски бежанци (или 13,3% от населението на Йордания), съсредоточени предимно в северната част на страната – областите Марфак, Ирбид и Зарка. Северна Йордания е сред най-обезпечените с водни ресурси, тъй като попада във водосборните басейни на долното течение на р. Йордан и източния приток Ярмук. В същото време 91% от населението на кралство Йордания живеят именно в тези области, известни като „житницата“ на страната.

Министерството на водите и напояването прави изчислението, че в гореспоменатите 3 северни провинции на кралството

² Реална площ, контролирана от Сирия.

потреблението на вода, отчитано от местните водоснабдителни органи, нараства с 8,6%, като по техни изчисления приносът на сирийските бежанци за този ръст се равнява на почти 20% от общото нарастване. В същото време на национално ниво се отчитат 3,3% нарастване на потреблението на водни ресурси поради тоза натиск върху водните ресурси. Въз основа на тези противоречиви статистически данни от страна на различните органи в Йордания Beaulac (2017) прави извода, че причина за тези различия са нелегалното прокопаване на кладенци за изпомпване на вода от подпочвените водоносни слоеве. В Йордания именно това е основния източник за вода (60%), като останалите два източника – повърхностни води и пречистени отпадни води (използвани предимно за напояване) заемат съответно 26.6% и 12.8%. В своя принос към доклад за водите на ООН, йорданецът Зоуби потвърждава тази констатация, допълвайки, че водоносните пластове се експлоатират с двойно по-голям темп от темпа на възстановяването им и че в страната функционират стотици нелегални кладенци. По негови изчисления за 42% от извличаните водни ресурси липсва отчетност и по този начин те не участват във формирането на официалните статистически данни (ЮНЕСКО, 2012).

Влиянието на демографския натиск с обратен знак върху природата е показано чрез сирийския (северен) дял на водосборния басейн на река Ярмук, който е в центъра на изследване на екип от Станфордския университет (Мюлер, Юуун, Горелик, Авис и Тилмант (2016)). На база водния отток в трансграничния язовира Ал – Уехда на р. Ярмук след 2009 г., броят на избягалите бежанци от тези южни райони на Сирия и дистанционни методи за наблюдение чрез сателити изображения на рекреацията на растителната покривка и употребата на електрическо осветление през нощта в населените места, те достигат до извода, че намавяването на населението като емиграция от този регион с военни действия е довел досъществен спад на употребата на вода за напояване на земеделски площи. Въпреки, че водата от подобни съоръжения (21 на брой язовира на територията на сирийския дял от водосборния басейн на р. Ярмук) се изчислява, че допринася до 35% от необходимата вода за напояване на обработваеми земеделски площи (останалите са експлоатация на подпочвени води, транс-

фер на водни ресурси и валежи) ефектът от спадлата земеделска активност е съществен върху възможността за рекреацията на природата. В допълнение на гореизложените последици от миграцията и допускането за физически поражения върху агромелоративните съоръжения, изчисления на екипа показват, че кумулативния ефект от военния конфликт е намаляване на обработваемата площ с до 50% в Сирия (при липса на съществена промяна при обработваемите площи в Йордания) и 150% нарастване на водния отток от сирийска територия към р. Ярмук, респективно към сирийско-йорданския язовир Ал-Уехда.

Модификацията на ландшафта от човека, създаването на антропологичен релеф в следствие на демографски натиск и способността на живата природата да се възобновява при неговата липса води до възстановяване на природата, но при опроставяне на структурата на биоценозата (Гумилев, 1990). Тази динамика от гореизложения анализ би могла да претърпи и коренна промяна в следствие на възстановяването на правителствен контрол в тези южни сирийски територии в периода 2017–2018 г изразяваща се в завръщане на мигриралото население и привличането на инвестиции с цел възстановяване на агромелиоративната инфраструктура.

Независимо от причината, общото съзнание за тежкото положение на родствениците им по етнос, език и религия бежанци от Сирия, у гражданите на йорданци липсва негативно настроение към тях, съответно и липса на сблъсъци на такава основа.

Водните ресурси в региона на Близкия изток като фактор при междудържавните отношения между Сирия и нейните съседи

В Сирия има 16 реки, с голямо жизнено и стопанско значение, от които 6 са трансгранични. Основните реки, с най-голяма важност са следните реки:

- река Ефрат, която извира от източноанадолските планини на Турция и преминавайки през Сирия, навлиза в Ирак с левия приток Кабур;

- река Йордан, заедно с р. Ярмук (формиращ границата между Сирия и Йордания);
- река Оронт (*араб. Ал Аси*), водеща началото си от долината Бекаа в Ливан, пресичаща западна Сирия и територията на южната турската провинция Хатай.

Други по-важни реки са:

- реките Барада и Аваш, извиращи от планината Антиливан, който се явяват основни водоизточници за столицата Дамаск;
- река Южен Кабир, формираща северната граница на Ливан със Сирия;
- река Тигър формираща частично за 41 km границата на Сирия с Турция и Ирак;
- руслото на река Караун, която в миналото служила на снабдяването с вода на най-големия град и икономическа столица на Сирия-град Алепо (Халеб). Днес нейния недостатъчен и непостоянен отток е заместен с пренос на вода от р. Ефрат и затова областта (*ар.-мохафазат*) Алепо е включен в административно отношение включен към басейн „Ефрат“ (вж.карта).

Фиг. 1. Карта на административното деление на хидроложките басейни в Сирия. Източник: Кут (2007), Министерство на ирригационните проекти на Сирийска арабска република, отдел Интегрирано управление на водните ресурси

При административното деление на речните басейни, прави впечатление, че река Кабур с нейните притоци, явяваща се ляв приток на Ефрат е отделена в административна единица. В етнографски план нейните граници съвпадат с районите, където кюрдите са преобладаващо мнозинство. Според изчисления на Кут (2007), басейнът с Тигър и Кабур е с най-голям дефицит на водни ресурси. По аналогичен начин, „Крайбрежния басейн“ обхваща териториите по Средиземноморското крайбрежие, където са съсредоточена алевитската религиозна общност.

При анализа на водните ресурси на Сирия за целите на настоящия анализ с акцент върху междуобщностните и трансгранични проблеми на Сирия могат да се отбележат два причини за възникване на потенциални конфликти или изостряне на вече съществуващите конфликти между Сирия и нейните съседи:

1. територията, като естествен интегратор на всички природни условия, нужни за развитието (в т.ч. и като територия на водосборни басейни на реки) и
2. самият достъп до достатъчен количество водните ресурси за общото и регионално развитие на страната.

Водните басейни, като фактор за териториалните спорове

Следва да се отбележат разликите между декларираната територия от самата държава Сирия (185,180 хил. км²) и реално управляваната територия (180,958 хил. км²) – различие признато в документи за водния сектор на страната (Кут/Министерство на водите, 2007). Тази разлика от 4,222 км² се дължи на окупираните Голански възвишения (1300 км²) при река Йордан и долното течение на река Оронт (3000 км²), което съставлява по-голямата част от съвременната турска област Хагай.

Въпросът за Голанските възвишения е един от водещите за постигане на Близкоизточния мир. Със загубата на тези земи, Сирия е лишена от възможността да използва притоците на р. Йордан. За своите югозападни територии основен източник са реките, водещи началото си от граничната планина Антиливан (най-вече реките Аваш и Барада за водоснабдяване на столицата

Дамаск) и граничната р. Ярмук. В същото време още преди окупацията на Голанските възвишения през 1967 г. Израел изгражда и писка в експлоатация т.нар. Национална водопреносен канал, по който се транспортира вода от река Йордан и Теберското (Кинерет) езеро до крайбрежните райони и пустинята Негев. При анализа на карти се вижда, че целия бряг на Тиберското езеро (т.е. Вкл. и източния бряг) и дват бряга по средното течение на р. Йордан са територия на Израел. Евентуално връщане на Голанските възвишения (на принципа земя срещу мир от Кемпдейвидското споразумение между Израел и Египет от 1978 г.) на база разделението от 1947 на база резолюция на ООН от 29.XI.1947 г., няма да даде достъп на Сирия до директен излаз на езерото и частта от средното течение на река Йордан (Малый Атлас Мира, 1983). В същото време, споразумението за мир между Израел и Йордания от 1994 г. (глава 6 от договора и анекс II към него) са включени клаузи за трансфер на водни ресурси, което е показателен пример, че консенсус е възможен.

При втория пример касае пръсъединеното към Турция долно поречие на река Оронт, която територия днес формира по-голямата част от турската област Хатай. Тази територия е предадена на Турция от френските власти в края на 30-те години на XX в., под чиято власт са териториите на Сирия и Ливан като подмандатни територии след Първата световна война. Това са земи със смесено население, където преобладаващо е арабско население, но също така там живеят и турци, туркомански общности и арменци (Буркай, 1997). Тази промяна на границите от навечерието на Втората световна война и до днес не е призната от Сирия, доколкото няма документ или официални изявления за денонсиране правата си върху нея. Сирийската политика по отношение на тази област, може да се разглежда в контекста на принципна и позиция за защитник на общоарабското единство и на като противник на самоволната политиката на една колониална сила (Франция) спрямо подчиненото и население.

Самата територия с нейните ресурси не може да се счита за важна за обезпечеността с водни ресурси за самата Сирия, доколкото тук става въпрос за възстановяване на историческа справедливост, а не за гарантиране на жизнени интереси.

В същото време, тази територия е важна за Турция, доколкото опирайки се на нея целия залив Искендерун попада като морска площ в териториалните води на Турция. Заедно с крайбрежните води на северен Кипър (непризнантата т.нар. Севрнокипърска турска република), североизточната част на Средиземно море може да се счита за напълно принадлежаща на Турция. Тук се намират третото по значение пристанищен комплекс – терминал за контейнери Мерсин и терминалите за износ на каспийски нефт при гр. Джейхан, които са в основна на инфраструктура за икономическото развитие на цяла източна Турция (Ердоган, 2007). С оглед на противоречията между двете страни и присъствието на турски войски на сирийска територия, повдигането на подобен въпрос от миналото като разменна монета в бъдеща ескалация на конфликта или взаимниотстъпки не може да се изключи.

Липсват спорове относно водите в нейното горно течение нейното горно течение (на територия на Ливан), доколкото не са изградени големи хидротехнически съоръжения.

Факт, че именно в това горно течение се доминира от ливанско население, с шиитско вероизповедание, като между неговите водещи политически представители и Сирия са налице традиционни дружески отношения, датиращи от времената на Ливанската гражданска война в периода 1975–1990 г. (Евстатиев, 2012).

Водните ресурси, като обект за трансгранични спорове

Неблагоприятните климатични условия и стремежът на младите държави от регион за продоволствена осигуреност и независимост е причина за мащабни пручвания проекти за усвояване на водните ресурси в региона на Близкия Изток. В специален доклад, посветен на агролиматологията там, се прави опит за оценка на ефекта от осъществяването на мащабните язовирни проекти от 60-те години на XX в. в Сирия с цел производство на електрическа енергия и увеличение на напояваните площи по поречието на р. Ефрат. Според изчисленията, именно площите в районите над гр. Дейр-Аз'Зор в Изтона Сирия имат нужда от най-голямо напояване (СМО, 1963).

Таблица 2. Основни показатели за енергийната обезпеченост на Сирия и нейните съседи. Източник CIA factbook, 2017 ³

Държава\ Показател	Хидроенергия (дял % от общото пр.)	Залежи на нефт (млрд. барела) ²	Залежи на природен газ (трл. км ³)
Сирия	15,6	0,03	4,3
Турция	33	0,05	0,4
Ирак	6,2	4452	1
Йордания	0,3	0	0,15
Израел	0	0	8,5
Ливан	12,2	0	0

Осъществяването на тези проекти през 70-те и 80-те години ХХ в. с построяването на язовира Асад (максимален обем от 14 млрд. км³, максимална площ от 600 хил. км²) и построени ВЕЦ Тишрин, Табха и Баат (общо инсталирани енерго-мощности за 1530 MW). Така източната, по-слабо населената част на страната се явява основната енергобазана сирийската икономика, доколкото и собствените залежи от нефт и природен газ са съсредоточени там. Общо капацитет за обемът вода във сирийски водохранилища към 2007 г. се оценява на 19.65 млрд. км³ (ЮНЕСКО, 2012).

През 80-те години на ХХ в. започва гореспоменатия мащабен проет на Турция – GAP (включващ и р. Тигър на нейна територия), имащ за цел енергийни проекти за 7490 MW (или нарстване на ел.производство с 1/3 спрямо 1985 г.), увеличение на площите за напояване с 1.8 млн. ha и фактическо постигане на водоснабдяване на почти 100% на градските центрове и селата в тези югоизточни области на страната.

³ В приведените данни се посочват и залежите от нефта и природен газ, доколкото енергийните разходи имат пряко отношение за рентабилността при извличането на подпочвени води и нейното транспортиране по иригационните канали, така и с оглед на проектите за обезсоляване на морска вода като алтернатива на другите източници, които обаче са силно енергоемки (Киинан, 2001). В страните от Близкия изток (като Израел, ОАЕ) са построени едни от най-големите инсталации за обезсоляване на морска вода.

Това поставя в страната в съревнование за водите на р. Ефрат с Турция и Ирак, което е повод и за напрежение и за търсене на компромисни прагматични решения. Въпреки, че не е официален договор по каноните на международното право, през 1998 г., в град Адана (Турция) се постига разбирателство между Турция и Сирия, първата да предоставя на втората 17.768 млрд. км³ вода годишно, от които 9.145 млрд. км³ следва да са за Ирак. През 2008 г. Турция позволява на Сирия да отклонява още 1 млрд. км³ от водите на Тигър към своите басейни „Тигър и Кабур“, а оттам и Ефрат. Взимните обвинения за неизпълнение на тези договорки се дължат на селективния избор на месеците за измерване на оттока на тези две големи реки, чиито оттоци са с непостоянен характер (СМО, 2011).

Заклучение

Данните на общото икономическото състояние и политиката в областта на водните ресурси на Сирия преди началото на гражданския конфликт от 2011 г., показват придържане на тенденцията за пълно извоюване на своята независимост (вкл. продоволствена и енергийна) и упражняване на политическа тежест в региона на Близкия Изток. Принципите запазване на териториалния си интегритет, преодоляване на последиците от колониалното минало, защита на панарабски каузи са неразривно преплетени с борбата за достъп до водните ресурсите в региона. В условията на неблагоприятни климатични години и миграционен натиск от съседни държави, наличието на недоволство не се насочва към съседните етно-религиозни и национални общности, доколкото природните условия и природните бедствия засягат еднакво всички потърпевши в региона, а към държавата, което е изпитание към нейната политика и институционални възможности за справяне с тях.

Литература

- Боркай, К. 1997. От миналото до наши дни – Кюрдите и Кюрдистан, Т. I, с. 28.
- ГГДК, Москва, 1983 – Малый Атлас Мира, стр.112
- Гумилев, Н. 1990. Этногенез и биосфера земли, Гидрометеоздат, стр. 180
- Евстатиев, С. 2012. Религия и политика в арабския свят, Изд. „Изток-Запад“, стр. 290
- Ташев, С. 2008. Ролята на климатичния фактор за миграционния натиск върху България, сп. Геополитика, бр. 1/2008, стр.26
- Beaulac, L. 2017. Running Dry, The Impact of Syrian Migration On Water Demand in Northern Jordan; <https://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/644>
- Eklund, L., Thompson, D. 2017. Difference in resource management affects drought vulnerability across the borders between Iraq, Syria and Turkey,
<http://doi.org/10.5751/ES-09179-220409>
- Erdogan, H. Container Ports of Turkey
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp5/GE1_Piraeus_Item3_Erdogan.pdf
- Gleick, P., 2014. Water, Drought, Climate Change and Conflict in Syria
<https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/WCAS-D-13-00059.1>
- Keenan, J. Technological Aspects of Water Resources Management: Euphrates and Jordan
www.documents.worldbank.org/curated/en/874231468741336360/pdf/multi-page.pdf
- Kout, W., 2007. Integrated Water Resources Management In Syria
www.moef.nic.in/sites/default/files/nlcp/Overseas%20Case%20Studies/Q-85.pdf
- Strategic Foresight Group (2011), The Blue Peace: rethinking Middle East Water, https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12413#.XD3J8FUzbIUMw
- UNESCO, 2012 The United Nations World Water Development Report 4
<https://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Volume%201-Managing%20Water%20under%20Uncertainty%20and%20Risk.pdf>
- WMO, 2013. “The Global Climate 2000-2010 A Decade of Climate Extremes”

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

WMO – A study of Agroclimatology In Semi-ard and Arid Zones of the
Near East;

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_141_en.pdf

WMO Statement on the State of Climate Change 2017;

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4453

Геополитическо значение и последици от Косовския конфликт

Ангел Апостолов

Исторически факултет

Резюме. *Косовският конфликт и в частност самото разположение на Косово в центъра на Балканския полуостров оказват собствено влияние върху геополитическата среда не само на полуострова, но и върху отношенията между великите сили в самия край на ХХ в. и в началото на ХХІ в. Последиците от неговото възникване, развитие и действията на основните външни участници за разрешаването му и особено между водещите страни от НАТО и Русия ще продължават да оказват влияние върху равнището на доверие в отношенията между тях най-вече по отношение на допустимите способности за урегулиране на сходни конфликти в бъдеще, както и върху отношенията между самите балкански държави. В резултат на това последиците от Косовския конфликт продължават да оказват своето противоречиво геополитическо влияние върху стремежите за постигане на траен мир и добросъседство между държавите на Балканския полуостров.*

Въведение

На 17 февруари 2018 г. Република Косово отбеляза десетата годишнина от обявяването на своята независимост, която представлява поредният етап от разпадането на бившата Югославска федерация. Отделянето на областта от състава на Югославия, на първо място, фактически със създаването на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК) като последица от войната в Косово (28 февруари 1998 г. – 11 юли 1999 г.), впоследствие и юридически от територията на Република Сърбия през 2008 г., се дължи на редица вътрешни и външни фактори, основно свързани с мащабното разместване на геополитическите пластове в международните отношения след края на Студената война.

На свой ред Косовският конфликт и в частност самото разположение на Косово в центъра на Балканския полуостров оказват

собствено влияние върху геополитическата среда не само на полуострова, но и в по-широк смисъл върху отношенията между великите сили в самия край на ХХ в. и в началото на ХХІ в. Тук е редно да се отбележи, че за целите на този анализ под „геополитика“ ще се разбира „Изследване на ефектите на географията върху международните отношения. Нерядко геополитиката се свързва с понятието баланс на силите“⁴.

Геополитическо значение на Косово

Косово е разположено на Балканския полуостров с обща площ 10 908 км² и население от близо 2 млн. души. Над 90% от населението са косовски албанци, между 1,5 и 5% са сърби, а останалите етноси съставляват общо между 3 и 6% от населението⁵. Страната граничи със Сърбия (351,6 км), Северна Македония (158,7 км), Албания (111,8 км) и Черна гора (78,6 км)⁶.

Важно от геополитическа гледна точка е не само разположението на Косово в самия център на Балканския полуостров (фиг. 1), но и фактът, че страната граничи основно с територии със значително албанско население – с Република Албания на запад, с Прешевската и Буяновацката община на стратегически важния за Сърбия Пчински окръг на изток, както и Положкия и Скопския регион на Република Северна Македония на юг. От друга страна, сърбите, макар и относително малка част от общото население, съставляват мнозинството от жителите в южната община Щръбце и северната част от Митровския окръг. Страната представлява геополитически кръстопът в политически нестабилна зона (Сърбия – Албания – Черна гора – Република Северна Македония) и в отношенията между мюсюлмани

⁴ Devetak, R., A. Burke, J. George. An Introduction to International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 492.

⁵ Липсата на точни данни за процента от населението, което се определя като „сърби“, се дължи на бойкота от страна на мнозинството от сръбското население на преброяването през 2011 г.

⁶ CIA – The World Factbook [viewed 27 January 2019, 11:30]. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>.

(Албания и Косово) с православни (основно Сърбия, но също и Северна Македония и Черна гора). По тези причини политическата стабилност или нестабилност на Косово неминуемо оказват влияние върху стабилността на цялата централна част на Балканския полуостров и връзките изток-запад и север-юг на полуострова. (фиг. 2).

Фиг. 1. Карта на Косово и разположението му в центъра на Балканския полуостров.

Източник: www.mapsland.com/europe/kosovo

Фиг. 2. Карта на етническият състав на Косово и този на съседните райони. Картата е изработена съвместно от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОСЦЕ) и Института за мир на САЩ

Косово има и други географски предимства освен своето разположение: страната има връзка с албанските пристанища, повечето граници са защитени от планински вериги, а през долините преминават важни пътища, насочени към съседни страни, които дават възможност за бързо реагиране. Поради всички тези предимства на областта войната в Косово стана изражение на геополитическото съперничество на Запада (НАТО и особено САЩ) и Русия в стремежа им да разпространят своето влияние на Балканите. Целта на този труд е да представи основните

геополитически последици от конфликта в Косово както за отношенията на Балканите, така и за геополитическите отношения между Запада и Русия.

Основни характеристики на войната в Косово

В конфликта в Косово могат да се открият основните елементи, характеризиращи конфликтите в другите съставни единици на многонационалната югославска държава. Сред тях са опитите за създаване на етнически хомогенни райони, разрушаване на традициите на добросъседството и на толерантните взаимоотношения на различните етнически и религиозни общности, стигачи до кръвопролитни сблъсъци, довели до намесата на международната общност⁷. Въпреки това конфликтът в Косово има свои особености. Най-съществената е, че там има сблъсък на две етнически разграничени и различни култури, езици и религия, които въпреки всичко са съжителствали заедно в продължение на векове. Сръбската провинция Косово в продължение на десетилетия е причина за политически, религиозни и етнически противоречия и е обект на специално отношение от страна на югославското държавно и политическо ръководство в рамките на голямата Югославската федерация⁸. За разлика от Босна и Херцеговина и останалите бивши югославски републики Косово е съставна част от Сърбия, макар и автономна, което прави всяка перспектива за нейното отделяне особено болезнена и неприемлива за сръбското население в областта и в Сърбия като цяло.

⁷ Boyadjieva, N. NATO on the Balkans: Patterns of Peacekeeping in the Post-Cold War Era (the cases of Bosnia and Herzegovina and Kosovo). [viewed 28 January 2018, 10:30]. www.nato.int/acad/fellow/01-03/boyadjieva.pdf.

⁸ За повече подробности относно генезиса на конфликта в Косово, както и различните гледни точки вж. Бояджиева, Н. Русия, НАТО и средата за сигурност след Студената война, Част I, 1989–1999, Даниела Убенова, 2013, с. 218–221; Примаков, Ев. Години в голямата политика., София, БРИП ООД, 2000, с. 315–319; Талбот, Стр. Ръката на Русия., Американска, Издание I, 2002, Архимед, с. 244–245. The Kosovo Report. Conflict. International Response, Lessons Learned. The Independent International Commission on Kosovo. New York, Oxford University Press, pp. 33–66.

Като водещи причини за задълбочаването на конфликта в Косово и в неговата ескалация в открит въоръжен сблъсък през 1998–1999 г. могат да бъдат посочени недалновидната националистическа политика на югославския президент Слободан Милошевич, непропорционалният отговор на провокациите на Армията за освобождение на Косово с тежковъоръжени сили, довел до масиран поток от бежанци в граничните с областта страни и в Западна Европа, както и цялостната промяна на системата на международните отношения след края на Студената война и подновяването на огнищата на геополитическо съревнование между великите сили в ключови райони по света, сред които са и Балканите.

Въпреки че Косовският конфликт започва едновременно с процеса на разпадането на социалистическата югославска федерация, войната в Косово по същество започва в края на февруари 1998 г. и продължава до 11 юни 1999 г. Воюващите страни са Съюзна република Югославия (СРЮ), която контролира Косово преди войната, и косовски албански бунтовнически групи, най-значима сред които е Армията за освобождение на Косово (АОК). Войната завършва след въоръжената интервенция от страна НАТО от 24 март 1999 г. с цел овладяването на хуманитарната криза в Косово и предотвратяването на етническото проличстване на областта от военните подразделения на СРЮ.

Войната в Косово е последната от мащабните Югославски войни. Традиционно тя се разделя на две фази:

- 28 февруари 1998 г. – 24 март 1999 г. Конфликт между албанските сепаратисти и югославските сили за сигурност
- 24 март – 10 юни 1999 г. Операция „Съюзна сила“ на НАТО срещу Югославия с едновременното настъпление на АОК на територията на Косово.

Непосредствено след края на Косовската война силите на АОК са разоръжени. Областта е превърната в протекторат на ООН, управляван от специално създадена Временна администрация на ООН в Косово съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, но под нейния надзор продължават да функционират албанските институции, създадени още през 90-те години.

Геополитически последици на Войната в Косово

Войната в Косово има ключово значение за бъдещото развитие както на Сърбия, така и на целия балкански регион. Този въоръжен конфликт в най-голяма степен доказва погрешния модел на водената националистическа политика на Милошевич, под чието ръководство Сърбия поема по пътя на конфронтацията и задълго се отдалечава от европейските ценности и от евентуалната бъдеща интеграция в евроатлантическите институции, към която постепенно се ориентират повечето държави от региона.

На второ място, конфликтът има консолидиращ ефект върху страните, членки на НАТО, особено от гледна точка на факта, че едва две седмици преди интервенцията си в Югославия Алиансът осъществява четвъртото си разширение и първото след края на Студената война с присъединяването към пакта на Полша, Чехия и Унгария. Очакванията, че военната интервенция във войната в Косово ще вбие клин между съюзниците от двете страни на Атлантическия океан, не се оправдават. Западните страни остават докрай верни на условието, че бомбардировките ще спрат, когато бъдат удовлетворени трите основни цели на Алианса във войната: на всички албански бежанци да бъде разрешено да се завърнат по домовете си; всички сръбски войски да напуснат Косово и ръководени от НАТО миротворци да поемат контрола над областта.

В резултат на войната в Косово значително се разширява геополитическото влияние на Запада и особено на САЩ на Балканите, вкл. с изграждането военни бази тук („Камп Бондстийл“), докато това на Русия значително намалява. Американците установяват контрол върху стратегически важния коридор, свързващ европейските равнини с басейните на южните морета (включително Средиземно море). Това допълнително намалява зависимостта на Вашингтон от все по-несигурните му европейски съюзници, които (както показват събитията, свързани с Ирак) претендират да имат собствена позиция по въпросите за войната и мира⁹. Увеличава се и геополитическата тежест на Република Албания.

⁹ Тодоров, Ал. Капанът Косово. // Геополитика [онлайн], 2006, № 1 [видяна на 27 януари 2018 г., 11:00]. <https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/81-2006/broi1-2006/932-kapanat-kosovo>.

На четвърто място, западната интервенция в Югославия отваря нови възможности за политическо отваряне на България, която оказва подкрепа на силите на НАТО и трайно поема по пътя към членството в евроатлантическите институции, гарантирайки, че е сигурен партньор на Балканите.

На пето място, за много наблюдатели войната на НАТО в Косово бележи драматична промяна в конструкцията на международните отношения, която вероятно ще има дълбоки последици за идните години. Държавите по принцип се въздържат от провеждането на хуманитарна интервенция, защото по този начин възниква заплахата от подкопаването на основния принцип на международната система – националния суверенитет. И все пак в случая с Косово 19-те държави от Атлантическия алианс избрах да отхвърлят опасенията за националния суверенитет в полза на хуманитарните съображения без изрично разрешение от Съвета за сигурност на ООН, като по този начин подхранват една по-широка тенденция, в която членките на ООН разглеждат човешките права и хуманитарните норми като теми от международно значение. По този начин Косовската криза спомага и за възприемането на концепцията „Отговорност за защита“ (Responsibility to Protect – R2P) през 2005 г. от държавите, членки на ООН¹⁰.

На шесто място, войната води до едностранното обявяване на независима Косовска държава през 2008 г., което или можеше да се избегне при една по-гъвкава политика от страна на Белград, или да се случи и без кръвопролитията, извършени десет години по-рано. Вместо това войната в Косово бележи решаващия етап на въпроса за разпадането на Югославия, след като и сърбите, и албанците не са готови да отстъпят и да решат проблема по мирен път. Проявената липса на готовност за взаимни отстъпки по същество трасира пътя към избухването на последния голям етнополитически конфликт на Балканите и в Европа в самия край на XX в. и за пореден път предизвиква намесата на великите сили в делата на държавите от полуострова.

¹⁰ Responsibility to Protect – United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. [viewed 27 January 2018, 10:30]. <http://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.html>

И накрая, но съвсем не на последно място, етническите малцинства на Балканите продължават да са ябълка на раздора в двустранните отношения: Между повечето съседни балкански държави все още съществуват териториални претенции или такива за признаване на етническата принадлежност на определено погранично население. Съществуват и дублетни държавни формирания на една и съща, исторически формирала се нация: Сърбия и Република Сръбска в Босна и Херцеговина, Република Хърватска и Херцег-Босна в Босна и Херцеговина, Албания и Косово, Румъния и Молдова, България и Северна Македония, Гърция и Република Кипър, Турция и Севернокипърската турска република. В този смисъл все още съществува рискът, че прекрояването на политическата карта на региона не е приключило¹¹.

Последици от войната в Косово за отношенията Русия–НАТО

Интервенцията на НАТО в Югославия е повратен момент, който завинаги бележи отношенията между Алианса и Руската федерация (РФ), съюзник на СР Югославия. Русия официално прекратява връзките си с НАТО и изтегля представителите си от Главната квартира на НАТО. Елцин заплаши с крайни мерки в отговор на въздушните удари на НАТО. Въпреки това, когато ударите започват (без санкция на ООН), Русия изказва възраженията си, но внимава да не скъса изцяло връзките си с НАТО. Въпреки трудностите и нарастващите антинатовски настроения сред руснаците Елцин и други руски лидери смятат, че може да дойде време, когато по-близки отношения с Алианса ще се окажат ценни. Освен това Елцин осъзнава, че на практика сътрудничеството е единственият му избор, като се вземат предвид

¹¹ Аврейски, Н. Балканският геополитически възел и великите сили // Геополитика [онлайн], 2008, № 1 [видяна на 27 януари 2018 г., 10:00] <https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/94-2008/broi1-2008/1190-balkanskiyat-geopoliticheski-vazel-i-velikite-sili>.

както войната в Чечня, която отслабва страната му по различни начини, така и последвалата финансова криза¹².

Четири месеца по-късно Русия възобновява отношенията си с НАТО, но с тясно определена програма: Косово. Въпреки това дори и по този единствен въпрос руснаците в крайна сметка изиграват изненадващо конструктивна роля¹³. Те назначават бившия министър-председател Виктор Черномирдин за главен преговарящ и разполагат миротворци в подкрепа на Силите на НАТО в Косово (КФОР) през лятото на 1999 г.

Съществени са времето и контекстът на операция „Обединена сила“ както по отношение на развитието на връзките с НАТО, така и в контекста на руската вътрешна и външна политика.¹⁴ Военната операция започва само няколко дни след като НАТО осъществява първия етап от своето разширяване с приемането на Чешката република, Полша и Унгария като нови членове.¹⁵ Формулировките в текста на Стратегическата концепция на НАТО от 1999 г. тревожат особено силно Москва, тъй като липсват ограничения на разширяването в географски план, както гласи параграф 39: „Алиансът остава отворен към нови членове“¹⁶.

Още една много важна постановка в Стратегическата концепция на НАТО е повод за основателни притеснения на руската страна, а именно, че се разширява сферата на отговорност на Алианса във връзка с операции в отговор на кризи отвъд „те-

¹² Smith, J. The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu? Center for Strategic & International Studies, November 2008, p. 3.

¹³ Ibid.

¹⁴ Averde, D. From Pristina to Tskhinvali: the Legacy of Operation Allied force in Russia's relations with the West. // International Affairs (London), 2009, No. 3, p. 576.

¹⁵ Вж. официалния текст на Стратегическата концепция на НАТО от 1999 г. – The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24 April 1999, www.nato.int.

¹⁶ Вж. параграф 39 от Стратегическата концепция на НАТО от 1999 г. – The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24 April 1999, www.nato.int.

риторията“ на НАТО¹⁷. Следователно наред с проблемите, които предизвиква разширяването, се прибавя и оповестяването на новата стратегическа концепция на НАТО, която поставя и нови приоритети и отговорности пред Алианса.

Заклучение

Геополитическите последици от Косовския конфликт са съществени и многоизмерни и далеч надхвърлят по мащаб тези, характерни за един вътрешнодържавен и дори регионален конфликт. Последиците от неговото възникване, развитие и действията на основните външни участници за разрешаването му ще продължават да оказват влияние върху равнището на доверие в отношенията между великите сили, най-вече по отношение на допустимите способности за урегулиране на сходни конфликти в бъдеще. Реална е опасността от роене на държавите в и без това мозаечните Балкани, което е в дисонанс с европейската интеграция. Не са отшумели балканските спорове за югоембаргото, операциите на НАТО на Балканите, понятието „агресивен сепаратизъм“, границите на континенталния шелф, ширината на националните въздушни пространства¹⁸. По тази причина последиците от Косовския конфликт продължават да оказват своето противоречиво геополитическо влияние върху стремежите за постигане на траен мир и добросъседство между държавите на Балканския полуостров.

Литература

- Аврейски, Н. Балканският геополитически възел и великите сили // Геополитика [онлайн], 2008, № 1.
- Бояджиева, Н. Русия, НАТО и средата за сигурност след Студената война, Част I, 1989–1999, Даниела Убенова, 2013.
- Примаков, Ев. Години в голямата политика., София, БРИП ООД, 2000.

¹⁷ Averre, D. Op. cit., p. 576.

¹⁸ Аврейски, Н. Балканският геополитически възел...

- Талбот, Стр. Ръката на Русия., I издание, Архимед, 2002.
- Тодоров, Ал. Капанът Косово. // Геополитика [онлайн], 2006, № 1.
- Averre, D. From Pristina to Tskhinvali: the Legacy of Operation Allied force in Russia's relations with the West. // International Affairs (London), 2009, No. 3.
- Boyadjieva, N. NATO on the Balkans: Patterns of Peacekeeping in the Post-Cold War Era (the cases of Bosnia and Herzegovina and Kosovo). CIA – The World Factbook.
- Devetak, R., A. Burke, J. George. An Introduction to International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- Responsibility to Protect – United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect
- Smith, J. The NATO-Russia Relationship. Defining Moment or Déjà Vu? Center for Strategic & International Studies, November 2008.
- The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24 April 1999.
- The Kosovo Report. Conflict. International Response, Lessons Learned. The Independent International Commission on Kosovo. New York, Oxford University Press.

Сравнителен преглед на съвременното географско образование в системата на висшето образование на България, Гърция и Кипър

Михаела Донкова

Геолого-географски факултет

Резюме. В тази статия се обръща внимание на съвременното географско образование в България, Гърция и Кипър с избрани университети, а именно: България – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Гърция – Аристотеловия университет в Солун (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) и Кипър – Университета на Кипър (Πανεπιστήμιο Κύπρου), гр. Никозия. С кратко представяне на основните образователни идеи в законите на трите страни се прави опит да се открият насоките за развитие на висшето образование, оттам и формирането на географската наука в тях. Това се постига с преглед на структурата на бакалавърските програми, учебния процес, водещите изпитни дисциплини, провеждането на учебни практики и насоката на реализиране на завързващите студенти. В представения български университет географията е включена самостоятелно в специалност. В гръцкото висше училище географията се реализира в поредица от дисциплини в близка специалност с географска натовареност. В кипърската висша училищна институция тя е включена в обучението по педагогика. В хода на изследването проличават измеренията на съответното географско образование на университетско ниво, а накрая се повдига на вниманието желанието за по-голямо развитие на географията в Кипър.

Въведение

Съвременните тенденции във висшето образование в страните от Европейския съюз, проличават в целта на политиката на ЕС да се подкрепят действията им в национален мащаб и да се подпомогне преодоляването на общите предизвикателства в

сферата на образованието¹⁹. „В рамките на ЕС-28 през 2015 г. почти една трета (32,2%) от всички студенти, следващи висше образование, изучава социални и обществени науки, журналистика, информационни науки, стопански науки, административно управление или право. От друга страна, на пета позиция сред завършилите висше образование са предпочетени природните науки, математиката, статистиката, информационните и комуникационните технологии“²⁰.

Географията като наука също подлежи на изследване, наблюдение, анализиране и проучване в системите на висшето образование в България, Гърция и Кипър вследствие на взаимоотношенията на европейските държави в областта на образованието и културата, ми дава повод да изследвам тази тема.

Водещи университети на трите държави в системата на висшето образование са представени съответно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Аристотеловия университет, гр. Солун (Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) и Университета на Кипър, гр. Никозия (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Географското висше образование в България, Гърция и Кипър

За България²¹; Гърция²² и Кипър²³ целите на образователния процес са сравнително близки по характер. Това проличава от

¹⁹ European Commission. Европейско политическо сътрудничество (рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020“) Accessed 28 September 2018. Available at < http://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_bg.

²⁰ EUROSTAT. Statistic explained. Accessed 28 September 2018. Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/63659.pdf>.

²¹ Министерство на образованието и науката. Закон на висшето образование. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.mon.bg/bg/57>.

²² Βουλί των ελλίνων. Σύνταγμα. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-16/>.

²³ Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού. Οδυγός Υποδοχής στην Κυπριακή

ведещите идеи за изграждане и развитие на свободната и демократична личност чрез придобиване на широка обща култура и изграждане на общество, ценящо взаимното уважение и самосъзнание. Съществуват и някои отлики, които допринасят за разнообразието на образователната идея, поради историческата и културна обособеност. Управлението на образователния процес за трите държави е, както следва: за България е в ръцете на Министерството на образованието и науката²⁴, в Гърция²⁵ – Министерството на образованието, науката и религиите, и за Република Кипър – Министерството на образованието и културата²⁶.

Настоящото изследване се представя с избрани показатели и пет идеи, като *показателите*, по които са избрани трите университета, са рейтинговите оценки на *The Times Higher Education World University Ranking (THE)* за 2018 г.²⁷, на МОН²⁸ и близките геолого-географски програми, а *предложените пет идеи* са: цели във висшето им образование; мисия на трите университета; мисия на факултета, предлагащ науката География; бакалавърска програма, в която се изучава География; и провеждането на учебната дейност.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) е най-старото и голямо висше учебно заведение в България, основан през 1888 г. Заема първо място за 2018 г. по рейтинг сред всички български университети съгласно класацията на просветното министерство, а според *THE* за 2018 г. се намира на

εκπαιδευση. Accessed 3 October 2018. Available at www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/bulgarian.pdf.

²⁴ Министерство на образованието и науката. Accessed 29 September 2018. Available at www.mon.bg.

²⁵ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.minedu.gov.gr>.

²⁶ Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού Κύπρου . Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.moec.gov.cy>.

²⁷ World University Rankings | Times Higher Education (THE). Accessed 2 January 2019. Available at <https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranking>.

²⁸ Рейтингова система на висшите училища в България. Accessed 2 January 2019. Available at <http://rsvu.mon.bg/rsvu3/>.

1001-ва позиция. Понастоящем в СУ има 16 факултета и 3 департамента, в които се обучават над 25 хиляди студенти. Водеща мисия на СУ е да съхранява и обогатява човешкия стремеж към истината и познанието²⁹.

Географията като наука се изучава от Геолого-географския факултет, който обхваща всички степени на образованието: бакалавър, магистър и доктор. Учебният процес е организиран в лекции и семинарни занятия, доклади, лабораторни занятия, практикуми и др. От значение са предвидените учебните практики – стационарни или екскурзионни – до определени геоложки, географски и туристически обекти. Факултетът предлага четири бакалавърски специалности – Геология, География, Туризм и Регионално развитие и политика³⁰.

Въз основа на учебния план на бакалавърската специалност „География“ се открояват следните цели: географът трябва да познава процесите в природата и обществото, да познава взаимните връзки между тях и причинно-следствените процеси, които ги поражда³¹. Бакалавърското обучение има за цел да подготви широкообразовани специалисти, които могат да получат педагогическа правоспособност за работа в системата на средното образование в страната³².

²⁹ Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/misiya_i_viziya_na_universiteta.

³⁰ Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Геолого-Географски факултет. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/predstaviane.

³¹ Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Квалификационна характеристика на бакалавърска програма „География“. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/bakalav_rski_programi/geologo_geografski_fakultet/geografiya.

³² Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Геолого-Географски факултет. Квалификационна характеристика. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/bakalav_rski_programi/geologo_geografski_fakultet/geografiya/kvalifikacionna_harakteristika.

Програмата дава възможност освен задължителните дисциплини да се предпочитат и избираеми като: геология, минералогия, петрология и полезни изкопаеми, регионална и политическа география, социално-икономическа география, ландшафтознание и опазване на природната среда, картография и ГИС, климатология, хидрология и геоморфология, регионално развитие, туризъм и др³³.

Аристотеливият университет в Солун (често наричан „Аристотел университет“) е най-големият гръцки университет, разполагащ се на 230 хил. кв.м площ в центъра на гр. Солун³⁴. Основан през 1925 г., университетът се състои от 12 факултета, 36 училища, други звена; в него се обучават над 90 хиляди студенти. Според *THE* за 2018 г. попада на 501–600 място³⁵. Чрез своите цели на обучение³⁶ университетът се старее да допринесе за оформянето на социална и политическа култура на личността.

Сред дванадесетте факултета полагаемо място заема *Факултетът по природни науки*. Той се състои от „училища“ по математика, физика, биология, химия, информационни технологии и геология.

Географията е включена в училището по „Геология“, което предлага широк спектър от знания в почти всички области на науките за Земята. Училището се състои от пет департамента: „Геология“, „Минералогия-петрология-геометрия“, „Геофизика“, „Метеорология и климатология“, „География на физическата и

³³ Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Геолого-Географски факултет. Учебен план по География. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/bakalavr_rski_programi/geologo_geografski_fakultet/geografiya.

³⁴ Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.auth.gr/home/index_el.html.

³⁵ World University Rankings | Times Higher Education (THE). Accessed 2 January 2019. Available at <https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranking>.

³⁶ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Accessed 3 October 2018. Available at www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/.../Nomos1268-82.pdf.

околната среда“ и „Сеизмична лабораторна станция“³⁷. То има бакалавърска програма по специалност „Геология“, програми за следдипломна квалификация („Геология и геосреда“ и „Метеорология, климатология и атмосферна среда“), както и обучение в докторантска програма. За да изпълни своите цели, чрез учебния план на бакалавърска програма „Геология“ се прави комбинация от задължителни и избираеми курсове³⁸, като обучи учени, способни да изучават и разбират явленията и процесите в литосферата и вътрешността на Земята, хидросферата и атмосферата, както и тяхната връзка с човека и околната среда в геоложкото време. Училището по геология обучава завършилите студенти в специалност „геолог“, като всеки получава възможност да разшири знанията си в една от седемте задължителни насоки, а именно: тектонична – стратиграфия, приложна геология, минералогия-петрология, икономическа геология, геофизика, метеорология и климатология, география на околната среда. Организацията на учебния процес включва задължителна лабораторна, учебна и полева работа и задължително геоложко картиране всеки семестър. Училището организира задължителни и допълнителни екскурзии, траещи по няколко дни³⁹.

Важно е да се отбележи, че настоящото изследване има за цел да проследи къде и по какъв начин науката „География“ се изучава в представения гръцки университет. А именно в училището по Геология се развива дисциплина „География“ в департамент по „География на физическата и околната среда“⁴⁰. Географията като наука, представена тук се развива като част от геоложкото висше образование, ситуирана в поредица от ге-

³⁷ Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.geo.auth.gr/gr_research.htm.

³⁸ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/PDF_Files/Nomos1268-82.pdf.

³⁹ Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.auth.gr/home/index_el.html.

⁴⁰ Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.geo.auth.gr/gr_deps_gge.htm.

ографски дисциплини в съответните изследователски направления: седиментология, геоморфология, география, приложения на дистанционното наблюдение и ГИС в геологията, океанография, опазване на околната среда, управление на реки, езера и брегове, спелеология, проекти за изследвания и услуги и др.⁴¹

Университетът на Кипър отваря врати за първите си студенти през 1992 г.⁴² Състои се от 8 факултета, 22 департамента, 12 специфични центъра⁴³ и според *THE* за 2018 г. попада на 401–500 място⁴⁴.

Кипърският университет желае да се утвърди като новаторска институция на културното творчество в световната научна общност, както и да допринесе за продуктивния потенциал на своето общество за икономическо и социално развитие⁴⁵.

Факултетът, който предлага университетско преподаване на основни географски знания, е Факултетът по социални науки и образование. Състои се от четири департамента: „Образователни науки“, „Социални и политически науки“, „Право“ и „Психология“. Основната му цел е насърчаването на науката и знанията чрез научни изследвания и осигуряване на качествено преподаване на студентите⁴⁶.

По-конкретно мисията на департамента „Образователни науки“ е да произвежда и разпространява знания в педагогическите науки и да обучава учители в началните и средните училища в Кипър. Предоставя програми за дипломиране в бакалавърска

⁴¹ Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.geo.auth.gr/gr_research.htm.

⁴² Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/GoverningBodies/en/brief-history>.

⁴³ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/el/to-panepistimio/dioikisi/sxoles-kai-tmimata>.

⁴⁴ World University Rankings | Times Higher Education (THE). Accessed 2 January 2019. Available at <https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranking>.

⁴⁵ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/GoverningBodies/el/vision-and-mission>.

⁴⁶ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/fsse/el/welcome-message>.

степен в следните области: „Образователна администрация“, „Разработване и оценяване на учебни програми“, „Образование по математика“, „Дидактика и методология по математика“, „Наука“, „Педагогически науки“, „Специално и приобщаващо образование“ и „Езикова педагогика“. Съществуващите бакалавърски програми водят до магистърски и докторски такива⁴⁷.

Именно в бакалавърската програма „Начално образование“ се открива даването на географско образование в сферата на педагогическото образование със следните цели: развитие на процесите в обществото и заобикалящата среда и планиране и реализиране на училищната география в началното образование⁴⁸.

Учебният процес в бакалавърската програма включва лекции и семинарни занятия, индивидуални форми и др. Също така се провежда и задължителна учебна практика и по желание практика в дипломатическа мисия. Задължителните области на обучение и изпити са методика на обучението по гръцки език, математика, физика, химия, биология, история и география⁴⁹.

Това, което прави впечатление в кипърското университетско представяне, е начинът, по който се представя обучението в науката „География“. В българския и гръцкия случай имаме факултет с конкретна географска натовареност, в кипърския случай науката география е предметна дисциплина в специалност „Начално образование“ при Факултета по образование и социални науки.

Конкретната нужда от географско висше образование в Република Кипър се повдига на вниманието на група изследователи още в края на 60-те години на ХХ в.. За да се даде тласък на реализиране и развитие на географско висше образование в Кипър, през ноември 1968 г. се създава Кипърската географска асоциация

⁴⁷ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/edu/el/welcome-message>.

⁴⁸ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2018-2020, p.160-183. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/publications/index.php/el/>.

⁴⁹ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2018-2020, p.160-183. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/publications/index.php/el/>.

(Γεωγραφικό Ομίλου Κύπρου) от Джордж Карузис. Той замисля идеята за основаването ѝ, съзнавайки необходимостта от запълване на празнотата в областта на географската наука в Кипър⁵⁰. Днес асоциацията продължава идеята му, като насърчава географските интереси в Кипър чрез публикуване на научното периодично списание „Географски хроники“. Асоциацията апелира за модернизиране на преподаването на география в кипърските училища. Също така подпомага географските изследвания в Кипър, като успява да стане член в Международния географски съюз⁵¹ и организира множество лекции, семинари, курсове⁵². От 2012 г. ежегодно се организира специален фестивал „Денят на географа“⁵³.

Заклучение

Тази извадка на университетите в България, Гърция и Кипър ни разкрива част от тенденциите на образователния процес по география във висшето им образование. Въз основа на това изследване географията като наука, специалност и дисциплина е представена добре в България и Гърция. В Кипър географията е част от педагогическите дисциплини на ниво училищно образование. Също така тя е подпомогната от съществуващата географска асоциация, насочваща към изграждане на бъдещо висше географско образование в Кипър. Този сравнителен преглед дава възможност за обогатяване на научните изследвания и най-вече за подпомагане и насърчаване на развитието на висшето образование по география в тези страни.

⁵⁰ Γεωγραφικό Ομίλου Κύπρου. Accessed 6 October 2018. Available at <http://cygeography.com>.

⁵¹ Γεωγραφικό Ομίλου Κύπρου. Accessed 6 October 2018. Available at <http://cygeography.com/ιστορικό-δράσεις/>.

⁵² Γεωγραφικό Ομίλου Κύπρου. Accessed 6 October 2018. Available at <http://cygeography.com/σκοποί-και-στόχοι/>.

⁵³ Γεωγραφικό Ομίλου Κύπρου. Accessed 6 October 2018. Available at <http://cygeography.com/ιστορικό-δράσεις/>.

Литература

- Министерство на образованието и науката. Accessed 29 September 2018. Available at www.mon.bg.
- Министерство на образованието и науката. Закон на висшето образование. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.mon.bg/bg/57>.
- Рейтингова система на висшите училища в България. Accessed 2 January 2019. Available at <http://rsvu.mon.bg/rsvu3/>.
- Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Accessed 3 October 2018. Available at https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/misiya_i_viziya_na_universiteta.
- European Commission. Европейско политическо сътрудничество (рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020“) Accessed 28 September 2018. Available at http://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_bg.
- EUROSTAT. Statistic explained. Accessed 28 September 2018. Available at <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/63659.pdf>.
- World University Rankings | Times Higher Education (THE). Accessed 2 January 2019. Available at <https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranking>.
- Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/PDF_Files/Nomos1268-82.pdf.
- Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Accessed 3 October 2018. Available at http://www.auth.gr/home/index_el.html.
- Βουλή των ελλήνων. Σύμβαση. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-16/>.
- Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου. Accessed 6 October 2018. Available at <http://cygeography.com>.
- Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2018-2020, p.160-183. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/publications/index.php/el/>.
- Πανεπιστήμιο Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.ucy.ac.cy/GoverningBodies/en/brief-history>.
- Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Accessed 3 October 2018. Available at <https://www.minedu.gov.gr>.
- Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού Κύπρου. Accessed 3 October 2018. Available at <http://www.moec.gov.cy>.

ПРИРОДАТА В ИСТОРИЯТА

Историко-географски реални в „индо-арийски“ контекст: индийските начала на бог Митра в Ригведа

Яна Георгакиева

Исторически факултет

Резюме. Според широко утвърдената теория Индската цивилизация става жертва на арийската инвазия около 1500 г. пр.н.е. Претърпяла абсолютен крах, тя не била в състояние да остави сериозно наследство и била културно усвоена изцяло, а антропологичната ѝ картина бива маргинализирана от придошлите завоеватели. Археологическите данни обаче не потвърждават подобна интерпретация. Съвременните анализи на Международната комисия по стратиграфия заедно с Международния съюз по геоложки науки, отчитат период на „мегазасушаване и застудяване“ около 2200 г. пр.н.е., вследствие на което настъпили сериозни климатични промени, в които е по-вероятно да се корени причината за упадък на Харапската култура. Подновените проучвания на древните текстове от района на Южна Азия (по-конкретно Ригведа) също отхвърлят теорията за придошли отвън нашественици, донесли разруха на местната цивилизация. С оглед на изложените данни, бидейки част от ведическия сакрален пантеон, следва да се преразгледа и позицията на бог Митра, който е своеобразен феномен в Античния свят. До момента първоизточникът на божеството бе твърде неясен и противоречив, но предложените доказателства насочват началата му към Индийския субконтинент, а функциите му в древните индуистки текстове са от значение с цел коректното проследяване на развитието на неговия култ в древността.

Предполагаемите арийски нашественици, превзели северозападните части на Индийския субконтинент около 1500 г. пр.н.е., са обект на много дискусии и дебати през последните две столетия. Възникналата през XIX–XX в. теория за мигриращи индо-арийски кланове от запад на изток бива преразгледана в научните среди, отчитайки археологическите данни на територията на Индската цивилизация, а лингвистичният анализ на индийския ведически канон (и по-специално Ригведа като пред-

ставител на най-древния корпус от религиозни съчинения) бива подновен. Въз основа на изследвания, посветени на езиковите особености на текста и описаните в него ритуали, е поставена под въпрос дадената от Макс Мюлер датировка на Ригведа –приблизително 1500 г. пр.н.е.⁵⁴ – заедно с идеята му за арийска племенна общност и раса. Макар че по-късно той разяснява становището си, като заявява, че е използвал терминът „арийска раса“ не за да характеризира генетичните особености на групата, а за да я обособи като нов лингвистичен компонент, навлязъл сред местното индийско население – етническите конотации на понятието са в обращение до наши дни⁵⁵.

Широко приетата теория за арийските завоеватели се базира въсъщност единствено върху установените сходства между западните и индийските езици, както и между европейските езици от Античността – латински/старогръцки – и индийския санскрит⁵⁶. Зададен е географски диапазон на арийското движение, датирано най-рано в края на III хилядолетие пр.н.е.⁵⁷ – от евразийската степ на юг към Бактрия и Маргиана (дн. Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, северните части на Пакистан). По време на преселението си обаче арийската общност се разцепва и част от мигриращите племена се заселват в Източна Анатолия, а друга навлиза в териториите на Индо-Гангската равнина, приблизително през XV в. пр.н.е.⁵⁸ След като опустошават Харапската

⁵⁴ Müller, M. Lectures on The Science of Language. Delivered At The Royal Institution of Great Britain In April, May, and June 1861. New York, 1862, p. 166, 206. [online]. [viewed 20 November 2018, 18:22]. <http://www.gutenberg.org/files/32856/32856-pdf.pdf>.

⁵⁵ Walimbe, S. Aryan invasion in the Indian Subcontinent: Facts and Fallacies. The Physical Anthropological Perspectives. – Iranian Journal of Archaeological Studies, 1/1, (2011), p. 35–43, спец. p. 36.

⁵⁶ Prasanna, T. Vedic rituals and the Aryan invasion theory. – Current Science, 109/10, (2015), p. 1882–1888.

⁵⁷ Beckwith, Ch. Empires of the Silk road: A history of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton, 2009, p. 30–32.

⁵⁸ Wheeler, M. The Cambridge history of India. The Indus Civilizations. Cambridge, 1953. p. 90. По отношение на различните хипотези, касаещи арийската инвазия, вж: Witzel, M. Indocentrism: Autochthonous visions of

цивилизация, арийците се заели с композицията на ведическия сакрален корпус. Както вече стана ясно, най-голямо внимание привлича Ригведа, като индолозите в подкрепа на хипотезата за арийска инвазия откриват своите доказателства именно във въпросния текст. Веднага трябва да се отбележи, че хронологията на упоменатото съчинение е твърде проблематична, тъй като първите записи са ставали върху брезова кора и палмови листа, които, разбира се, не са оцелели през вековете, в резултат на което днес съществуват само преписи, най-ранните от които са от IV–III в. пр.н.е.⁵⁹ Макар че в опит за по-конкретна датировка учените се заемат с изследването на ригведическите ритуали⁶⁰ (стигайки до заключението, че най-древните от тях отразяват конкретни астрономически феномени), както и с проучвания на антропологическата картина на Индийския субконтинент⁶¹ – настоящото изложение си поставя за цел да разгледа по-обстоя-

ancient India. – In: *The Indo-Aryan Controversy. Evidence and inference in Indian history*. New York, 2005, p. 341–405; Parpola, A. *The roots of Hinduism. The early Aryans and the Indus Civilization*. Oxford, 2015, p. 6–10, 35–51; Boyce, M. *Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices*. London, 1979, p. 2; Anthony, D. *The horse, the wheel and language. How Bronze – Age riders from Eurasian steppes shaped the modern world*. Princeton, 2007, p. 408–409; Елизаренкова, Т. *Ведийский язык*. Москва, 1987, с. 8–9; Witzel, M. *Early Sanskritization. Origins and development of the Kuru State*. – *Electronic Journal of Vedic Studies*, (1995), p. 1–26; Keith, A. *The religion and philosophy of the Veda and Upanishads*. Cambridge, Massachusetts, 1925, Vol. II, p. 630–636; Макивиди, К. *Атлас по история на Стария свят*. София, 1996, с. 30.

⁵⁹ Авдиев, В. *История на Древния Изток*. София, 1989, с. 388. Учените предполагат още, че в дълбока древност материалът се е предавал устно. Вж. Хамилтън, С. *Индийска философия*. София, 2006, с. 48; Братоева, М., Г. Русева. *Упанишади*. София, 2018, с. 18.

⁶⁰ Prasanna, T. *Ancient Indian astronomy and the Aryan invasion theory*. – *Indian Journal of History of Science*, 10/4, (2011), p. 573–610; Prasanna, T. *Vedic rituals...*, p. 1882–1888; Kak, S. *Vedic Astronomy and Early Indian Chronology*. – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 309–331.

⁶¹ Walimbe, S. *Aryan invasion ...*, p. 35–43; Luckacs, J., S. Walimbe. *Paleodemography at Inamgaon: An Early Farming Village in Western India*. – In: *The people of South Asia. The Biological Anthropology of India, Pakistan, and Nepal*. New York, 1984, p. 105–132.

телствено географските данни, налични в Ригведа, и да ги съпостави с археологическите сведения от този район в търсене на отговор на въпроса, дали бог Митра е автохтонен индийски властелин, или е привнесено отвън арийско божество, а също и да осветли неговите функции в ригведическия текст.

В съвременната западна историография Митра е окачествен като арийски, индо-арийски, или персийски⁶² (все по-често обаче и с далеч по-коректното индо-европейски/индо-ирански⁶³) демигур с променливи характеристики в зависимост от религиозната система, в която е вплетено неговото име. Основоположникът на митраистките изследвания в Европа Франц Кюмон поставя търсенията на римския култ⁶⁴ към божеството изцяло в персийски контекст, но все пак отчита присъствието му в Ригведа. Белгий-

⁶² Halsberghe, G. *The cult of Sol Invictus*. Leiden, 1972, p. 117; Speidel, M. *Mithras – Orion. Greek hero and Roman army God*. Leiden, 1980, p. 47; Beck, R. *The Religion of the Mithras cult in the Roman Empire*. Oxford, 2006, p. 227–230; Vermaseren, M. *Mithras: The Secret God*. New York, 1963, p. 15–17.

⁶³ Watson, A. *Aurelian and the Third Century*. New York, 2003, p.16; Clauss, M. *The Roman cult of Mithras*. New York, 2001, p. 3. Споменатите определения са по-коректни от гледна точка на факта, че Митра е широко разпространен и в Азия, и в Европа.

⁶⁴ През I в. римски легионери създават култ към бог Митра, обособявайки го в автономна религиозна конфигурация с други източни идоли, по всяка вероятност под влиянието на техните военни сблъсъци с перси и малоазийци. Римският митраизъм придобива чертите на войнишки култ, почитащ върховното си божество чрез практикуване на мистерии в специално обособени за целта спелеи, т.е. пещерни светилища, а достъпът на жени в тях бил строго забранен. Необходимо е да се подчертае, че римският Митра се идентифицира по-скоро с италиятското божество Сол, т.е. не е коректно да се търсят сходства с индийския или персийския Митра. Присъщите на римския митраизъм мотиви като раждането на бога от скала и бикоубийството (тавроктония) са присъщи за фолклора на кавказките народи, не са чужди и на фригийската митология. Този религиозен синкретизъм се осъществява в района на Арменското плато, където Митра е бил одомашнен на база общи характеристики с местно божество. Вж. Halsberghe, G. *The cult...*, p. 26–28; Петросян, А. Армянский Мхер, западни Митра и урартский Халди. – Византийское наследство. – Информационно-аналитический журнал, Ереван, (2004). [online]. [viewed 30 December 2018, 20:52]. <http://vizantarm.am/page.php?367>.

ският историк и археолог отбелязва, че на индо-иранските богове Митра, Варуна, Индра и Насатия се кланя народът на Митани още през XIV в. пр.н.е., и добавя, че „ариите почитат Митра от самото си появяване в историята и можем да твърдим, че племената, завладели Иран, не престават да практикуват неговия култ от началото на своето владичество до момента, в който приемат исляма“⁶⁵. Действително в средата на II хил. пр.н.е. бог Митра се споменава в договори между хетските царе и страната Митани, откъдето може да се заключи, че по това време вече е бил популярен сред предноазиатските народи⁶⁶. Малоазийските клинописни извори се превръщат в основен плацдарм на арийската хипотеза, която ги посочва като доказателство, което свидетелства за присъствието на придвижващите се племена извън региона на Южна Азия, тъй като най-ранните паметници са датирани в XIX в. пр.н.е. Лингвистични анализи сочат обаче, че езикът на хетите не е дъщерен на индо-европейското езиково семейство (както започва да се твърди за кратко след откриването на клинописите), а само си служи със заемки от ведическия санскрит⁶⁷.

В подкрепа на тезата, че индо-ариите са всъщност автохтонно население в долината на р. Инд и региона се посочва най-напред фактът, че цялостният ригведически текст не е съхранил никакъв спомен за митична арийска родина. Самото съчинение съдържа 1028 химна, разделени в десет книги. Тъй като композицията на Ригведа е дълъг и продължителен процес, отнел поне няколко века преди окончателното компилиране на всички мандали⁶⁸ в познатата към днешна дата Ригведа Самхита⁶⁹ – тяхната конкретна последователност е все още твърде дискусийна⁷⁰.

⁶⁵ Кюмон, Ф. Мистериите на Митра. София, 1999, с. 7.

⁶⁶ Тверер, К. Очерки по истории культуры Древней Армении (II в. до н. э. – IV в. в н. э.). Москва, 1953, с. 86.

⁶⁷ Misra, S. The Date of the Rigveda and the Aryan Migration Theory. Fresh linguistic evidence. – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 181–233, спец. p. 211–215. На заключенията на Сатя Мишра се противопоставя неговият колега Майкъл Вицел в същото издание. Вж: Witzel, M. Indocentrism ..., p. 362.

⁶⁸ Книги.

⁶⁹ Колекция, сборник.

⁷⁰ Macdonell, A. Vedic Grammar. Strassburg, 1910, p. 3; Jamison, S.; Bre-

Вътрешната логика на разглежданото съчинение обаче позволява относителната систематизация на частите, както следва: книги VI, III и VII (в този ред) – Ранен период; книги IV и II – т.нар. Среден ригведически период; книги V, VIII и IX – Късен период; последната, X книга бележи финала⁷¹.

Гореизложената условна класификация на извора е изградена въз основа на взаимовръзките между ведическите поети (риши⁷²). По-конкретно, ако сътворилият една или няколко мантри⁷³ в мандала А е предшественик на съчинилия част от текстовете в мандала Б, то следва да се приеме, че книга А е по-стара. Друг критерий са вътрешните препратки в химните, т.е. ако съчиненията в мандала А се обръщат към съставителя на онези в мандала Б като към фигура от миналото, то тогава може да се твърди, че корпус Б е по-ранен от корпус А⁷⁴. Подобна класификация на извора би била своеобразен фундамент, тъй като географските данни, налични в най-древните части на Ригведа, ситуират населението в района на дн. Харяна и Уттар Прадеш. Хоризонтът му е изместен на северозапад към Пенджаб в III и VII книга, а към югоизточните части на Афганистан – едва в късния период⁷⁵. В допълнение, внимание заслужава и начинът, по който ведическата литература си кореспондира с авестийската⁷⁶ писмена традиция. Наблюдава се заимстване на типични индийски хидроними и топоними. Зороастрийските текстове говорят

reton, J. *The Rigveda. The Earliest Religious Poetry of India*. New York, 2014, Vol. I, p. 3.

⁷¹ Talageri, S. *The Textual Evidence. The Rigveda as a source of Indo – European history*. – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 332–340, спец. p. 336.

⁷² Терминът обозначава съставителите на ведическите химни. След интензивна медитация те изпадат в състояние на мистично прозрение и стигат до „свещеното знание“, което предават в сътворяването на разглежданите текстове. Вж. Scharfe, H. *Education in Ancient India*. Leiden, 2002, p. 14; Братоева, М., Русева, Г..., с. 18.

⁷³ Химни.

⁷⁴ Talageri, S. *The Textual Evidence ...*, p. 336–337.

⁷⁵ Idem, p. 338.

⁷⁶ Авеста представлява колекция на зороастрийски религиозни текстове.

за района Хаптахинду (Вендидад 1. 18)⁷⁷, който съответства на най-значимия регион, засвидетелстван в древните ригведически книги – Сапта Синдху⁷⁸. Още по-съществена е приемствеността между Сарасвати и иранската богиня Анахита. Ведическата богиня-река Сарасвати не само е предала своите функции на Анахита (Ардви Сура Анахита – „Напояващата, Силната, Неопетнената“), но и е дала името на областта Харахвати⁷⁹ (дн. Афганистан, провинция Кандахар) – във Вендидат записана буквално като „красивата Харахвати“; „десетата добра земя“⁸⁰, сътворена от Ахура Мазда (Вендидад 1. 12)⁸¹.

Най-категоричният аргумент обаче остават установените климатични промени, които се явяват и основна причина за колапса на Индската цивилизация. Свещената богиня-река Сарасвати⁸² се захранва предимно от мусонни валежи, които след

⁷⁷ Вендидад е колекция от текстове, по всяка вероятност компилирани в периода на Партското царство. Вж. Boyce, M. *Textual Sources for the Study of Zoroastrianism*. Chicago, 1984, p. 2.

⁷⁸ Misra, S. *The Date of the Rigveda* ..., p. 225.

⁷⁹ Дюшен-Гилемин, Ж. Древният Иран и Зороастър. – В: *История на религиите*. София, 1996, Т. 2, с. 187–261, спец. с. 208.

⁸⁰ В добавка трябва да се подчертае, че най-древните откъси на Авеста – Ясна (вд. Яджна) и Гагите (вд. Гага „песен“) – са написани на език, почти идентичен с този на Ригведа. Повече по отношение на авестийската литература и лингвистичните ѝ сходства с ведическата традиция вж. Bryant, E. *The Quest for the Origins of Vedic Culture. The Indo – Aryan Migration Debate*. Oxford, 2001, p. 131. Също така е важно да се отбележи, че в цялостния ведически канон не са налични никакви сведения, насочващи вниманието към предишно местообитание.

⁸¹ Avesta: Vendidad (English): Fargard 1. [online]. [viewed 30 November 2018, 14:42]. <http://www.avesta.org/vendidad/vd1sbe.htm>.

⁸² В историографията съществува хипотеза, според която р. Сарасвати е изгубила двата си основни притока Сутлеж и Ямуна вследствие на повишена сеизмична активност в региона. Сериозни земетресения променили курса на двете реки съответно към Инд и Ганг. Въз основа на своите анализи някои геолози отхвърлят тази теория, така че конкретната причината за пресъхването на реката остава дискуссионна. Вж. Tripathi, J., Barbara, B., Rajamani, V., Eisenhauer, A. *Is River Ghaggar, Saraswati? Geochemical constraints*. – *Current Science*, 87/8 (2004), p. 1141–1145, спец. p. 1144; Giosan, L., P. Clift, M. Macklin, D. Fuller, S. Constantinescu, J. Durcan, T. Stevens, G.

3500 г. пр.н.е. не се наблюдават със същата интензивност⁸³. Някои изследователи я идентифицират с речната системата Гагар-Хакра, тъй като по пресъхналото ѝ поречие са открити немалко обекти от харапски тип⁸⁴ (фиг. 1). Обезводняването на Сарасвати (Гагар-Хакра) се случва поетапно, в синхрон с все по-сухия климат⁸⁵, много характерен за къснохарапския период (1900–1300 г. пр.н.е.). Същевременно се наблюдава съгъстяване на селищната мрежа в района на Уттар Прадеш, Харяна и Пенджаб в близост до Хималаите, където мусонните валежи остават по-последователни⁸⁶ (фиг. 2). В търсене на по-надежден воден ресурс населението се изтегля към басейна на р. Ганг и Ямуна, където продължава да се радва на малки напоителни наводнения, от които зависи неговата земеделска продукция, и не развива напоителни системи, тъй като разполага с възможността да

Duller, A. Tabrez, K. Gangal, R. Adhikari, A. Alizai, F. Filip, S. VanLaningham, J. Syvitski. Fluvial landscapes of the Harappan civilization. – Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), (2012), p. 1–7. [online]. [viewed 06 January 2019, 23:14]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387054/>; Maisels, Ch. Early Civilizations of the Old World. London, 1999, p. 230–236.

⁸³ Tripathi, J., Barbara, B..., p. 1141.

⁸⁴ Поради липса на достатъчно коректен термин на български език трябва се отбележи, че обектите са в периода на т.нар. *Mature Harappan Phase*.

⁸⁵ В резултат на дългогодишни проучвания на геолози и климатолози към Международната комисия по стратиграфия заедно с Международния съюз по геоложки науки и изследователи от университетите Йейл (САЩ), Дърам (Великобритания) и Брок (Канада) се обособява изцяло нова геоложка епоха – мегалайската, – в която се вписват драматично „мегазасушаване“ и застудяване (около 2200 г. пр.н.е.), което предизвиква масов упадък сред аграрните общества в древността – Египет, Гърция, Месопотамия, Китай, Индия. International Commission on Stratigraphy. Collapse of civilizations worldwide defines youngest unit of the Geologic Time Scale. [online]. News and Meetings, 2018. [viewed 07 December 2018, 03:04]. <https://www.dur.ac.uk/earth.sciences/news/?itemno=35201>. С оглед на фактите към момента е важно да се отбележи, че авестийската литература помни природни катаклизми. Във Вендидат се споменава, че злият дух Ангра Майно е покварил първата и последната добра земя, която е създал Ахура Мазда, като причинил тежка зима и лошо време (Вендидат 1. 2. 19).

⁸⁶ Giosan, L., Clift, P..., p. 5–6.

се разширява към по-влажните региони на Индо-Гангската равнина. Разредените мусонни дъждове обаче по всяка вероятност водят до намаляване на излишъка за изхранване на обитатели, които не са обвързани директно със земеделска дейност. Това води до децентрализация на големите градски средища и до постепенното обезлюдяване (в къснохарапския период) на някои от тях в полза на споменатите по-благоприятни за живот местности, където населението се организира в по-малки селищни структури, оставили след себе си т.нар. Култура на сивата керамика от индийската желязна епоха, считана за пряк наследник на Индската цивилизация⁸⁷ (обр. 2). Междувременно ландшафтите на Южна Азия търпят още изменения в контекста на серия опустошителни земетресения. Макар че сеизмо-археологията предстои да докаже потенциала си в предоставянето на емпирични доказателства по отношение на упадъка на Индо-Гангската културна традиция, обработените данни от няколко обекти са вече факт. Изследванията в Калибанган⁸⁸ и Долавира показват, че тези градски центрове са изоставени за определен период и по-късно отново населени. Калибанган е окончателно напуснат около 1750 г. пр.н.е.⁸⁹ поради засушаването на р. Сарасвати, но Долавира успява да просъществува по-дълго (до 1450 г. пр.н.е.), разчитайки на спорадични сезонни валежи и търговия⁹⁰.

⁸⁷ Tripathi, J., Barbara, B ..., p. 1144; Giosan, L., Clift, P ..., p. 5.

⁸⁸ Проучванията регистрират магнитут от 6.5 в Калибанган приблизително през 2700 г. пр.н.е. и през 2200 г. пр.н.е. в Долавира. Вж. Kovach, R., K. Grijalva, A. Nur. Earthquakes and civilizations of the Indus Valley: A challenge for archaeoseismology. – Ancient Earthquakes. Special Paper 471. Boulder,(2010), p. 119–127, спец. p. 125–126.

⁸⁹ Ibid, p. 124.

⁹⁰ Giosan, L., Clift, P..., p. 5. Данните показват, че земетресенията сами по себе си не са в основата на обезлюдяването на градските центрове, тъй като населението се завръща и ги реконструира. Дългосрочните последици (сред които засушаване, наводнения, изменения в нивото на крайбрежната зона), които те предизвикват в някои местности, са сериозна причина за окончателното изоставяне на засегнатите средища в къснохарапския период. Вж: Kothyari, Ch., P. Shirvalkar, R. Kandregula, R. Yadubirsingh, R. Dumka, N. Joshi. Holocene tectonic activity along Kachchh Mainland Fault:

Изброените съществени изменения в условията за живот представляват сериозно предизвикателство за Индската цивилизация⁹¹. Подобни обстоятелства опровергават убедително всякаква външна намеса като основна причина за дезинтеграцията на Харапската култура, още повече че не са налични археологически сведения за такава. Разкопките не регистрират въоръжен конфликт, завоевание или унищожение в предполагаемия мащаб на арийската инвазия. След извършване на необходимите теренни проучвания едни от най-изтъкнатите изследователи открито заявяват още през 60-те и 80-те години на XX в., че няма доказателства в подкрепа на арийско (или европейско) нашествие⁹².

Impact on Late mature Harappan Civilization, Kachchh, Western India. – *Quaternary International* (под печат).

⁹¹ Занемарените санитарни условия в периода на засушаването подтикват някои изследователи към идеята, че избухва епидемия (може би холера) в урбанизираните територии. Вж: Maisels, Ch. *Early Civilizations...*, p. 232–34. В резултат е логично да се заключи, че градските средища се компрометират и губят значението си като стабилни и процъфтяващи центрове.

⁹² В заключението на своя обзор на данните от древните селища американският археолог Джим Шафър, един от изследователите на района, не само се обявява против хипотезата за арийска инвазия, но и заявява, че е време „да се прекрати тиранията на лингвистиката“, тъй като тя изгражда единствено предполагаеми реконструкции, докато археологическата наука борави с конкретни доказателства от източника на събитията. Shaffer, J. *The Indo – Aryan Invasions: Cultural Myth and Archaeological Reality*. – In: *The People of South Asia. The Biological Anthropology of India, Pakistan, and Nepal*. New York, 1984, p. 77–90, спец. p. 88. Вж. също Shaffer, J., D. Lichtenstein. *The concept of “cultural tradition” and “palaeoethnicity” in South Asian archaeology*. – In: *Indian philology and South Asian studies*. Berlin, 1995, Vol. I, p. 126–154. Друг американски археолог – Джонатан Марк Кенойър, също работил на терен – отрича изцяло концепцията за арийско нашествие: „Няма нито археологически, нито антропологически доказателства в подкрепа на каквато и да било агресия или миграция в района на Индската цивилизация в периода 1900–600 г. пр. Хр.“, цит. по: Danino, M. *A Brief Note on Aryan Invasion Theory*. – *PRAGATI. Quarterly Research Journal*, (2009), с. 6, бел. 4. Вж. също: Kenoyer, J. *Changing Perspectives of the Indus Civilization: New Discoveries and Challenges*. – *Journal of the Indian Archaeological Society*, 41 (2011), p. 1–20, спец. p. 8. Тъй като въпросът (и към днешна дата) е силно политизиран, се появяват и статии, в които из-

Изцяло липсват характерните белези като опожаряване на крепостна стена, оръжия от всякакъв тип, строшени колесници, човешки останки⁹³. От друга страна, твърде пресилено би било да се твърди, че ведическата литература визира изцяло Харапската култура, но е въвн от съмнение, че последната е завещала своето богато наследство на по-късните от нея цивилизации⁹⁴. От съществено значение е континуитетът между архитектурните традиции и производството на керамика⁹⁵. Не на последно място следва да се отбележи и географският консерватизъм по отношение на хидронимите и топонимите в региона – въвн ведическите извори са налични техни преки еквиваленти. Не съществуват и никакви доказателства, индикиращи значителна промяна в популацията на населението, а такава би следвало да има при проникването на спорните арийски нашественици⁹⁶.

С оглед на изложените данни автентичните индийски начала на бог Митра изглеждат неоспорими. Ригведа Самхита⁹⁷ е засвидетелствала много химни в негова чест, като в архаичните

следователи на харапските обекти разкриват манипулативния характер на трудовете на някои техни колеги. Вж. Lal, B. *Aryan Invasion of India. Perpetuation of a myth.* – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 50–74; Shaffer, J., D. Lichtenstein. *South Asian Archaeology and the myth of Indo – Aryan Invasion.* – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 75–104, спец. с. 93–95.

⁹³ Dales, G. *The Mythical Massacre at Mohenjo – Daro.* – *Expedition*, 6/3, (1964), p. 37–43, спец. p. 38. [online]. [viewed 07 December 2018, 20:37]. <https://www.penn.museum/sites/expedition/the-mythical-massacre-at-mohenjo-daro/>.

⁹⁴ Kenoyer, J. *Culture change during the Late Harappan period at Harappa. New insights on Vedic Aryan issues.* – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 21–49, спец. с. 22.

⁹⁵ В културен аспект ярък пример са фигурките и печатите, изваяни/изобразени в йога позиция, някои от които биват интерпретиращи като прототип на бог Рудра или Шива (небезизвестният печат „Пашупати“). Кореспондиращи си мотиви в индската и ведическата култура са също свещеното дърво и безкрайният възел „Шриватса“. За историографски преглед на тази проблематика вж. Bryant, E. *The Quest for the Origins ...* p. 162–165.

⁹⁶ Kenoyer, J. *Culture change during ...*, p. 43–44.

⁹⁷ *The Vedas.* [online]. [viewed 15 January 2019, 23:11]. <http://www.cakravartin.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/08/vedas.pdf>.

VI⁹⁸, III и VII книга е наречен „пазител/поддръжник на човешкия род“; „пазител на Свещения закон“ (РВ III. 59. 2. 6); „премъдър“; „почитан с всевяра“; „обожаван“ (РВ VI. 67. 3. 8). Пред него и Слънцето „говори истината“, той „наказва всякакво лукавство и лъжа“, обвързан е с „всесилния/нерушимия Закон“ и е „непогрешим и могъщ“, притежаващ силата да „пробуди мъдрост и у слабоумния“, „бдителен“, с очи, „които никога не се затварят – грижейки се за небето и земята“ (РВ VII. 60. 1. 5–7). „Никаква тайна не може да бъде скрита от неговото знание“ (РВ VII. 61. 5), той е „най-скъп Приятел на смъртните“ (РВ VII. 62. 4); „Суря (Слънцето) е неговите очи“ (РВ VII. 63. 1); силите му са „божествени и вездесъщи, мислите – свещени“ (РВ VII. 65. 1), „верен на Закона, негов крепител, ненавиждащ измамата“ (РВ VII. 66. 13). Необходимо е да се отбележи, че посочените характеристики се отнасят и до друг ведически властел – Варуна, – който се явява в божествена двойка с Митра в древните индийски текстове. Дватамата са споменавани заедно в химните и е почти невъзможно да бъдат разграничени като самостоятелна концепция⁹⁹.

⁹⁸ Всички химни, които говорят за Митра в книги VI, III и VII: VI. 2–3, VI. 5, VI. 8, VI. 11, VI. 13, VI. 14, VI. 21, VI. 24, VI. 49–52, VI. 67; III. 4–5, III. 14, III. 20, III. 54, III. 56; VII. 5, VII. 12, VII. 33–36, VII. 38–39, VII. 40–42, VII. 50–52, VII. 56, VII. 59, VII. 66, VII. 82–83, VII. 93.

⁹⁹ По отношение на Варуна историографията познава няколко водещи, но сами по себе си противоречиви интерпретации. Според Марта Вануци Варуна е представител на нематериалната реалност и по тази причина не може да бъде цялостно описан или разбран. Не е възможно да се определи в кой момент той задейства божествения си капацитет, но няма съмнение, че е един от най-древните и най-могъщи ведически богове според всички химни в негова чест. Вж: Vannucci, M. *Ancient Gods and Heroes of East and West*. New Delhi, 2007, p. 179. На свой ред Жан Варен разглежда сложните взаимоотношения между Митра и Варуна като върховен израз на господството, т.е. два допълващи се аспекта на трансценденцията (Митра) и на империята (Варуна). Вж. Варен, Ж. *Ведическата религия*. – В: *История на религиите*. Т. 2. София, 1996, с. 133–184, спец. с. 151. Не на последно място Ян Гонда отбелязва значението на брахманските коментари по отношение на дихотомията Митра–Варуна. Именно те насочват към специфични откъси на Ригведа, които приканват читателя да разграничи двамата като допълваща се двойственост на една и съща идентичност, която функционира

Несъмнено Митра е засенчен от мощта на Варуна, както всъщност е субординиран по-късно и от маздейския Ахура Мазда. Както в авестийската, така и във ведическата литература в чест на Митра съществува само един-единствен химн, съответно Ящ X и РВ III. 59. Всички останали мантри го поставят най-често до името на Варуна, но и до други величия, сред които бог Агни, Индра, Вишну, Рудра. В IV и II мандала (които условно бяха по-рано поставени в Средния период на цялостната композиция) по-голямо впечатление прави мантра 5 от книга IV¹⁰⁰, където бог Агни е призован да погълне с най-ярко сияещ пламък всеки, който не следва заповедите на Варуна и закона на Митра (РВ IV. 5. 4). В мантри 27 и 39 от книга II се казва, че последните са предоставили „ръководно начало за смъртните“ (РВ IV. 39. 5) и са отправени молби за „чисти потоци вода“ (РВ II. 27. 2). В най-младите V¹⁰¹, VIII¹⁰² и IX¹⁰³ книга, сред които вниманието привлича химн 16 от V мандала, Митра е издигнат до ранга на бог Агни – в тази мантра двамата са равнопоставени. Това идва да покаже, от една страна, че споменът за божеството е грижливо съхранен в цялостния текст и в никакъв случай не става въпрос за спорадично появяваща се концепция. От друга страна, изглежда, позициите му се засилват с оглед на по-честата му поява в химните, и то с отправени конкретно към него молби (най-често за защита на рода и всеобща благодат) и хвалебствия.

като двете страни на Слънцето, което е едно (с Луната), т.е. става дума за съюз между деня и нощта. Вж. Gonda, J. *The Vedic God Mitra*. Leiden, 1972, p. 6. [online]. [viewed 30 December 2018, 22:05]. https://archive.org/stream/VedicGodMitraJanGonda/Vedic%20God%20Mitra%20Jan%20Gonda_djvu.txt.

¹⁰⁰ Останалите химни, които говорят за Митра, в книга IV: IV. 1–2, IV. 3, IV. 13, IV. 41, IV. 55, IV. 56. В книга II – II. 1, II. 2, II. 31, II. 34, II. 41.

¹⁰¹ В същата книга Митра се среща и в V. 3, V. 9, V. 10, V. 26, V. 40–42, V. 46–47, V. 49, V. 51, V. 62–72.

¹⁰² Другите химни, свързани с Митра, в тази книга: VIII. 18, VIII. 19, VIII. 25–28, VIII. 31, VIII. 46–49, VIII. 56, VIII. 61, VIII. 63, VIII. 72, VIII. 83, VIII. 85, VIII. 90–91, VIII. 96.

¹⁰³ Мантрите в книга IX и X: IX. 2, IX. 61, IX. 86, IX. 88, IX. 100, IX. 108; X. 12, X. 22, X. 36, X. 36, X. 39, X. 61, 1 X. 64–65, X. 85, X. 92–93, X. 106, X. 109, X. 126, X. 132.

В заключение може да се отбележи, че най-характерната черта на Митра остава олицетворението на Договора, мълчаливият Съюз, свързващ боговете с хората¹⁰⁴. Всички негови функции навеждат на мисълта, че става въпрос за влиятелно праисторическо божество¹⁰⁵, съществувало още в безписмени времена и запазило мястото си в разбирането на зависещите изцяло от природните закони общества, стремящи се към оцеляване. Не би било пресилено да се каже, че проблемът с неговия произход е повече политически, отколкото исторически. Поради сложната ситуация, в която се намират районите на Пенджаб, Кашмир и Туркменистан като пресичащи границите на Китай, Индия, Пакистан и бившия Съветски съюз, ведическите проучвания дълго време бяха оставени в ръцете на филолозите¹⁰⁶. По-страшна за науката е обаче грандиозната манипулация по отношение на теорията за арийска инвазия по тези земи в древността. Изфабрикуваната хипотеза, целяща да докаже европейския произход на най-ранните исторически събития в Южна Азия, е твърде удобна за британските колониалисти, тъй като подобна интерпретация на практика легитимира присъствието им в Индия поради общия арийски прародител¹⁰⁷. Съвременните проучвания отхвърлят доста убедително въпросната откровено пропагандна реконструкция на миналото, а от изведените данни става ясно, че Харапската цивилизация претърпява съществена трансформация в контекста на настъпилите климатични промени в западната част на Индо-Гангската равнина, а не поради сблъсък с културно и военно превъзхождащи я нашественици.

¹⁰⁴ Варен, Ж. Ведическата религия..., с. 151.

¹⁰⁵ В историографията са изказани предположения, че някои печати и амулети от Мохенджо – Даро (напр. М 1429), изобразяващи кръг с точка в средата (интерпретиран като рибешко око) са пиктографски изображения на Варуна-Митра. Parpola, A. *Deciphering the Indus script*. Cambridge, 1994, p. 214–215.

¹⁰⁶ Варен, Ж. Ведическата религия..., с. 134.

¹⁰⁷ Bryant, E. *Concluding Remarks*. – In: *The Indo – Aryan Controversy...*, p. 468–506, спец. p. 472–473.

Фиг. 1. Харапски поселения (в червено) в западната част на Индо-Гангската равнина в периода 3300–1900 г. пр.н.е. с по-големите градски центрове: **D** – Долавира; **M** – Мохенджо-Даро; **G** – Ганверивала; **H** – Хараппа; **K** – Калибанган; **R** – Ракхигари

Източник: Giosan, L., Clift, P..., p. 4.

Фиг. 2. Къснохарапски (в червено) и Постхарапски („Култура на сивата керамика“ – в бяло) поселения в периода 1900–600 г. пр.н.е.

Източник: Giosan, L., Clift, P..., p. 4.

„Винаги това, което е минало, е по-добро!“*

**Подбрани извори за стопанския подем
в българските земи през XII в.**

Георги Н. Николов

Исторически факултет

Резюме. *Климатичното затопляне, настъпило през XII в., довело до увеличаването на земеделските добиви и развитието на животновъдството на Балканския полуостров и в частност в плодородните български земи в историко-географските области Мизия, Тракия, Македония и в Българския северозапад. За това свидетелстват редица исторически извори, които са представени в изложението: Одон от Дьои, Маймон бен-Йозеф, Михаил Италик, Теодор Продром, Йоан Цец, Григорий Антиохийски, Георги Акрополит, ал-Идриси, „Тимарион“, Робер дьо Клари и др. Сведенията от писмените извори намират потвърждение и сред археологическите находки. От своя страна този стопански подем спомогнал за икономическо замогване и социално издигане на част от българите.*

Сведенията от писмените исторически извори показват, че през XII в. в българските земи настъпил стопански подем, който довел до икономическо замогване и социално издигане на част от българите¹⁰⁸. Благоприятният климат (настъпилото климатично затопляне) и чувствително намалелите нападения на печенегите, узи и кумани на юг Дунав в сравнение с нашествията на тези племена през XI в. благоприятствали стопанското замогване на българското население, разрастването и укрепването на редица селища в историко-географските области Мизия, Тракия, Маке-

¹⁰⁸ * *Δεῖ τὰ πέρσι βελτίω* (византийска поговорка).

Вж. В. Гюзелев. Бележки върху историята на българските земи и българите половин столетие преди въстанието на Асеневци (1186–1188). – В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. Велико Търново, 2005, с. 33–44. За стопанския живот във Византийската империя през XI–XII в. вж. хубавата статия на А. П. Каждан. Из экономической жизни Византии XI–XII в. – *Византийские очерки* 2 (1971), с. 169–212.

дония и в Българския северозапад. Показателни в това отношение са сведенията в писмените исторически извори от XII в.

Френският монах Одон от Дьои, хронист на Втория кръстоносен поход (1147–1149), дава следното описание на земите, през които минали кръстоносците: „След това там, откъдето започва България, се издига крепост, наречена българска Белеграва [т.е. Белград]... Оттук за един ден път, като се премине една река, се стига до бедния градец Брундициум [т.е. Браничево]. Местността, която се простира отвъд този град, представлява, тъй да се каже, гориста ливада или богата с пасбища гора, която изобилства с блага, които се раждат от само себе си, и е годна за всичко друго, ако би имало земеделци, които да я обработват. Не е равна, нито планини я набраздяват, но представлява хълмове пригодни за лозя и ниви, които се напояват от потоци и кристално бистри извори... Отдясно и отляво се простират планини, и то толкова наблизко, че се вижда, и толкова надалеч, че обграждат широка, богата и приветлива равнина“¹⁰⁹. Той пише как на много места по пътя от р. Дунав до Цариград кръстоносците, германци, а след тях французи, използвали местните пазари (Средец/София, Филипопол/Пловдив), за да се снабдят с необходимите продукти или пък се отдавали на грабеж, за да си набавят припаси за себе си и храна за конете.

В граничните земи с Унгарското кралство, в трансилванските Карпати, пък имало изобилие от хубава каменна сол. За това през XII в. пише испанският еврейски равин Маймон бен Йозеф в съчинението си „Отговори“: „Има места, където главният източник на добиването на сол е планината. Там тя се сече на големи късове камъни, които, като се натрошат, могат да се използват за различни нужди. Тогава, когато те се изкъртват от планината, солта е толкова чиста чиста като диамант. В кралството Унгария, което е разположено между сакалиб [т.е. славяните] и България, солта, която се добива от планината, е много твърда. И сме чували, че всички, които живеели близо до

¹⁰⁹ Odonis de Deogilo. Liber de via Sancti sepulchri. – ЛИБИ III, София, 1965, с. 120 и сл.

тази планина, строели своите къщи и всички храмове от солените камъни на тази планина¹¹⁰.

Особено ценни са сведенията на византийските автори, които отблизо са познавали българските земи и тяхното плодородие. В очите на ромеите българските земи били твърде богати с всякакви храни. Това е отбелязано и в редица извори от XII в.¹¹¹

Митрополитът на Филипопол Михаил Италик (1142–1166) в писмо от 1147 г. до своя приятел Теодор Продром (1115–1166), отбелязва угощенията си в този край, където имало от: „най-едрите кокошки“ (τὰς βαρυτάτας ἀλεκτορίδας), „най-дебелите жерави“ (τὰς πιωτάτας γεράνους), „ловните гъски“ (τοὺς ἀγραίους χήνας), „тлъстите зайци“ (τοὺς πιμελώδεις λαγῶους), „охранените яребици“ (τοὺς σιστευτοὺς πέρδικας), „най-месестите фазани“ (τῶν Φασιανῶν τοὺς εὐσαρκωτάτους); добавя за местното хубаво сирене (τυρούς) и за „тройните завивки от овча вълна“ (τὰ ἐκ τριχῶν προβατείων)¹¹².

Независимо от казаното по-горе Михаил Италик намерил повод да се оплаква. Затова неговият адресат Теодор Продром му отговорил: „Впрочем никога друг път да не упрекваш бедността на Филипопол или да кажеш, че земята е небогата и че не ражда нищо добро, а зло, и макар че представяш [положението си], както сицилийската муза [т.е. древногръцкия философ Емпедокъл, който бил родом от Сицилия] изобразява рода на керите [в древногръцката митология керите били олицетворение на всякакви злини], самият аз съвсем не съм склонен да вярвам, докато се виждам обсипан от идващите към нас тамошни любезности и всякакво отличаващо внимание... Така бях сам пленен

¹¹⁰ Гюзелев, В. България е огромна област и многоброен народ. Земя на блажени. Средновековни географски съчинения за българските земи и българите (IV–XIV в.). София, 2012, с. 161.

¹¹¹ Вж. и П. Ангелов. България и българите в представите на византийците (VII–XIV в.). София, 1999, с. 35–45.

¹¹² Browning, R. Unpublished correspondence between Michael Italicus, archbishop of Philippopolis, and Theodore Prodromos. – BBG, I (1962), p. 285. 82–89. Вж. и по-новото издание: Michel Italikos. Lettres et discours. Ed. P. Gautier. Paris, 1972, p. 59–65 (по-специално p. 62–63).

от прелестите при тебе, така възхитен, че разтварям писмото ти с несъгласие. Наистина възхищавам се и се удивлявам не само от твоите Родопи и извиращите оттам реки, на твоите градове, твоята митрополия и цялата околност, която описваш, не само поради тяхното хубаво разположение или поради плавното течение на реката или поради красивите постройки...¹¹³

Византийският поет и книжовник Йоан Цец (ок. 1100–1180), който живеел в Цариград, в писмата си до митрополита на Дръстър в средата на XII в. Лъв Харсианит (след 1145 г.), съобщава какви подаръци получил от него: „...а като получих изпратените ми осолени истрийски [т.е. дунавски] риби – три на брой – и онзи тежък Маринован и осолен къс риба... С такива и толкова противоречиви мисли се борих, докато не разпознах в троицата риби наистина великия архиерей, почитателя на Троицата... получих... както младия роб, който от Севалд сега се преименува на Теодор, така и онази чемширена мастилница, таврическа или ако може така да се каже – руска по форма, на която са гравирани от рибена кост неизразимо красиво прочутите произведения на Дедал“. Впоследствие уж под формата на шега столичният граматик изказва известно неодобрение относно получените дарове: „Но почакай малко, светейши господарю, нека да се пошегувам с изпратените от теб неща. Какво си направил, господарю? Изпратил си ми предишния Севлад, сега Теодор: вместо за полза за вреда. Първо поради крехката му възраст. Въпреки че се нуждая от такъв, който да ми прислужва, по-скоро аз му слугувам, отколкото той на мен. Второ – аз, който едвам мога да изхраня един човек, сега приех в сиропиталище и втори и като нямам изобилие от средства за поддържане на живота, продавам за тази цел най-необходимите ми неща. Трето – понеже той не разбира моя език (а аз самият не знам да говоря на варварския му език), ми създава трудни и комични ситуации. Четвърто – не е руснак, а мизиец по род [т.е. българин]. Пето – левичар. Към това има и шесто – не иска да учи, а иска да яде. Седмо – [уж] е много

¹¹³ Browning, R. Unpublished correspondence between Michael Italicus, archbishop of Philippopolis, and Theodore Prodromos, p. 287. 7–23.

болен и на умирање, пък учи и другия [ми слуга] на същото., та затова и двамата лежат отвън тежко болни. Що се отнася до чимширената мастилница, тя би прилягала повече на гравьори, силни в пиенето, нежели умели в писането, защото едва побира едно калемче. Но това се шеги...“¹¹⁴

Друг ромей, високомерният Григорий Антиохийски, който се намирал в Средечката област, пише в писмо от 1175 г. до солунския митрополит Евстатий Катафлорон за бедите, които претърпял в българските земи: „Уважаеми господине, изпращам ти това писмо, за да ти опиша злините, които претърпях в Сердика. Защото поселението ми се отдалечи според казаното от пророка и в настоящото време аз, нещастният, съм далеч от милото си отечество, от любимия си баща, който, доколкото зная, обича сина си повече от другите родители, далеч съм от останалите си близки, от приятни разговори, така да се каже, от книги, беседи, четене, на които неща ти, свята главо, си ме научил“.

Оплакванията си той започва с климата в България: „Обаче не само това е тягостно. Най-неутешителното в тази прокълната България най-вече е несъразмерността в годишните времена. Изглежда, че само тази част на вселената не е устроена с лято, есен и пролет, но само със зима – най-тежкото и най-мъчително годишно време. Защото в разгара н лятото у нас там има мраз и скреж, и лед и зимният студ е като в ада. А въздухът над главите и около лицата ни е мъглив и влажен и не познава усмивката на ведро небе, но жали с проливни дъждове и като сълзи текат дъждовните капки, както ми изглежда, оплаквайки земята под тях заради нейната бедност и липсата на плодородие. Често през деня облаците се разразяват в поройни води и пак се съгъстват, и пак се мъчи да вали. И докато в другите страни всяка година растенията дават двоен плод и добитъкът близни и има круша върху круша, смокиня върху смокиня и млечно агне след агне,

¹¹⁴ Илиев, И. Четири писма на Йоан Цец от средата на XII в. – Плиска-Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, с. 21–25. Според И. Илиев изпращането на осолена риба като символичен подарък (на базата на древнохристиянското свързване на рибата с името на Спасителя) е обичайна практика във Византия по това време.

в страната на българите има непрекъснато дъждовни облаци и дъжд след дъжд, и сняг върху сняг. И ако понякога скритом се появи розовопръстата зора, веднага подобно на горделив, навъсен и безчувствен юноша навлича с пръстите си було от облаци и покрива с тъмен плащ хубавото си тяло“.

Подир този увод, ромейският пратеник се насочва към външния вид на тамошното население: „А жителите на областта могат да се видят винаги облечени в ямурлуци и агнешки кожи. Главите им са покрити с дебело кече и както казва апостолът, „те са в овчи и кози кожи“ и за да се изразя като него, мисълта ми трябва да бъде насочена към българите“.

И продължава да разказва за отвратителната обстановка, в която се намира: „И тъй Сердика е разположена в място с неблагоприятен климат, което не е добро нито за плодородни зеленчукови, нито за плодородни овощни градини, нито да се отглеждат лози и от гъстите редове на лозите да пораснат големи гроздове. На мен изобщо ми се струва, че нито кракът на Деметра [древногръцка богиня на земеделието и плодородието] е стъпил на това място, когато тя е обикаляла цялата земя, търсейки дъщеря си, и е разпределяла благата си на смесените навред племена, нито пък Дионис [древногръцки бог на виното и веселието] е разтърсил там своя жезъл, обвит с лозови пръчки заедно с гроздовете, когато е играл на това място лудешкия си вакхически танц, придружен от Пан и сатири. И затова земята няма нито плодородни дървета, нито лози, които пълзят по земята, или такива, които са високи като дървета и са подпирени със здрави подпори. И ако някъде намериш плодове, тези, които ги носят, ги докарват като пленници в тази страна от близки области и те са набръчкани, свити и безцветни на вид. Ябълките са целите набръчкани и като остарели в тъмница в торбите и кошниците и показват на лицето си не червенина на новооткъснати плодове, а дълбока и пълна старост. А крушите изглеждат напълно като борци, които са се борили помежду си с юмурици и от това са им се появили белези и много грапавини по кожата. Смокините, подобни на сушено грозде, стегнати като че ли за да предприемат далечен път, са изгубили по-голямата част от сладостта си. А гроздовете с изсу-

шени зърна и сякаш стъпкани с крака в лин като че ли пристигат отдалеч, останали от мъка само кожа и кости“.

Зловещата природа е другият упрек на изтънчения ромей спрямо българската земя: „Така, както се казва, плодовете на Сердика ги изяде не пламнал огън, но равностоеен студ и силен мраз. И тъй, когато минаваш по пътя си, песен на славей или чуруликане на лястовица не ще погали слуха ти, нито пък музикални птици и обичащи песента птички, които носят в гърдите си лира, направени не от мъртви струни, но от одушевени, самодвижещи се струни, които сами от себе си свирят. И нищо чудно. Коя гора те ще огласяват? На кои ливади ще кацнат, след като престанат да летят? На кои дървета ще кацнат? На кое клонче ще си починат? Кои листа ще ги подслонят от дъжд и жегат? Защото страната е без дървета, без градини, едва ли не поле на унищожението, както казва пророкът. И ако понякога слухът ти трябва да почине от отегчителен разговор, тук ще ти доядва блене на овце, там – врещене на кози, на трета страна – мучене на волове, а другаде – грухтене на свиня в кочина“.

На Григорий Антиохийски не се понравила и традиционната българска погача, печена на жарава: „А мъката на ежедневния живот е напълно достойна за оплакване. Защото хлябът се прави от трици или от просо, и то полуопечен, тъй като малко е стоял в огъня. Той е покрит със сажди и пьлен с прах, като хляба, печен в пепелта на Синамит“.

Свикнал на изтънчени питиета и храни в Цариград, пребиваващият в България ромей недоволен от лошото вино и от лошата риба: „Виното е кисело и отвратително, неприятел на стомаха, което изпраща, би казал някой, остро копие срещу него. Осолените риби са вмирисани и вътре имат кал. Пресните пък риби от езерата и реките са изпълнени с тиня и миришат на блато и карат да се отдръпва този, който ги приближи. Защото как в блатни и тям подобни води би се родило нещо благородно и по-добро от жаби и пиявици?“

При цялото си презрително отношение към българите и тяхната земя той се удивлява от евтините и млечни продукти, като в думите му отново доминира духът на негативизма: „А това, което е най-лошо и най-глупаво, то е, че кравата, най-голямото от че-

тириногите, се цени повече от рибата. В това място може и да се доставят на ниска цена цели ведра и котли, пълни с мляко, продавани за драхми, също цели кошници пълни с прясно и невтвърдено още сирене, струващо грошове или дребни монети и оболи [сребърни монети с ниска стойност], което също мирише на пръч и с лошия си дъх измъчва обонянieto на приближаващия“.

И така византийският автор не оценил справедливо плодовете на равното Софийско поле, чиито жители отглеждали овце и кози, крави и волове, свине и друг добитък. Остава впечатлението, че българите не се лишавали от месо и мляко. В менюто им имало ябълки, круши, смокини и грозде, от което вероятно се правили стафида. Омесена не от чисто жито, българската погача не се усладила на Григорий Антиохийски. Тръпчивото българско вино и речната риба не му харесали (византийците предпочитали морската риба). Изобилието от мляко и сирене също заслужило неговия упрек. Изглежда, студената софийска зима уплашила изнежения ромей, който видял само снегове и дъждове по време на престоя си в Сердика. За разлика от него българите, макар и грубовато облечени с агнешки кожи и кече на главата, отдавна намерили сигурен начин да се предпазят от студовете. И ако се отдели отрицателният тон на автора от българската действителност, ще се види, че макар и не с необходимия финес, на трапезата на българина по тези места имало от всички благини на плодните градини и всякакви продукти на животинския обор, а облеклото му, съобразено с местните условия, осигурявало необходимата топлина и уют.

Наскоро след това Григорий Антиохийски бил преместен на запад от Сердика, в каменистите и сурови Динарски планини на Сърбия. Тук той трябвало да понася много лишения и по тази причина с угризение си спомня за несправедливите си упреци към българската земя. Във второто си писмо до своя адресат Евстатий Григорий Антиохийски сам казва:

„Винаги това което е минало, е по-добро“. Тази поговорка, боголюбими господарю, намирам, че се отнася не толкова за другите, колкото за това, което ние преживяхме и всеки ден преживяваме... Защото по-рано, и то не много отдавна, когато пребивавахме в Сердика, земя, която е гордост за българите и която сега за нас е

желано убежище, тогава я смятахме за отвратителна. Сега добре знаем, че сме били несправедливи към нея и че се отнасяхме пренебрежително, както не би трябвало, в писмото, което тогава ти изпратихме за нашите работи. Както ни изглеждаше, че не ни е сторила нищо добро и че не ни е дарила с нищо от това, което предлагат годишните времена, и че не се е показала гостоприемна към нас, чужденците, но, напротив, е проявила най-голяма неприязън, ние я нарекохме „поле на унищожението“. Нарекохме я с такова пророческо проклятие и с всякакво друго име, което определя една земя като дива, и прибавяхме към нашите насмешки и подигравки обвинение в пълно неплодородие.

Прочее ние се оплакахме от тамошния хляб, че не беше добре омесен и опечен и че не се смееше ведро и звънко, както е думата, весел и като че ли със своя вид издаващ радостта си, така че сам е украса на трапезата измежду другите храни. Той е пълен с трици и е ката начумерен под покроба на саждите подхожда не за тържествени или сватбени трапези, на които всичко блести и сияе с празничен блясък, но по прилича за погребални трапези и надгробни гощавки, на които всичко е тъжно, печално и помрачено от нерадостната обстановка. А също тъй бяхме недоволни и от виното, че не беше ароматно, нито пък искрящо и приятно на вид и вкус. То беше противно, непрекипяло и мътно на вид, като че ли току-що бе излязло от лина, неприятно на мирис и тръпчиво на вкус.

Не само това, но като деца ние обсипахме с оплаквания и растенията; че нито една прясно откъсната краставица, настръхнала с нежни бодли и внушаваща с тях много желания, не ни е попадала. Тя подканя тия, които я гледат, да я изядат и сякаш държи пред тях островърхи копия и пречи на докосващите я с пръсти да се отстранят дори и ранени...

Защо прочее трябва да се връщаме към писаното тогава и онзи, който попадне на писмото, ясно да разбере какво сме набъбрили там за Сердика – какви глупости и празнословия – по-скоро като хора алчни и неблагодарни, неодобряващи доставеното ни в достатъчно количество. Но ако и да не живеехме разкошно и да не ядяхме сред българите сибаритски ястия, мислейки дори, че изобщо не живеем, и не разбирайки разликата между Бълга-

рия и Сибарис [древногръцка колония в Южна Италия, която се отличавала с изобилие, разкош и изтънченост на нейното население] не е толкова голяма, колкото между Фригия [византийска провинция в Мала Азия, отличаваща се с изобилие и злато] и Мизия [византийска провинция в Мала Азия, бедна планинска област], като не можехме да бъдем признателни, подобно на неблагодарния Израил, въпреки че там се наслаждавахме на толкова много ядене, седнали на такава изобилна трапеза, все пак точехме езика си, мърморейки срещу тази, която ни хранеше. И тъй ние трябваше да си спомним за оная земя и за тамошните блага и да я наречем „земя на блажени“, а не „земя на българи!“¹¹⁵

Според руско-американския учен Александър Каждан (1922–1997) писмото (послание) на Григорий Антиохийски със своя натурализъм, с жлъчна и субективна наблюдателност е уникално явление в гръцката литература от XII в.¹¹⁶

Развитието на скотовъдството в българските земи е засвидетелствано и в други извори. Така например византийският историк Георги Акрополит (1217–1282) отбелязва извънредното събиране на животни за предстоящата сватба на ромейския василевс Исак II Ангел (1185–1195; 1203–1204) с унгарската принцеса Маргарита през 1186 г.: „Затова от цялата Ромейска империя се докарвали овце, свине и волове. И понеже българската земя отглежда повече от другите такъв добитък, от нея било поискано по-голямо количество“¹¹⁷.

Добри добиви и плодородие имало не само от двете страни на Балкана, но и в югозападните български земи. В сатиричното

¹¹⁵ Тексткритично издание на двете писма и коментар вж. у J. Darroutès. Deux lettres de Grégoire Antiochos écrites de Bulgarie vers 1173. – BSI, 23/2 (1962), p. 276–278; 24/1 (1963), p. 65–86. Писмата на Григорий Антиохийски са преведени на български от Геновева Цанкова-Петкова (1911–1192) и Петър Тивчев (1926–1981). – Вж. Georgius Antiocha. Opuscula. – ГИБИ VII, София, 1968, с. 264–272. Ново издание на същия превод вж. у В. Гюзелев. България е огромна област и многоброен народ. Земя на блажени, с. 208–212.

¹¹⁶ Каждан, А. П. Григорий Антиох. Жизнь и творчество одного чиновника. – ВВр, 26 (1965), с. 92–93.

¹¹⁷ Georgius Acropolita. Historia. Rec. A. Heisenberg. Lipsiae, 1903, p. 18.12–15.

произведение от XII в. „Тимарион“ между другото се казва че, земите по течението на р. Вардар дават богато на земеделците всякакви плодове, че са съвсем равни, без камъни и храсти¹¹⁸.

Стопанският подем в редица български селища е забелязан и от арабския географ ал-Идриси. В своя трактат от 1153 г. „Развлечение за копнеещия да преброди страните“ той дава ценни сведения за икономическия просперитет българските селища: Ахрида/Охрид („великолепен град, с многобройни сгради и обширна търговия... близо до него [се намира] голямо езеро, в което рибата се лови с лодки“), Ускуфия/Скопие („голям град, с непрекъснато следващи обработени полета, с изобилие на лозя и зърнени култури“), Устурниса/Струмица („разположен на една планина; тя е богата с обработени полета и има много лозя и градини“), Загурия [Загора]/Мелник („голям и известен град... той има обработени полета, села и ниви, които следват непрекъснато“), Сарас/Сяр („той има красиви околности, много обработени полета и изобилни природни богатства“), Зихна/Зъхна („хубав град с обширен район и многобройни сгради; той има лозя (овощни) дървета, обработени полета и земеделски култури“), Бутили/Битоля („хубав, великолепен и приятен град“), Ахерлин/Лерин („кварталите му са многолюдни и много на брой; земята му представлява непрекъснато следващи земеделски култури и много лозя“), Уструбу/Острово („селище, обкръжено от голямо езеро... в него се лови много риба“), Фурумиздус/Моровизд/Мородвис („многолюден град... той има лозя и непрекъснато следващи обработени полета“), Маласува/Малешево („този град... има много (овощни) дървета, обширни местности, прекрасни градини и много земеделски култури“), Джармания/Сапарева баня („великолепен град в низина, с много лозя и насаждения, с изобилни природни богатства“), Атралиса/Средец („град в низина, с многолюдни квартали и многобройни сгради, с непрекъснато следващи обработени

¹¹⁸ La satira bizantina dei secoli XI–XV. A cura di R. Romano. Torino, 1999, p. 114. Български превод е направен от Михаил Войнов (1905–1985) – вж. ГИБИ Х, София, 1980, с. 100–101. Ново издание на същия превод и допълнения вж. у Гюзелев. България е огромна област и многоброен народ. Земя на блажени, с. 173–176.

полета и (овощни) дърнета“), Афранисува/Браничево („многолюден град“), Кастурия/Костур („хубав и многолюден град; той има много богатства, много села и обработени полета; разположен е на една планина, заобиколена от голямо езеро, в което рибата се лови с лодки“), Костантина/Констанция (при дн. Симеоновград) („град... голям и добре населен; той има земеделски култури и многобройни обработени полета“), Нису/Ниш („той е великолепен град, превъзходен край; в него има много месо, риба, мед и мляко, чиито цени са винаги ниски; има и много овошки; разположен е на брега на реката Мурафа (Морава)... там има на реката [Морава] голям и хубав мост... по тази река има воденици, градини и лозя“), Масиунус/Мисионис („многолюден град... в него има една [търговска] кантора за Русия; той е цветущ град; има многолюдни пазари и изобилни природни богатства“), Субест Кастру/Свищов („хубав, многолюден и цветущ град“), Диристра/Дръстър („град с обширни местности, с многолюдни пазари, с изобиле от средства за препитание, с великолепни постройки и съвършени жилища“), Дисина/Мачин („цветущ град с обширни местности, с много обработени полета и земеделски култури; в него има всякакви видове зърнени храни, чиито цени са ниски“), Мигали Барасклафа/Велики Преслав („добре населен град“), Динибули/Диния („многолюден град в една низина; той има лозя и добре обработено поле“), Фирамниак/Времняк („селище в низина... то има много дървета и насаждения, непрекъснати ниви и обработени полета“), Бастарнас („хубав град с изобилни води, с цветущи дворове“), Русукастру/Русокастро („този град има подобаващи размери, добре населени райони, много добитък, ниски цени“), Мигали Терме/Големи [Айтоски] бани („малък град с хубави местности, широки квартали с много насаждения и зеленчуци; той има [градски] стени и пазари; има добитък и средства за препитание“), Айту Кастру/Айтос („град... в него има пазари и търговски дюкяни; той е стоварище на внос и износ; има лозя и зърнени храни“), Гулуи/Голое („хубаво селище, един цветущ край; пътниците се отправят за този град и там занасят стоките си; в него се върти постоянна търговия“), Афли/Авли („хубав град, благословен кът, широк кръгзор, с непрекъснато следващи обработени полета, с много

местности и райони; в него има течащи води... в този град има занаяти и изкусни сръчни занаятчии; там се изработват от желязо всякакви рядкости“), Истилифунус/Сливен („голям град... земята му е един хубав кът“) и др. За всички тях се твърди, че били богати градове и крепости, с развито скотовъдство и земеделие, с търговски средища и пазари, изпълнени с изобилие. Пространствата между тях също са описани като цветущи и плодородни земи¹¹⁹.

Тези сведения показват икономическия възход на българските селища, а отчасти свидетелстват и за прираста на населението в тях през XII в.

През периода XI–XII в. през българските земи минавали много важни пътища, което улеснявало търговията с византийските търговски центрове, с Венеция, Унгария, Русия и др. Някои от българските градове, като Мисионис (вероятно дн. Шумен) например, били използвани като търговска база за идващите от Русия стоки. Големи стопански и търговски центрове, посещавани от българите, били и градовете по *Via diagonalis* – Белград, Ниш, Средец, Филипопол, Одрин и селищата около тях.

Стопанското изобилие в земята на българите през XII в. не само изхранвало населението, но се използвало за търговия в най-големите балкански градове на Византийската империя – Цариград, Одрин и Солун. В Тимарион се споменава, че на 26 октомври в Солун се провеждал панаир. На него освен местни търговци и гърци идвали със стоките си и „всякакви мизийски племена [т.е. българи], живеещи чак до Истър“ (*Μυσῶν τῶν παροικοῦντων, γένη παντοδατὰ Ἰστρου μέγρη*)¹²⁰. Интензивните търговски отношения на българите с Византийската империя, с други държави от Средна и Западна Европа довели до чувствително нарастване на монетното обращение, за което косвено свидетелство са нумизматичните данни. Не е случаен и фактът, че най-разпространени и най-богати са монетните находки от времето на император Мануил I Комнин (1143–1180)¹²¹. Стопан-

¹¹⁹ Недков, Б. България и съседните ѝ земи през XII в. според „Географията“ на Идриси. София, 1960, с. 37–43, 47, 71, 79, 81, 83, 85, 87.

¹²⁰ *La satira bizantina dei secoli XI–XV*, p. 110, 116.

¹²¹ Йорданов, Ив. Монети и монетно обръщение в средновековна Бъл-

ският възход на българските земи през XII в. се потвърждава и от открития археологически материал. Публикуваните данни от селища и некрополи в днешните български земи показват несъмнено подобряване на благосъстоянието на населението през това столетие. Показателни са данните от селището и некропола при с. Дядово, Сливенско¹²², селището и некропола при с. Ковачево, Пазарджишко¹²³, крепостта Перник¹²⁴ и др.

Прочее Перник се прочул още през XI–XII в. с това, че неговите жители намерили практическо приложение на огромните залежи каменни въглища, които доскоро се добиваха в околностите на града. Средновековните перничани може би първи в света използвали „черните камъни“ за приготвяне на храна и за отопление. Италианският филолог Едуардо Луиджи де Стефани (1869–1921) публикува един византийски извор, в който между другото се споменават различни чудатости, случващи в средновековна България¹²⁵. По-късно друг италиански изследовател, Алесандро Джанини, включи въпросните текстове в своята книга за византийските парадоксографи¹²⁶. През 1971 г. американският учен Обри Дилер (1903–1985) отново помести част от гръцкия текст, който се отнася само до сведенията, свързани с България¹²⁷. Българският медиевист Иван Дуйчев (1907–1986) посвети специално изследване на бележката, отнасяща се до използването на каменни въглища в Перник¹²⁸. Става дума за

гария 1081–1261. София, 1984, с. 30–38, 122, 124–125, 127, 129, 132, 134–227, 234; Гюзелев, В. Бележки върху историята на българските земи, с. 34.

¹²² Djadovo. Bulgarian, Dutch, Japanese Expedition. Vol. 1. Mediaeval Settlement and Necropolis (11th–12th Century), by Boris D. Borisov. Tokyo, 1989.

¹²³ Средновековно селище и некропол от XII в. край с. Ковачево, Пазарджишки окръг. София, 1985 (= Разкопки и проучвания, кн. XII).

¹²⁴ Чангова, Й. Перник. Т. III. Крепостта Перник VIII–XIV в. София, 1992.

¹²⁵ De Stefani, E. L. Excerptum Vaticanum de rebus mirabilibus. – *Studi Italiani di filologia classica*, 11 (1903), p. 93–98.

¹²⁶ *Paradoxographorum Graecorum reliquiae, recognovit, brevi adnotatione critica instruxit, latine reddidit Alexander Giannini*. Milano, 1965, p. 353–361.

¹²⁷ Diller, A. *Mirabilia in Old Bulgaria*. – *JÖB*, 20 (1971), p. 109.

¹²⁸ Dujčev, Iv. *Un témoignage byzantine sur la présence du charbon en Bulgarie médiévale*. – *Scientiarum historia* 15/1 (1973), p. 230–233.

сборник със смесено съдържание, съхраняван във Ватиканската апостолическа библиотека *Codex Vatic. graec. 96*. Написан е с минускулно писмо, хартиен ръкопис от XII в., съдържа 229 страници с откъси от различни текстове на около 20 антични и средновековни автори (Cook 2005, 190)¹²⁹. Сред ексцерптите от произведението на Клавдий Елиан (170–222) *De animalium natura* са вмъкнати 21 кратки бележки за различни чудеса (157^v–159^r). Неизвестният византийски автор споменава за най-различни чудесии, ставащи в българските градове Канина, Перник и Девол (Селасфор). Вероятно написаното се отнася за XI–XII в. Ето текста на бележката, отнасяща се до Перник:

„В Перник при разкопаване на земята се откриват камъни, които, когато ги нагрее слънцето, се овъгляват, така че тези, които слагат гърнета върху тях, опичат дори месо и всякакви други неща.“ (Ἐν Περνίκῳ λίθοι εὐρίσκονται ὀρυσσομένης τῆς γῆς, οὗς ἐπειδὴν διαθερμάνῃ ὁ ἥλιος ἐξανθρακοῦνται, ὡς καὶ κρέα ἔψειν καὶ ἄλλ' ἄττα τοὺς ἐκεῖ χύτρας ἐπιτιθέντας)¹³⁰.

За обработка на значителните количества от зърнена реколтата били прилагани различни способности. Освен водната мелница във Византийската империя, а в частност и в българските земи, продължавала да се използва животинска теглителна сила за мелене на зърно, а през XII в. се появили и ветрени мелници¹³¹. Това от своя страна довело до увеличение на производството на брашно и подобряване на качеството на хляба.

Благосъстоянието на жителите във Византийската империя и в частност по българските земи при управлението на Комнините (1081–1185) се потвърждава и от факта, че тогава не е засвидетелстван в изворите нито един по-сериозен глад сред населението в сравнение с бедствията от X–XI в. Изворите за

¹²⁹ Cook, B. L. The Essential Philip of Macedon: A Byzantine Epitome of His Life. – Greek, Roman, and Byzantine Studies, 45 (2005), p. 190.

¹³⁰ E. L. De Stefani. Excerptum Vaticanum de rebus mirabilibus. – Studi Italiani di filologia classica, 11 (1903), p. 96; A. Diller. Mirabilia in Old Bulgaria, p. 109; Iv. Dujčev. Un témoignage byzantine sur la présence du charbon en Bulgarie médiévale, p. 233.

¹³¹ Каждан, А. П. Цит. съч, с. 184–185.

стопанския напредък на българите през XII в. заслужават по-нататъшно проучване. Именно този напредък стоял в основата на освободителното движение на болярите и бъдещи български царе Теодор-Петър (1185–1188), Йоан Асен-Белгун (1188–1196) и Йоаница-Калоян (1197–1207) в края на столетието.

Единственото сведение за тримата братята за времето преди 1185 г. се съдържа в произведението „Завладяването на Константинопол“, написано от един от летописците на Четвъртия кръстоносен поход (1199–1204) Робер дьо Клари (XIII в.). Той пише, че Калоян бил воин на императора и охранявал една от неговите конюшни и когато императорът искал, той му изпращал в Цариград по 60 или 100 коня и посещавал ежегодно императорския двор, докато не изпаднал в немилост (*en estoit chus Jehans uns serjans l'empereur qui wardoit une huiriere l'empereur, si que quant li empereres mandoit soisante chevaus ou chent, que chis Jehans li envoioit et venoit a court cascun an devant chou qu'il fust par mal de le court*)¹³². По-нататък Робер дьо Клари разказва: „Един ден той дошъл там и един евнух, един от вратарите на императора, го оскърбил, удряйки го с каиш през лицето, от което той изпитал голямо огорчение. И поради това оскърбление, което му нанесли, Йоан Влахът си тръгнал от двореца разгневен и се върнал във Влахия [т.е. България]“¹³³.

¹³² Robert de Clari. *La conquête de Constantinople. Édition bilingue. Publication, traduction, presentation et notes par J. Dufournet.* Paris, 2004, p. 142. 9–13. Вж. и българския превод у Робер дьо Клари. *Завоюването на Константинопол 1204 година.* Превод от старофренски език, предговор и бележки Н. А. Марков. София, 2007, с. 105.

¹³³ Robert de Clari. *La conquête de Constantinople*, p. 142. 13–17; Робер дьо Клари. *Завоюването на Константинопол 1204 година*, с. 105. Тук става дума за посещението на Теодор-Петър и Йоан Асен-Белгун при император Исак II Ангел в Кипсела през октомври 1185 г., когато по нареждане на севастократор Йоан Дука, Йоан Асен-Белгун бил ударен през лицето (*ὁ Ἀσάν ὁ καὶ θρασύτερος καὶ ὀμότερος, ὃς καὶ τύπτεται κατὰ τῶν προσώπων ἐπιταγῇ τοῦ σεβαστοκράτορος Ἰωάννου, ἐπιπληχθεὶς εἰς ἀναίδειαν*) – вж. Nicetas Choniata. *Historia.* Rec. I. A. van Dieten (CFHB 11/1). Berolini et Novi Eboraci, 1975, p. 369. 58–69.

Всъщност думите на Робер дьо Клари се отнасят до по-големите Калоянови братя, които притежавали големи конюшни за развъждане на коне при управлението на предходните ромейски василевси Мануил I Комнин и Андроник I Комнин (1183–1185). Този факт показва стопанските възможности на семейството. За отглеждането на големи конски табуни се изисквали обширни пасища, многобройна прислуга и немалко материално оборудване, свързано с подготовката на ездитни коне. На второ място, вижда се, че Теодор-Петър и Йоан Асен-Белгун са били добре познати личности в цариградския императорски двор. Един традиционен от векове поминък на българите – коневъдството – се запазил сред българското население в равнините на Добруджа и Мизия. Там били техните хергелета и именно там трябва да се търси родовото владение на тримата братя.

В крайна сметка може да се направи заключението, че през XII в. в българските земи се наблюдава значителен стопански възход. Той се дължал както на климатичните промени, така и на политическите обстоятелства, усъвършенстването на оръдията на труда, плодородието на балканските земи и др. Българите умело се адаптирали към природната среда и макар отстрани да изглеждали неуки и изостанали, всъщност живеели в съгласие с природата и нейните условия.

Съкращения

ГИБИ – Гръцки извори за българската история. София

ЛИБИ – Латински извори за българската история. София

BBg – Byzantinobulgarica. Sofia

BSI – Byzantinoslavica. Praha

CFHB – Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Varia

JÖB – Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. Wien

Климатични явления и прогнози за времето в гадателните книги от Средновековието

Божидарка Иванова

Исторически факултет

Резюме. *Гадателните книги имали голяма популярност сред българското общество през средновековната епоха. Важна особеност е, че те не са оригинални старобългарски произведения, а са преводни византийски съчинения. Самите гадателни текстове в българска среда са били превеждани по различно време. Началото на тази дейност вероятно е започнало от XI в. и е продължило дори до по-късно време (XVIII–XIX в.), в резултат на което е била разпространена разнородна група текстове с пророчества. В тях предсказанията са били осъществявани посредством определени знаци, които се проявяват без пряка човешка намеса. С оглед на това и самите гадания засягат многообразни страни от ежедневието, които са имали хората. Съществена част от тях засяга климатичните явления, тъй като хората са били пряко зависими от капризите на природата. Налице са вещания за поява на различни явления като силни ветрове, градушки, поройни дъждове, както и прогнози за времето през различните сезони от годината. Въпреки това обаче част от пророчествата за тези бъдещи промени е изградена на базата на съобразяване с конкретния сезон през годината и типичните му температурни специфики.*

През средновековната епоха целият живот и ежедневието на хората неизменно са били повлияни от капризите на времето. Изхранването и благополучието на българското население са зависели в голяма степен от промените в климата през различните сезони и появата на различни природни явления.

Настоящото изследване има за цел да представи климатичните явления и прогнози за времето, които са засвидетелствани в гадателните книги, разпространени през Средновековието. С оглед на това са систематизирани и анализирани вещанията от няколко различни типа гадателни съчинения. Те не са оригинални старобългарски произведения, а са преводни византийски съчинения. Началото на тяхното разпространение в българска среда датира още от IX в. Дейността по превод на гадателните книги е продължила и

през следващите векове (чак до XVIII–XIX в.). Необходимо е да се отбележи и фактът, че тези пророчества не са описателни и обширни. В тях само се изброяват различни климатични явления, които ще настъпят, и им се придава определена положителна или отрицателна характеристика. Причината за това е в структурата на самите гадания. Обикновено те представляват една верига от повтарящи се еднотипни проблеми. Така се създава едно усещане за подреденост и ритмичност в изразяването. Това внушение не е самоцелно, а търсено. В тези текстове бъдещето се представя като достъпно и именно чрез подреденото слово се създава усещането за неговата действителност и истинност. Картината на света се постига чрез натрупване на множество елементи от реалността без връзка помежду им. Вещанията не разказват, а само изброяват елементи от природната среда. Самите изречения са къси и нещата се назовават точно и ясно без използването на определени литературни символи или алегии и метафори¹³⁴. Отделните изречения не са свързани помежду си логически. Важно е да има яснота на това, какво и при какви условия ще се случи¹³⁵.

Вещания за климатични явления и прогнози за времето се съдържат в два типа Коледници, които са били преведени в периода XII–XIV в.¹³⁶ Единият от тях носи заглавието „Коледник“. Предсказанията в него са съобразно това, в кой седмичен ден се случва да бъде 1 януари, като се започва от неделя¹³⁷. Вторият тип Коледник е със заглавие „Така казва коледарникът за Божич“. Разликата е, че гаданията при него са структурирани според това, в какъв ден от седмицата (започва се отново от неделя) е Рождество Христово¹³⁸.

Следващата гадателна книга, чиито пророчества са анализирани, е „Гръмникът“. Различните негови варианти са били преведени

¹³⁴ Петканова, Д. Гадателните книги и фолклорът. – *Старобългарска литература*, №18, 1985, с. 52.

¹³⁵ Пак там, с. 53.

¹³⁶ Милтенова, А., А. Ангушева-Тиханова и др. История на българската средновековна литература. София, 2009, с. 219.

¹³⁷ Милтенова, А. Стара българска литература. Т. V. Естествознание. София, 1992, с. 297.

¹³⁸ Пак там, с. 297–298.

в България през XII–XIII в.¹³⁹ Единият е т.нар. „Сказание Гръмовно“, в който предсказанията са съобразно появата на гръм в някоя от фазите на Луната – растяща или намаляваща. Самата прогнозата е разделена по календарни месеци от септември до август¹⁴⁰.

Друга разновидност на тази гадателна книга се явява т.нар. „Гръмовник“. Характерното в него е, че е дадена една зодиакална таблица, в която са разпределени отделни страни и градове според зодиакалните знаци. Зодиакалният ред започва от Риби и стига до Водолей¹⁴¹. Прави впечатление фактът, че зодията Телец е обозначена със славянската дума Юнец, чието значение е *бик*¹⁴². При формата на зодия Дева е добавена умалителната частца – *-ица*¹⁴³. Вложеният смисъл в славянския език на Девица е *момиче, жена*¹⁴⁴. В зодиакалната таблица Рибите са съотнесени с „образи“, което вероятно е грешка и би трябвало да става въпрос за „фрузи“ (т.е. франки/фанцузи), засвидетелствано в други преписи на тази гадателна творба. Под зодия Овен е посочен град Рим, под Близнаци – Търново, под Рак – Русчук (т.е. Русе), под Лъв – Дунав, под Дева – Романия (т.е. Византийската империя), под Скорпион – Анадол (вероятно свързано с източните провинции на Византийската държава или се отнася за турците в Мала Азия), под Стрелец – Солун, под Козирог – Сърбия, под Юнец – Влашко, под Водолей – море¹⁴⁵. Подобен род съотнасяне е познато още от съчиненията на Хипарх (190–120 г. пр.н.е.) и Птолемей (100–160)¹⁴⁶. Наличието в този „Гръмовник“

¹³⁹ Милтенова, А., А. Ангушева-Тиханова и др. Цит. съч., с. 219.

¹⁴⁰ Милтенова, А. Цит. съч., с. 298–299.

¹⁴¹ Пак там, с. 299–303.

¹⁴² Пак там; Фомина, Л. Свое и чужое в русской астронимии (знаки зодиака). – В: *Перспективы развития славянской ономастики*, Москва, 1980, с. 340–341.

¹⁴³ Милтенова, А. Цит. съч., с. 299.

¹⁴⁴ Фомина, Л. Цит. съч., с. 342.

¹⁴⁵ Милтенова, А. Цит. съч., с. 299; Кристанов, Цв., Ив. Дуйчев. Естествознанието в средновековна България. Сборник от исторически извори. София, 1954, с. 396–397.

¹⁴⁶ Андреева, М. К истории византийско-славянских гадательных книг. – *Byzantinoslavica* 5 (1933–1934), с. 123.

на географските пространства, които са били част от българската държава (Търново, Русе, Дунав), е свидетелство, че текстът има български произход. Самото съчинение вероятно е било преведено и съставено в средата или в края на XIV в., когато в територията на българската държава се утвърдили Търново и Видин като центрове на самостоятелни политически владения. В подкрепа на това твърдение се явява и самото обвързване на зодията Близнаци с Търново, означаващо вероятно подялба на царството¹⁴⁷. След тази табличка започва предсказанието в „Гръмовника“, което е дадено според това, в кой зодиакален знак има гръм – денем или нощем, и съответно поява на тътен или земетръс. Не е представен правилният ред на разположение на зодиакалните знаци и са в разбъркана последователност. Гаданието започва от зодия Риби, после продължава към Овен, Близнаци, Юнец, Скорпион, повтарят се пак Риби и след това са отбелязани зодиите Лъв, Девица, Везни, Стрелец, Козирог, Рак и Водолей. При някои от зодиите е представено пророчество само при поява на гръм. Това е валидно за Юнец, Скорпион, Рак и Водолей¹⁴⁸.

Сведения за климатични явления се съдържат и в няколко Лунници. Те са били известни на българското население чрез преводи от XIII–XIV в.¹⁴⁹ В единия тип Лунник озаглавен „Сказание за месеца“, предсказанието се базира на обръча на Луната (дали е прав, или е полегат) в съответствие с календарните месеци, започвайки от септември¹⁵⁰.

Другият Лунник е с описателно заглавие, а именно „Оттук да узнаем кой месец е съпроводен с бури, или кой е сушав, или студен, и какво добро или зло носи, и коя Луна е права или полегата“. Това показва, че текстът е своеобразен своден вариант, при който според календарните месеци се правят предсказания съобразно няколко вида природни явления: положението на Луната (дали е права, полегата, растяща, кървава, залязваща), по-

¹⁴⁷ Андреева, М. Политический и общественный элемент византийско-славянских гадательных книг. – *Byzantinoslavica*, 4/1, (1932), с. 70.

¹⁴⁸ Милтенова, А. Цит. съч., с. 299–303.

¹⁴⁹ Милтенова, А., А. Ангушева-Тиханова и др. Цит. съч., с. 219.

¹⁵⁰ Милтенова, А. Цит. съч., с. 303.

явата на гръм и мълния през деня или през нощта, явяването на мъгла, роса и тътен, а също така и наличие на земетресение през деня или през нощта. Пророчество започва от септември. По-голяма част от месеците са обозначени със славянските им наименования, които са били свързани с природата: септември е означен като руен, октомври – листопад, ноември – просинец, декември – студен, януари – коложег, февруари – сечан, март – сухий, април – лъжитрав, май – травен¹⁵¹. С оглед на факта, че прогнозите се осъществяват чрез разнообразни явления, тази гадателна книга се определя като едно сводно съчинение, съчетаващо елементите на Гръмник и на Лунник¹⁵².

В тези гадателни творби намират място пророчества за различни климатични явления, които са сполетявали хората. Едно от тях е градушката. В „Гръмника“ за октомври се предвижда „по места и град“¹⁵³. При прогърмяване в зодия Козирог в „Гръмвника“ е записано, че заедно с градушката ще има и буря¹⁵⁴. В сводната гадателна книга, съчетаваща Лунник и Гръмник, за април и май се пророкува град¹⁵⁵.

Друго често срещано природно явление е бил вятърът. През март в „Лунник“ се гадае, че „силни ветрища ще веят“¹⁵⁶. Силни ветрове се предричат през юли в „Гръмника“¹⁵⁷ и за зодия Риби в „Гръмвника“¹⁵⁸. При последното съчинение са засвидетелствани ветрове и при зодия Дева, които е уточнено, че ще бъдат студени¹⁵⁹. Особено много отбелязвания за поява на ветрове има в гадателното съчинение, обединяващо Гръмник и Лунник. В него за март, април и октомври е записано, че ще се явяват ветрове¹⁶⁰.

¹⁵¹ Пак там, с. 303–312.

¹⁵² Ангушева-Тиханова, А. Гадателните книги в старобългарската литература. София, 1996, с. 66–67.

¹⁵³ Милтенова, А. Цит. съч., с. 298.

¹⁵⁴ Пак там, с. 302.

¹⁵⁵ Пак там, с. 308–309.

¹⁵⁶ Пак там, с. 303.

¹⁵⁷ Пак там, с. 299.

¹⁵⁸ Пак там, с. 301.

¹⁵⁹ Пак там.

¹⁶⁰ Пак там, с. 305–308.

При май и декември се появява специална добавка, че „ще има много ветрове“¹⁶¹. През септември при права Луна пък се очаква, че „ще духат добри ветрове“¹⁶².

Дъждът е бил също постоянно явление във всекидневния живот на хората. С оглед на това много дъжд се предрича в „Лунника“ съответно за януари, април, юни, август и ноември¹⁶³. Еднократно споменаване за дъжд в изобилие има при зодия Козирог в „Гръмовника“¹⁶⁴. През ноември и февруари в „Гръмника“ се гадае, че големи дъждове ще се „изсипят“¹⁶⁵ и „излеят“¹⁶⁶. Най-многобройни известия за дъжд са налице във вещателната творба, съчетаваща Гръмник и Лунник. Това се отнася за почти всички месеци от годината – септември, октомври, ноември, февруари, април, май, юни, август¹⁶⁷. Според „Коледарникът“, ако Рождество Христово бъде в понеделник, то много „дъждове ще се изсипят“¹⁶⁸.

В тясна връзка с дъждовете са били и наводненията. В „Гръмовника“ за зодия Везни се споменава, че „реките ще придойдат много“¹⁶⁹. В сводното гадателно съчинение също е отбелязано такова бедствие. При гръм в месец май се предрича, че „реките ще се изпълнят с вода“¹⁷⁰. За януари и септември пък е отбелязано, че „потоците ще придойдат“¹⁷¹.

Наред с наводненията нерядко е могло да се наблюдава засушаване през годината. Подобен вид явление се отбелязва в сводната творба между Лунник и Гръмник. За май при прогърмяване се гадае, че ще има суша и „изворите и реките ще пресъхнат“¹⁷².

¹⁶¹ Пак там.

¹⁶² Пак там, с. 304.

¹⁶³ Пак там, с. 303.

¹⁶⁴ Пак там, с. 302.

¹⁶⁵ Пак там, с. 298.

¹⁶⁶ Пак там, с. 299.

¹⁶⁷ Пак там, с. 304–311.

¹⁶⁸ Пак там, с. 297.

¹⁶⁹ Пак там, с. 301–302.

¹⁷⁰ Пак там, с. 309.

¹⁷¹ Пак там, с. 304–306.

¹⁷² Пак там, с. 309.

От друга страна, в „Гръмника“ се предрича, че при поява на гръм в растяща Луна през юни – „на водата намаляване“¹⁷³.

Неизменна част от живота на хората са били и прогнозите за времето през различните сезони от годината. Предсказанията за студено време се само срещат в сводното съчинение, обединяващо Гръмник и Лунник. Традиционно студ ще има през по-голямата част от зимните месеци – ноември, декември, февруари и март¹⁷⁴. Студено време ще е налице също така и през юни, ако прогърми¹⁷⁵. За септември пък се предрича, че ще има сняг при прогърмяване¹⁷⁶.

Най-много предсказания се отнасят за това, каква се очаква да бъде зимата. В „Гръмника“ при гръм в растяща Луна за декември се предрича, че тя „късно ще настъпи“¹⁷⁷. Според същото съчинение при гръм в намаляваща Луна през септември се вещае, че „зимата люта ще бъде“¹⁷⁸. Според „Лунника“ тя може да бъде „зла“¹⁷⁹ през декември и октомври, ако Луната е полегата, а от друга страна – „добра“¹⁸⁰ през същите месеци, ако Луната право стои. Добра зима се предсказва през ноември в сводното гадателно съчинение¹⁸¹. В същата творба се гадае и за „люта зима“¹⁸² при явяване на мълния през декември и август¹⁸³. Дълга зима пък ще има при земетръс в януари¹⁸⁴. В „Гръмовника“ също е отделено внимание на факта, каква ще бъде зимата. Тя се очаква да е „добра“¹⁸⁵ и „отлична“¹⁸⁶ по време на зодия Водолей¹⁸⁷. От друга страна, при зодиакалните

¹⁷³ Пак там, с. 299.

¹⁷⁴ Пак там, с. 305–307.

¹⁷⁵ Пак там, с. 309–310.

¹⁷⁶ Пак там, с. 304.

¹⁷⁷ Пак там, с. 299.

¹⁷⁸ Пак там, с. 298.

¹⁷⁹ Пак там, с. 303.

¹⁸⁰ Пак там.

¹⁸¹ Пак там, с. 305.

¹⁸² Пак там.

¹⁸³ Пак там, с. 312.

¹⁸⁴ Пак там, с. 306.

¹⁸⁵ Пак там, с. 300.

¹⁸⁶ Пак там, с. 299.

¹⁸⁷ Пак там, с. 303.

знаци Стрелец, Риби и Девица се гадае, че тя съответно „ще бъде късна“¹⁸⁸ и „тежка“¹⁸⁹. Продължителността на зимата е отбелязана в „Коледника“. Тя се очаква да бъде „лоша“¹⁹⁰, ако Коледа настъпи във вторник, „снежна“¹⁹¹, ако Коледа е в петък. Зимата ще е „тежка“¹⁹² и „люта“¹⁹³, ако Коледа съответно бъде в понеделник, сряда и събота. Единствено „добра“¹⁹⁴ и „хубава“¹⁹⁵ зима ще има, ако Коледа е в неделя или четвъртък. Неизменно като „люта“¹⁹⁶ е определена зимата в „Коледарникът“, ако Рождество Христово бъде в неделя. Снежна и мразовита се очаква да бъде тя, ако Коледа настъпи в понеделник¹⁹⁷. Дълга зима и без сняг ще има, ако Коледа бъде във вторник¹⁹⁸.

Предсказанията за пролетта се съдържат само в „Коледника“. Очаква се тя да бъде „зла“¹⁹⁹, ако Коледа настъпи в сряда. Пролетта ще е „хубава“²⁰⁰ само ако Коледа бъде в петък. „Бурна“²⁰¹ пролет ще има, ако Коледа настъпи във вторник, четвъртък или неделя.

Очакванията за това, какво ще бъде лятото, са засвидетелствани в същото гадателно съчинение. То ще бъде „хубаво“²⁰² и „добро“²⁰³, ако Рождество се случи да бъде в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък. Единствено ако Коледа настъпи в неделя, лятото ще е „ветровито“²⁰⁴.

¹⁸⁸ Пак там, с. 302.

¹⁸⁹ Пак там, с. 301.

¹⁹⁰ Пак там, с. 297.

¹⁹¹ Пак там.

¹⁹² Пак там.

¹⁹³ Пак там.

¹⁹⁴ Пак там.

¹⁹⁵ Пак там.

¹⁹⁶ Пак там.

¹⁹⁷ Пак там.

¹⁹⁸ Пак там, с. 298.

¹⁹⁹ Пак там, с. 297.

²⁰⁰ Пак там.

²⁰¹ Пак там.

²⁰² Пак там.

²⁰³ Пак там.

²⁰⁴ Пак там.

Гадания за есента са направени само в „Коледарника“. Тя ще бъде „дъждовна“²⁰⁵ и „ветровита“²⁰⁶, ако Рождество се случи да бъде във вторник, сряда, четвъртък и неделя. Снежна есен ще се наблюдава, ако Коледа бъде в събота²⁰⁷.

От разгледаните различни предсказания в гадателните книги става ясно, че хората в своето ежедневие са проявявали засилен интерес както към промените в климата, така и към появата на определени явления. Това е обусловено от факта, че голяма част от населението се е занимавало със селско стопанство. За него успешната реколта и плодородие са зависели от правилната смяна на природните цикли и спазването на последователността на годишните времена. Следователно изхранването и обезпечаването на хората са били в тясна зависимост от капризите през различните сезони. На база на посочените гадания се създава представата, че чести климатични явления са били градушките, дъждовете, ветровете. Също така налице са били както много сухи или студени години, или много влажни. Различни са били и прогнозите за времето през отделните сезони. Имало е тежки или благоприятни зими, хубави или ветровити лета, дъждовни есенни дни.

От друга страна, при анализа прави впечатление, че част от пророчествата за бъдещите климатични явления е изградена чрез съобразяване с типичните температурни специфики, проявяващи се през конкретните сезони от годината. През пролетните месеци март, април, май се наблюдават чести температурни амплитуди, обуславящи появата на градушки, поройни дъждове и силни ветрове. През зимните месеци ноември, декември, януари и февруари пък често срещано явление е студът. С оглед на това при използването на информацията, която се представя в тези гадания, е необходимо да бъде предвидено обстоятелството, че целта на пророчествата е бъдещето да е практически реализирано. Това в никакъв случай не намалява стойността на гадателните книги като ценен исторически извор за реконструкцията на ежедневните интереси на хората.

²⁰⁵ Пак там, с. 298.

²⁰⁶ Пак там.

²⁰⁷ Пак там.

Флората и фауната през призмата на малкия човек от Средновековието. Според графити, открити в църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил

Явор Митов

Исторически факултет

Резюме. *Един от значимите дялове на българската културна история през Средновековието е народната култура. Тя се изразява в разностранни елементи, като един от тях са графитите рисунки, начертавани от хората в миналото по стените на храмове, в пещери и върху разнообразни твърди повърхности. Настоящото съобщение разглежда флората и фауната, видени през очите на обикновения човек през Средновековието и отразени чрез графитите рисунки, наскоро открити по стенописите на църквата „Св. Георги“ (XI–XII в.) в Кюстендил. Рисунките, изобразяващи растителния и животинския свят, са групирани по следния начин: графити, изобразяващи конници, графити, изобразяващи животни, и графити на растителни мотиви. След прегледа на десетки графити е установено, че тези изображения имат двужака функция: от една страна, показват старанието на нешколувания автор да се опита да предаде реалистично и с всички детайли животните и растенията, а от друга – вижда се, че графитите съдържат голяма семантика, като в тях са вписвани редица магически символи, които били неизменна част от народните вярвания през Средновековието.*

Един любопитен дял от средновековната народна култура са рисунките графити. Те са значим извор за живота през средните векове, като броят на новооткритите графити непрекъснато нараства. Рисуването на графити е свързано с човешкото въображение и представи и това прави графитите ценно средство за разбиране на съзнанието на обикновения човек през Средновековието. Средновековните рисунки графити са датирани най-общо от VII до XV–XVI в., но традицията им продължава и след това. Графитите са поставяни върху твърд материал (камък, ке-

ремиди, керамика, стенописи), като за изписването им са ползвани острие, вероятно ножче, пирон, шило и др. Често това е ставало чрез еднократно изтегляне на ръката. Обикновено рисунките се изобразяват без фон, като се състоят от една-две фигури до няколко едновременно, които участват във фигурална композиция. Често се срещат следните групи графити: изображения на конници, които ловуват, воюват, триумфират и др., човешки изображения, представлящи изпълняващи ритуали и танцуващи хора, въоръжени хора и такива без оръжие. Многобройни са и животните. Изчертани са и кръстове, схематични знаци и слънчеви изображения, морски кораби, растителни мотиви и отделни оръжия. В настоящото съобщение се разглеждат животинският и растителният свят, представени чрез графити по стенописите на средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил.

„Св. Георги“ в кв. Колуша, Кюстендил е най-старата запазена средновековна църква в района (обр. 1). Според архитектурните ѝ особености и неотдавна разкритите средновековни стенописи датирването ѝ може да се отнесе към XI–XII в. Храмът е кръстополен, от типа „кръст в квадрат“. Към този тип се включват и построените по същото време църкви „Св. Йоан Богослов“ в Земен, „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила, „Св. Димитър“ в с. Паталеница и др. Най-ценните стенописи в църквата са изписани през XI–XII в. и изобразяват светци в цял ръст: воители, лечители, свещенослужители, жени светици и други (обр. 2). По стенописите на храма се различават над 200 графити рисунки.

Конници

Най-често срещана по стенописите в храма е групата графити на конници и изображения на свободно пуснати коне (обр. 3–4). От всички средновековни рисунки графити конниците имат първенство по рисуване. Това най-вече е следствие от живота на хората през Средновековието, когато важна роля се отреждала на коня, който може да се използва за война, за придвижване и за храна от месо и мляко. Немалка роля за големия брой конници е играела здравата традиция, която отвеждала към образа на

епическия герой. Конят е рисуван с голяма обич и старание, като подробно е отбелязвана анатомията му: грива, свивки на краката, копита, опашка. Много често конникът е вписван в пентаграм, което показва, че е бил приеман в духовната култура като небесен символ. Често срещани са и графитите, които изобразяват конник, излязъл на лов. Те отразяват ежедневието на средновековния човек, в което ловът, макар и не от първостепенна роля, е заемал важно място в живота на населението. Ловуваните животни в повечето случаи са елени с големи рога. Към тази подгрупа могат да се причислят и конниците, на които главите на ездачите сякаш са се сраснали с тялото на коня. Тези изображения са близки до известните кончета амулети от българските земи.

Животни

Животинският свят е засвидетелстван в храма чрез 28 рисунки графити. Най-голям интерес средновековният човек е проявявал към животни, отличаващи се с бързина, сила и гъвкавост: коне, елени и кучета. Това е в пълна сила за настоящите рисунки-графити.

Може би най-впечатляващите животни за средновековния човек са конете. Тук става дума за самостоятелни рисунки на коне, без тези в групата на конниците. Безспорно конете са привлекли вниманието на средновековния човек, който познава анатомията им в подробности и ги рисува без притеснение. Конете са изобразявани свободно пуснати, някои от тях с юздите, а други без. Тялото на коня, мускулите и енергията му са привличали авторите. В коня хората са виждали слънчев символ, а от намираните по нашите земи кончета амулети се вижда, че конят е бил почитан от българите.

Втори поред са елените, съответно сръндаци и сърни. Елените са привличали хората със своята пъргавина, бързина и, разбира се, с прекрасните си рога. Авторите много внимателно са изрисували сложните рога на благородните елени. Старанието, с което са го правили, показва тяхната възхита. Може би заради рогата си елените преобладават пред кошутите, които имат малки

рогца. Важно е да се отбележи, че еленът е символ на слънцето. Любопитно е да се разгледа и един фрагмент от втория живописен слой на храма разположен вътре на западната стена от ляво на вратата. Вижда се изобразен конник, обърнат към сърна. Установено е, че това е „Видението на св. Евстатий Плакида“ (обр. 5). Според една сцена от „Житие и страдание на свети великомъченик Евстатий Плакида, на съпругата и децата му“, римският военачалник Плакида тръгнал с войниците и със слугите си на лов. Срещнали голямо стадо елени и ги подгонили, като най-големият елен се отделил от стадото. Съответно Плакида също се отделил от своите войници, които се изморили, и започнал сам да преследва елена, който се изкачил на висока скала. Тогава между рогата му се появила ярка светлина и в нея Плакида видял разпнатия на кръста Исус Христос, като чул глас, който попитал: „Защо ме гониш, Плакида?“. В случая Бог се явил на св. Евстатий Плакида, за да спаси душата му, защото той, макар да бил езичник, вършел само добри дела. Видението на св. Евстатий Плакида се изобразявало близо до входа на храма или пред олтара с апотропейна цел. Имайки предвид времето на живописата, съвпадащо с многото набези в региона на печенегите и кумани, е логично поставянето на тази апотропейна сцена. От друга страна, тя засвидетелства идеи, които са били близки до съзнанието на хората – лов на елен. Тези идеи, както се вижда, са били развити впоследствие върху стенописата чрез графити. Така някой още през Средновековието е прерисувал художествената сцена от живописата (обр. 6). Любопитно е, че при последното зографисване на храма тази сцена е и прерисувана от късновъзрожденските майстори между 1878–1884 г., като за времето била рядко срещана (обр. 7). На нейния надпис четем: „Свети Евстатий в ловитба“.

Кучето е засвидетелствано като помощник на ловеца. То е изобразено с яко тяло, лапи с големи нокти, вирната опашка и отворена уста, вероятно показваща лай. Представени са рисунки на птици (обр. 8). Трудно е да се определи техният вид, защото изображенията им до голяма степен са схематични. Изобразени са и риби. Представена е и тичаща дива свиня с добре оформена глава и зурла. Показани са и други животни, като змия кобра.

Растителни мотиви

Открити са 6 мотива, като 5 от тях са известните от средновековни рисунки графити „стебълца“ (обр. 9). Според изследователите те са използвани с декоративна цел, за украса. Вероятно авторите им в Колушката църква са се упражнявали върху стенописите. Умението да се рисуват „стебълца“ помага и в рисуването на някои животни, например опашката на кон или рогата на сърндак.

Ако се вгледаме във всички изображения, ще видим един свят, в който силно присъства природата. Но този свят е доминиран от човека. И това ясно е показано. Той язди конете, ловува животните, пътува през моретата с кораби, построени от него. Използва кучета за лов, разгадава земята, като рисува соларни изображения и геометрични фигури. Това превъзходство на човека е напълно логично. То представлява виждането му за света през неговите очи, където той е значимият участник в събитията. В тази връзка с любопитството си хората през Средновековието са пресъздали акуратно флората и фауната на заобикалящия ги свят, но, разбира се, са я обогатили и усложнили със своите вярвания за света, със символите, предадени в животните и растенията.

Фиг. 1. Храм „Св. Георги“ в Кюстендил, XI–XII в.

Фиг. 2. Светец воин, XI–XII в.

Фиг. 3. Графит на конник (факсимиле)

Фиг. 4. Графит на конник (факсимиле)

Фиг. 5. Видението на св. Евстатий Плакида (фреска, XI–XII в.)

Фиг. 6. Графит на конник, ловувац елен с помоцта на кучета

Фиг. 7. Видението на св. Евстатий Плакида, 1878–1884 г.

Фиг. 8. Графит на птица (факсимиле)

Фиг. 9. Графит на стебълце (факсимиле)

Историко-географски анализ на социално-икономическата значимост на природноресурсния потенциал на Пловдивските хълмове в ландшафтен аспект

Илия Тамбураджиев

Геолого-географски факултет

Резюме. *Изследването е фокусирано върху природноресурсния потенциал на ландшафтите на пловдивските хълмове и неговата социално-икономическа значимост за населението през отделните исторически периоди. Анализирани са спецификите на природоползване и отражението на антропогенното натоварване върху структурата на ландшафтите. Специално внимание е обърнато на ландшафтните функции на пловдивските тепета и продуцирането на ландшафтни услуги със социално-икономическа значимост за обществото.*

Увод

Районът на Пловдив е бил населяван още от дълбока древност. Най-старите доказателства за съществуването на селище на територията на днешния Пловдив датират от VI хилядолетие пр.н.е. Неделима част от селищните системи, съществували на мястото на днешния град Пловдив, а и днес, са пловдивските хълмове. В настоящата разработка е употребено в еквивалентен смисъл и понятието „тепета“. Понастоящем са запазени 6 от хълмовете. В разработката тепетата са назовавани с оригиналните им неофициални имена: Джендем тепе, Бунарджика, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три тепета формират т.нар. Трихълмие.

Формирането и развитието на селищната система и протичането на обществените процеси в нея винаги са гравитирали около пловдивските тепета – едно своеобразно социокултурно и геостратегическо ядро на града. Всички цивилизации, населявали района на Пловдив, а именно предтракийската, тракийската, гръцката, римската, византийската, османската и българската, са

оценили стратегическото положение и икономическото значение на хълмовете и активно в една или друга степен са използвали природноресурсния им потенциал. Заедно обаче с генерирането на богато културно-цивилизационно наследство и бурното стопанско развитие на града през отделните цивилизационни епохи вследствие активната антропогенизация на района настъпват значителни и необратими трансформации на ландшафтите на пловдивските хълмове. Процесите на антропогенизация на територията са довели до изменения на хоризонталната и вертикалната им ландшафтна структура. Същността на изследването се изразява в осъществяването на историко-географски анализ на използването на природните ресурси на хълмовете и произтичащите от тази дейност трансформации на ландшафтите. Историко-географският анализ на процесите на природоползване дава възможност да се изследва не само спецификата на антропогенната дейност през отделните исторически епохи, но и да се придобие относителна представа за състоянието, динамиката и развитието на ландшафтите в съответните периоди. Ландшафтите на пловдивските хълмове представляват уникални по своята същност природно-антропогенни системи, саморегулиращи се и развиващи се във времето, в условията на продължаващо и до днес в още по-голяма степен активно взаимодействие между обществените и природните процеси и явления в рамките на динамичната урбанизирана пространствена среда на втория по големина град на страната – Пловдив.

Методи и методология

Обект на изследване на настоящата разработка се явяват ландшафтите на пловдивските хълмове от гледна точка на системната им цялост и комплексното съчетание, взаимовръзка и взаимодействие на съставляващите ги природни компоненти. Предмет на изследване представляват функционалната структура на ландшафтите на пловдивските терета и природноресурсният им потенциал, както и неговата социално-икономическа значимост за населението в исторически аспект. Основна цел на

разработката е да проследи в хронологичен порядък използването на конкретния природноресурсен потенциал на хълмовете през отделните исторически периоди и да бъде анализирана трансформацията на ландшафтите на хълмовете, породена от интензивната антропогенна дейност в района на изследване от Античността до наши дни. Друга цел на изследването е да бъде установена връзката между природноресурсния потенциал на ландшафтите и ландшафтните функции.

За целите на настоящето изследване са приложени историко-географският и ландшафтно-екологичният подход. Използвани са камерални методи, в т.ч. историко-географски метод и метод на комплексния анализ. Осъществени са маршрутно-експедиционни методи на изследване с цел установяване на характерните особености на природната среда на хълмовете. Направен е хронологичен историко-географски анализ, който има за цел да изтъкне основните акценти в усвояването на природните ресурси на пловдивските хълмове през отделните исторически периоди от развитието на Пловдив. Анализът обхваща Античността, Средновековието, Османския период, периодът от 1878 до 1944 г. и периодът след 1944 г. Хронологичната диференциация на отделни периоди в настоящата разработка не претендира за строга историческа репрезентативност, а има за цел да предложи своеобразен темпорален ориентир, въз основа на който да се изгради представа за социокултурните и стопанските специфики на обществото през отделните епохи и произтичащите от тях основни проявления на антропогенната дейност и по-конкретно усвояването на природните ресурси на хълмовете. Анализът на природноресурсния потенциал на пловдивските тепета е проведен в смисъла на концепцията за ландшафта. Природните ресурси на хълмовете са разгледани като част от системната цялост на съществуващите в миналото и в настоящето ландшафтни единици в обхвата на изследваните структури, а не поотделно. Именно системният подход в изследването на територията позволява придобиването на по-ясна и по-широка представа за природния потенциал на съответните ландшафтни единици от типологичен и регионален порядък. Спецификата на настоящето изследване

не изисква анализ на факторите за диференциация, систематизация и класификация на съвременните ландшафти в обхвата на хълмовете. Основният акцент на разработката е върху изследването на функционалната структура на ландшафтите и усвояването на природноресурсния потенциал, който тя продуцира. Изследователският фокус е насочен върху системната цялост на ландшафтите и по-конкретно функционалните им особености. Анализирани са само онези ландшафтни функции, които от своя страна предоставят конкретни ландшафтни услуги, имащи пряка социално-икономическа полза за обществото.

Основните исторически извори, използвани за генериране на информационна база данни, свързана с историята на пловдивските хълмове, са трудовете на Елена Кесякова „Филипопол през римската епоха“ (1999) и Елена Кесякова и др. „Книга за Пловдив“ (1999). Използвани са и снимки от сайта <http://www.lostbulgaria.com/>.

Дискусия

Пловдивските хълмове са разположени в Горнотракийската низина, по-конкретно в Пазарджишко-Пловдивското поле. Те се издигат контрастно над грабеновидната структура на низината, нарушавайки еднообразието на вертикалната разчлененост на релефа в обхвата на Пазарджишко-Пловдивското поле. Хълмовете са изградени предимно от сиенитни магмени скали, отнасяни към т.нар. пловдивски сиенити (по Джуранов). В дълбочина под земната повърхност хълмовете са свързани в единно сиенитно тяло, оформящо магмен плутон. Около 2 кв. км е разкритието на повърхността на Пловдивския сиенитен плутон. В дълбочина сиенитното тяло е разпространено на площ над 50 кв. км (по Джуранов). От съвременните геоморфоложки процеси, оказващи влияние върху моделирането на релефа на хълмовете, най-силно изразена е ерозията. Тя се проявява особено интензивно по склоновете, където на места сиенитното тяло излиза на повърхността и е подложено на разрушаване. Най-високо от тепетата е Джентедм тепе – 307 м. Относителната му височина

спрямо надморската височина на околната повърхнина е около 170 м. Следват Бунарджика – 272 м., Сахат тепе – 211 м., Небет тепе – 207 м., Джамбаз и Таксим тепе. По отношение на климатичните и хидроложките особености природните процеси в обхвата на пловдивските хълмове протичат в условията на преходноконтинентален климат и липса на постоянен повърхностен отток. Почвите в обхвата на тепетата са ранкери (Umbric Leptosols) и литосоли (Litosols), а на отделни места – урбаногенни (Urbic antrosols), според класификацията на ФАО.

Естествената растителност на хълмовете е била унищожена вследствие на интензивното изсичане на горите и използване на дървения материал за огрев и за строителство. Съвременната растителност на хълмовете е смесица от естествени и изкуствено залесени видове като акация (*Acacia*), летен дъб (*Quercus robur*), полски бряст (*Ulmus minor*), айлант (*Ailanthus altissima*), липа (*Tilia*), див рожков (*Cercis siliquastrum*), конски кестен (*Aesculus hippocastanum*) и др. Най-характерните представители на животинските видове са зелената крастава жаба (*Bufo viridis*), кафявата крастава жаба (*Bufo Bufo*), зеленият, степен и нощен гущер (*Lacerta viridis*, *Lacerta muralis*, *Gymnodactylus kotschi*), гугутката (*Streptopelia decaocto*), скорецът (*Sturnus vulgaris*), домашното и полското врабче (*Paser domestica* ; *P. montanus*), големият синигер (*Parus major*), славеят (*Luscinia megarhynchos*), авлигата (*Oriolus oriolus*), зеленниката (*Chloris chloris*), черешарката (*Coccothraustes coccothraustes*), черноглавото коприварче (*Sylvia atricapill*), невестулката (*Mustela nivalis*), черният пор (*Mustela putorius*) и др. (по <http://www.plovdiv.bg/item/ecology/>).

Природногеографската характеристика дава представа за условията на ландшафтна диференциация и особеностите на природноресурсния потенциал на хълмовете. Както вече беше споменато, конкретна диференциация и класификация на съвременните ландшафти на пловдивските тепета не са реализирани в настоящата разработка, защото основната цел на изследването е фокусирана върху осъществяване на историко-географски анализ на социално-икономическото значение на природоползването в конкретната територия.

Закономерното съчетание, взаимовръзките и взаимодействията на природните компоненти в обхвата на пловдивските тепета определят комплексната цялост, системната същност и характерните особености на ландшафтите на хълмовете. Велчев и др. (2011) дефинират ландшафта като „естествено формирала се в определен етап и функционираща във времето и пространството природна система, притежаваща определени природни ресурси и повлияна в една или друга степен от човешката дейност“. Компонентите на ландшафта са не само структуроопределящи за неговия природноресурсен потенциал, но и обуславят специфичната ландшафтна функционалност. Ландшафтните функции могат да бъдат разглеждани в смисъла на потенциал на ландшафтите. Следователно всеки ландшафт се характеризира с определени ландшафтни функции, т.е. притежава специфичен природноресурсен потенциал. Ландшафтните функции могат да бъдат оценени „в качеството им на „природен капитал“ или „екосистемни/ландшафтни услуги“ (Costanza et al., 1997; De Groot et al., 2002; Борисова, 2013). Ландшафтните функции генерират определен спектър от ландшафтни услуги за обществото. Функционалната структура на ландшафтите „с присъщите ѝ стойности за биопродуктивност, топлинен и воден баланс, биогеохимичен кръговрат и други качества и свойства има определящо значение за условията на тяхното стопанско усвояване“ (Борисова, 2013). Класификация на ландшафтни функции, имащи пряко социално-икономическо значение за обществото, е показана в таблица 1.

Таблица 1. Част от класификацията на екосистемни/ландшафтни функции (Борисова, 2013; съгласувана по Борисова (2013); De Groot, 2006 и МЕА, 2005)

Категория функции	Екосистемни/Ландшафтни услуги
Материални	Водни ресурси (питейна вода, води за напояване, промишлени води) Продоволствия, храна (за хората и домашните животни) Естествени материали (растителни влакна, горива, дървесина и др.) Генетични ресурси Биохимични вещества, натурални лекарства и лекарствени вещества Декоративни ресурси
Културни	Интелектуално развитие Духовни потребности Образователни потребности Културно развитие Чувство за принадлежност Естетични потребности Рекреационни потребности

От посочените в таблица 1 ландшафтни услуги, имащи пряко социално-икономическо значение за населението, жителите на Пловдив, а и не само те, през различните исторически периоди са се възползвали основно от водните ресурси (питейна вода, води за напояване, промишлени води), храна за домашните животни, дървесина, генетични ресурси и декоративни ресурси, усвоявани чрез материалните ландшафтни функции и са удовлетворявали своите социокултурни потребности в смисъла на интелектуалното развитие, духовни потребности, образователни потребности, културно развитие, чувство за принадлежност, естетични потребности и рекреационни потребности, посредством ландшафтните услуги, реализирани от културните функции на ландшафтите на пловдивските хълмове.

През отделните исторически периоди, характеризиращи се с определена цивилизационна специфика на политико-икономическите и социокултурните процеси, протичащи в обществото, аспектът в използването на ландшафтните ресурси на пловдивските хълмове и антропогенното натоварване върху тях са имали определен тип на проявление и степен на въздействие. Още в Античността, по време на предтракийската епоха, започват процеси на изсичане на дървета и използването на растителните ресурси на Трихълмието за огрев и битови нужди. През тракийската епоха освен усвояването на растителните ресурси на ландшафтните на пловдивските хълмове започва добив и на сиенитни блокове от Трихълмието за изграждане на древното тракийско селище, предшественик на Пловдив (Пулпудева/Евмолпия), на Небет тепе. Вследствие на тази антропогенна дейност ландшафтните на тепетата претърпяват значителна трансформация на своята хоризонтална и вертикална структура. Особено засегнати са склоновете и билните ландшафти на Трихълмието. По-късно, през 342 г. пр.н.е., градът на Небет тепе, който тогава се нарича вече Филипополис, е укрепен с допълнителни крепостни стени. Добивът на материал за построяването на укрепителните съоръжения се осъществява от самото Трихълмие. С разрастването на строителните дейности безспорно се интензифицира добивната дейност на строителни материали, а респективно с това се засилва антропогенното натоварване върху ландшафтните на тепетата.

През 46 г. градът става част от Римската империя и е наречен Тримонциум. През епохата на римското владичество Тримонциум напуска очертанията на Трихълмието и се разраства в посока подножните и низинните части около тепетата. Най-характерно за този период е строителството на грандиозни за времето си инфраструктурни и културноразвлекателни обекти. Такива например са римският театър, римският стадион, римският одеон и др. За построяването на тези съоръжения са използвани материали и от самите тепета, главно по време на самия строителен процес. Осъществени са значителни за времето си изкопни дейности за построяването на античния театър между Джамбаз и Таксим тепе. Това води до мащабна антропогенизация и трансформа-

ция на подножните, склоновите и билните ландшафти на цялото Трихълмие. Запазена е монета от времето на римския император Каракала (211–217), на която е изобразено Джендем тепе. На монетата ясно се виждат дървета, храм на Аполон и друга по-малка сграда, разположени на върха на тепето. Следователно не само Трихълмието, но и съседните му хълмове, като Джендем тепе, са засегнати от активна антропогензация още през римската епоха.

През Средновековието, започващо приблизително в края на IV в., градът на Трихълмието затвърждава позициите си на културно-икономически и военностратегически център както във Византия, така и по-късно в пределите на българската държава. През този период се изграждат нови и се възстановяват стари крепостни стени, особено през VI, VII и XI в. Продължават процесите на добив на сиенитни блокове от Трихълмието. Културно-археологическото наследство от епохата на средните векове обаче е в значителна степен по-слабо представено като останки и артефакти в сравнение с наследството от монументалните съоръжения, строени през римската епоха. Следователно би могло да се предположи, че процесите на добив на строителни материали през този период са имали по-слабо проявление в сравнение с епохата на Римската империя и респективно на това и процесите на антропогензация на хълмовете се характеризират с по-ниска степен на интензивност.

Следващият период в историко-географския анализ е османският. Той започва приблизително в края на XIV в. След османското нашествие обществените процеси по българските земи претърпяват значителни промени, подчинявайки се на новата османска власт. В конкретната територия на изследване започва изсичане на вековната дъбова и брястова растителност на Джендем тепе, Бунарджика и Сахат тепе. Дървеният материал се използва при строежа на фамилните и обществените сгради на Трихълмието, строежа на жилищни и стопански постройки в покрайнините на града, както и за битови нужди на населението. През 1573 г. пътешественикът Стефан Герлах („Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград“) посочва, че съществува чешма на Джендем тепе, от която „блика бистра студена

вода“ (по Герлах, 1976). Следователно антропогенното натоварване на хълмовете се изразява вече и в трансформация на водния баланс на ландшафтите на тепетата и използването на подземните водни ресурси за битови нужди и напояване. През римската епоха, а вероятно и през Средновековието водоснабдяването на града се е осъществявало чрез транспортиране на вода от Родопите и родопското подножие. През османския период обаче стартира локалното усвояване на подземните водни ресурси. В много от еднофамилните къщи на Трихълмието се изграждат кладенци, акумулиращи вода от подпочвените водоносни хоризонти. Несъмнено изграждането на подобни съоръжения води до промени в характеристиките на водния баланс на ландшафтите. През османския период, макар и в незначителна степен, е оценена и естетическата и културната стойност на ландшафтните функции. Изградена е уникална за времето си часовникова кула на Сахат тепе през XVI в., която е била видима за целия град и е придавала на селището по-градски облик в архитектурно отношение. През този период, особено през Възраждането, се изграждат множество еднофамилни сгради на Трихълмието. За строителството на тези съоръжения са използвани скален и дървен материал, включително и от околните незастроени тепета. Антропогенизацията на пловдивските хълмове увеличава степента си на интензивност особено през Възраждането.

Периодът от 1878 до 1944 г. се характеризира с реорганизация на обществените процеси и значителен за времето си икономически подем в условията на възстановяване и утвърждаване на българската държавност. Една от най-активните дейности на антропогенизация на пловдивските хълмове през този период е добивът на скален материал от тепетата. Кариерното дружество „Изида“ например в периода 1906–1932 г. добива скален материал от Джендем тепе и Марково тепе за направата на павета за пътни настилки. В периода от края на XIX в. до средата на XX в. Марково тепе е напълно унищожено. Добивът на сиенитен скален материал за павиране на улиците в Пловдив нанася непоправими щети на природната среда на хълмовете и може да се приеме като своеобразна екологична катастрофа. И до днес върху голяма част

от южния склон на Джендем тепе личат следите от добивната дейност – склонът е с напълно променена структура и значително обезлесен. Именно южният склон на Джендем тепе в днешно време е оценен като подходящ за тренировки по планинско катерене. През същия период са проведени и залесявания на Джендем тепе, Бунарджика и Сахат тепе и е осъществено превръщането им в градски паркове, особено през 30-те години на XX в. През този период отново, след вековно прекъсване по време на Средновековието и османското владичество, значителна стойност за обществото придобиват културните функции и услуги на ландшафтите на пловдивските тепета. В периода 1878–1944 г. най-активни процеси на антропогенизация протичат на четирите (тогава) незаселени хълма – Джендем тепе, Бунарджика, Сахат тепе и Марково тепе, – чиито подножни ландшафти са застроени вследствие на разширяването на териториалния обхват на града.

Периодът след 1944 г. се отличава със значителни промени (осъществили се на два етапа – след 1944 и след 1989 г.) в политическите и икономическите характеристики на обществения живот в нашата страна. От гледна точка на ландшафтния анализ обаче този период няма да бъде диференциран на отделни по-малки етапи или подетапи. Значението за обществото на материалните и културните функции на ландшафтите на хълмовете в отделните подетапи на разглеждания период запазва относително сходни характеристики. През този период придобиват голяма обществена стойност културно-естетическите, образователните и рекреационните услуги, които генерират и предоставят ландшафтите на пловдивските хълмове. Така например през 1956 г. Старинен Пловдив (Трихълмието) е обявен за архитектурно-исторически резерват. През 1970 г. 30 дка по южните склонове на Джендем тепе са обявени за природна забележителност, а през 1996 г. цялата територия на Джендем тепе, Бунарджика и Сахат тепе е обявена за природна забележителност. С оценяване като подходящи на условията за построяване на радиорелейна телевизионна станция през 1956 г. на Сахат тепе се поставя началото на създаването на специфична среда и инфраструктура, задоволяваща в значителна степен информационните и културни потребности на жителите на Пловдив и региона в средата на XX в.

Изводи

Използването на природноресурсния потенциал на ландшафтите на пловдивските хълмове се характеризира със специфични особености през отделните исторически периоди в развитието на града. На таблица 2 в синтезиран вид са представени основните и имащи най-значителна пряка социално-икономическа стойност за населението на Пловдив ландшафтни услуги на пловдивските хълмове по исторически периоди.

Таблица 2. Ландшафтни услуги, продуцирани от ландшафтите на Пловдивските хълмове, имащи пряка социално-икономическа значимост за населението, по исторически периоди

Период	Ландшафтни услуги със социално-икономическа значимост
Античност	строителни материали; храна за домашните животни; дървесина; генетични ресурси; декоративни ресурси; духовни потребности; културно развитие
Средновековие	строителни материали; храна за домашните животни; дървесина; генетични ресурси; декоративни ресурси
Османски	водни ресурси; строителни материали; храна за домашните животни; дървесина; генетични ресурси; декоративни ресурси; духовни потребности; културно развитие; естетични потребности
1878–1944 г.	водни ресурси; храна за домашните животни; генетични ресурси; декоративни ресурси; духовни потребности; културно развитие; естетични потребности; рекреационни потребности
След 1944 г.	генетични ресурси; декоративни ресурси; интелектуално развитие; духовни потребности; образователни потребности; културно развитие; чувство за принадлежност; естетични потребности; рекреационни потребности

Оползотворяването на ландшафтните услуги е процес, пряко свързан с потребностите на хората, нагласите на обществото и спецификите на обществена организация. Предизвикателствата пред съвременното свръхтехнологизирано общество от

гледна точка на намиране на баланс между естествения ход на протичане на природните процеси и обществените потребности са изключително големи. В смисъла на концепцията за устойчиво развитие е необходимо този баланс да бъде реализиран и поддържан и напред във времето.

Икономическото остойносттаване на ползите от използването на природноресурсния потенциал на ландшафтите на пловдивските хълмове е предмет на следващи изследвания.

Литература

- Борисова, Б. (2013). Ландшафтна екология и ландшафтно планиране. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
- Велчев, А., Н. Тодоров, Р. Пенин, М. Контева (2011). Ландшафтна география на България. София: Булвест 2000.
- Герлах, Ст. (1976). Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград (Подбор, превод, увод и коментар Мария Киселинчева; Предговор и редакция Бистра А. Цветкова). София: Издателство на Отечествения Фронт.
- Джуранов, С., Д. Синьовски. (2009). Пловдивски тепета (<http://mgu.bg/geosites/plovdivski-tepeta.html>).
- Кесякова, Е., Ал. Пижев, Ст. Шивачев, Н. Петрова (1999). Книга за Пловдив. София: Полиграф.
- Кесякова, Е. (1999). Филипопол през римската епоха. София: Агато.
- Costanza, R., R. d'Arge, R. S. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R. V. O'Neill, J. Paruelo, R. G. Raskin, P. Sutton, M. van den Belt. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387:253–260.
- De Groot, R. S., A. Matthew, M. A. Wilson, M. J. Roelof, R. M. Boumans. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. *Ecol. Econ.*, 41: 393–408.
- De Groot, R. S. (2006). Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. *Landscape and Urban Planning*, 75: 175–186.
- МЕА. (2005). Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well being: Synthesis. Island Press, Washington, DC. 245.
- <http://www.lostbulgaria.com/>.
- <http://www.plovdiv.bg/item/ecology/>.

**МЕЖДУ ЛАГЕРА И ИНСТИТУТА:
БИОГРАФИИ НА ЕКСТРЕМНИ
ИНТЕРДИЦПЛИНАРНИ УЧЕНИ**

Генрих Алтшулер (Алтов): Създател на Теорията за Решаване на Инженерни Задачи (ТРИЗ) и писател-фантаст

Веселин Тончев

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Резюме. *В този кратък текст се сумират основни положения, както са изложени в лекция на автора, изнесена пред докторантски семинар, организиран в Боровец на 14.X.2018 г. от Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Макар и свързан с лекцията, текстът може да бъде разглеждан и самостоятелно. Посветен е на съветския инженер и писател-фантаст Генрих Саулович Алтшулер (Алтов , 1926–1998,) и създадената от него Теория за Решаване на Инженерни задачи (ТРИЗ). Позоваванията в текста са неизбежно двойствени – към Интернет-базирани източници са посредством непосредствени връзки в текста, а книгите и статиите следват в края на текста. Съзнателно, броят на източниците е повече от очакваното от един непренициозен документ и така текстът неусетно се превърна в мета-текст.*

Въведение

В текста има и аналогии с преживелиците и достиженията на виенския психиатър Виктор Франкл (1905–1997), създател на ново течение в приложната психология – логотерапията. Двама души, родени по различно време, минали през ада и чистилицето на тоталитарните лагери, всеки през четири (!), с различна съдба след тях, и починали почти по едно и също време. Надявам се, че по-нататък в текста ще станат още по-ясни и причините за тези аналогии, а за начално запознанство, освен съответните страници на Уикипедия, препоръчвам и два сайта, специално посветени, съответно, на Алтов (<https://www.altshuller.ru/>) и на Франкл (<https://www.viktorfrankl.org/biography.html>)

Още в началото на лекцията поставям и един въпрос, на който ще дадем отговор в края ѝ – *Какво мога да направя със затворени очи, което друг с отворени не може?*(Shpakovsky, 2003).

Алтшулер е роден през 1926 в Ташкент и от ранна възраст е заинтересован от изобретателството, като първата заявка за патент подава още на 17 г. в съавторство с други двама съмишленици, с единия от които, Рафаел Б. Шапиро (1926–1993), продължава и след войната работата по формулиране законите на развитие на техническите системи. На 18 години отива доброволец в Червената армия. След войната продължава заниманията си с изобретателство и полага основите на ТРИЗ. На 24 г., попада в месомелачката на сталинските лагери след едно писмо до Сталин в съавторство с Шапиро, в което поставят проблемите на изобретателството в СССР, така както те ги виждат. Има версия, че в писмото е ставало дума за начина, по който се разпределят активите на победената Германия и, че САЩ взимат интелектуалната собственост, а СССР – индустриалната. Друга версия (на страницата на Шапиро в Уикипедия) гласи, че в малка компания Алтшулер се пошегувал, че може да вгорчи цял парад пред Сталин с малко меркаптан в мустаците му. Всички се смели, но един от компанията бил доносник. Арестувани са през 1950 г. в Тбилиси и прехвърлени в Москва. Там Алтшулер е подложен на истезания да признае заговор за измяна на Родината, една специфика в съветската система за ликвидиране на набелязаните (по някакъв признак) – следствие, съд и чак след това лагер. Така сибирската каторга е била желаната развръзка след мъченията в затворите, нищо че от лагерите рядко са се връщали живи свидетели да разкажат за преживяното.

В случая с Алтшулер, по спомените на неговия ученик Леонид Лернер, публикувани в сп. Оганьок през 1991, истезанието се е заключавало в целодневни разпити и забрана да спи през нощта. В тези условия той формулира едно противоречие за решаване – как да спи, но да остане с отворени очи? И той го решава като рисува с парче въглен върху цигарена хартия очи и ги залепя върху клепачите си със слюнка, а после заспива. Надзирателите периодично проверявали затворника и в тъмното констатирали, че е буден. Така на другия ден той би бодър за учудване на мъчителите му. В крайна сметка е осъден на 25 години затвор (според Шапиро, неговата, на Шапиро присъда е била 10 г.) и изпратен

в заточение. Преминава през 4 лагера и там успява да „износи“ делото на живота си – ТРИЗ.

Виктор Франкл започва също като ученик това, което ще стане дело на неговия живот – изнася първата си публична лекция, озаглавена „Върху смисъла на живота“, едва 16 годишен. На 19 публикува и първата си статия – „Върху мимиката на потвърждение и отрицание“, виж напр. (Putell, 2001). Учи се от други виенски психиатри – Фройд и Адлер, но се смята за създател на третата виенска школа по психиатрия – Логотерапията. Този термин той въвежда едва 21 годишен в лекции пред конгреси в Дюселдорф, Франкфурт и Берлин за учение, центрирано около (фрустрацията на) смисъла. На 25 г. създава из Австрия бюро за взаимопомощ с цел предотвратяване на самоубийствата сред гимназисти, научаващи успеха си края на учебната година. Тази година, 1930-а, за първи път няма регистрирано нито едно самоубийство. През 1937 г., в навечерието на *анилуса*, отваря своята практика по неврология и психиатрия. През периода 1940–1942 започва работа над книгата „Доктора и Душата“. Транспортиран е в нацистки лагер със семейството си през 1944 г. Прехвърлен е последователно в 4 лагера, но успява да завърши книгата си - върху парчета открадната от лагерната канцелария хартия. Американските войски го освобождават заедно с другите лагерници от лагера април 1945 г.

В първия лагер, в който Алтов е изпратен, лагеристите трябва да работят в дърводобива и той разбира, че няма да оцелее дълго. Отказва да работи и е изпратен в лагер за криминални престъпници. Въпреки очакванията, там той оцелява разказвайки измислени истории на другите затворници. След време е прехвърлен в лагер за неблагонадеждни интелегенти. Там са оставени да умрат професори, архитекти, адвокати. Алтов организира „Университет за един човек“ – прекарва с поредния умиращ последните му дни, който му се „отплаща“, разказвайки му делото на живота му. Имал е морални колизии – умиращите не са спазвали определен график, а е знаел, че докато стои при някого, той остава жив, но друг умира. В четвъртия лагер се труди във въглищна мина и учудва всички с познанията си по инженерното дело, никой не вярва, че не е работил никогата преди в мина. Остава в този лагер още 2 го-

дини след смъртта на Сталин, до 1954 г. Когато излиза оттам, е изправен пред фундаменталния въпрос с какво може да се препитава един бивш лагерник и решава, че ще продължи с историите-небивалици – ще стане писател-фантаст.

В таблицата по-долу привеждам по два цитата от Алтов и Франкл, единият отразява изстраданите ценности, които използват, а другият – фокусът им върху ефективността.

Виктор Франкл	Генрих Алтшулер
За Доброто	
<p>Зигмунд Фройд твърди, че ако се поставят от най-различни хора в еднакви принудителни условия на глад, с увеличаването на принудата всички индивидуални различия ще се замъглят и вместо тях ще се появи еднообразното изражение на нуждата. Слава богу, Зигмунд Фройд бе пощаден от познанието за концентрационните лагери отвътре. Неговите пациенти лежаха на диван, проектиран в плюшения стил на викторианска култура, а не в мръсотията на Аушвиц. Там [в лагера] „индивидуалните различия“ не се „замъглиха“, а напротив, хората станаха дори по-различни; маските паднаха, както на свинете, така и на светиите. „Man's Search for Meaning“, (Viktor E Frankl, 1985)</p>	<p>Човек, зает с творчество, не може да бъде лош човек. Той няма интерес да бъде лош човек, защото така изразходва ценно време. Видях го в Гулаг. (Altshuller, 1999). (Altshuller, 1999)</p>
За ефективността на учението им	
<p>Ако един човек заеква, вместо да се опитва да не заеква, той трябва да се насили да заеква възможно най-силно! .. едно кратко лечение с <i>парадоксална интенция</i> излекува хора, които са страдали в продължение на години от заекване, фобии от изпотпяване, безсъние и импотентност. „Psychotherapy and Existentialism“, (Viktor Emil Frankl, Crumbaugh, Gerz, & Maholick, 1967)</p>	<p>Можете да чакате сто години просветлението или да решите проблема за 15 минути. (източникът се е загубил, но цитатът е толкова „Алтовски“, че го оставих!)</p>

ТРИЗ

Алтов и Шапиро поставят в статия от 1956 г. основите на систематичното, алгоритмично изобретателство. С годините и увеличаването на базата данни от анализирани патенти инструментариума на ТРИЗ се обогатява, а след 1990 учениците на Алтшулер напускат СССР и днес много известни и не толкова известни компании имат ТРИЗ специалисти на пълен щат.

Затова тук ще илюстрирам ТРИЗ с няколко само щриха.

1. Противоречието (Terninko, Zusman, & Zlotin, 1998)

Ключово в анализа на инженерния проблем е намирането на противоречието. Формулирани са 40 изобретателски принципа (Altshuller, 2002) за преодоляване на такова противоречие, а също и матрица с 39 параметъра по хоризонтал и същите по вертикал. Подобряването на един от тях (по хоризонтал) евентуално довежда до влошаването на друг от тях (по вертикал), а в клетката на пресичане са посочени принципите, които да бъдат използвани за преодоляване на това противоречие (без вторичен компромис или *trade-off*).

2. Идеалният краен резултат (ИКР) (Domb, 1998; Tonchev, 2008)

При решаване на инженерния проблем се търси идеално решение без да се ограничава мисленето до това дали и как е достижим този ИКР. Формулирането му преодолява психологическата инерция и ограничава търсенията, които обикновено са във всички посоки, по метода „проба-грешка“. Обикновено ИКР е съчетан с т.нар. отстраняване (*trimming*) – всичко, което пречи на достигането до ИКР се отстранява (мислено!).

След рухването на железната завеса, повечето ученици на Алтшулер се пръсват по света в търсене на препитание, пишат книги, създават местни школи. Така днес за ТРИЗ има написани много и разнообразни текстове (Ariyur, 2011; Fey & Rivin, 2005; Gadd, 2011; Hua, Yang, Coulibaly, & Zhang, 2006; Ilevbare,

Probert, & Phaal, 2013; Mann, 2001; Moehrle, 2005; Orloff, 2012; Rantanen & Domb, 2007; Savransky, 2000; Terninko et al., 1998)

Заклучение

Генрих Алтшулер работи до края на живота си върху ТРИЗ, но спира да пише фантастика в началото на 70-те години на 20-ти в., когато комисия на Съюза на Писателите на СССР обявява него, бившият лагерник на режима, за фашист. Формалната причина е, че в негов разказ е описан звездолет, движещ се със скорост по-голяма от скоростта на светлината. Можем само да гадаем каква е била истинската причина. Няма данни някой да е обявявал някога Виктор Франкл за фашист, макар в Уикипедия да се прокрадват съмнения в етиката му - бил правил мозъчни операции на пациентите си във Виена през войната без да има хирургическа специализация. Любопитна история, обаче, е описана от Мариане Грубер във в. Култура от 2000 г., (Грубер, 2000). На тържество на австрийския ПЕН-клуб от началото на 70-те години на 20-ти век, посветено на литературата и „кризата“ в нея, тя се изказала, споделяйки всъщност размишления от Франкъл, и получила „етикет“: *„Това ми се стори подходяща изходна позиция, ... , да цитирам „Патология на духа на времето“ на Виктор Франкъл, а също и това, че изкуството, „ако иска да бъде истинно, не може да е красиво“. Изказването ми завърши с пълен крах. Вероятно не съм все коректно предадените цитати на Франкъл бяха използвани като призив за автоцензура в смисъл на прибързано послушание, аз бях обвинена във **фашистко** мислене.“*

В края на лекцията дойде време и за отговора на въпроса, поставен в началото ѝ – Какво мога да направя със затворени очи, което друг с отворени не може? – Да ги отворя. (Shpakovsky, 2003)

Част от използваните източници

Altshuller, G. (1999). *The innovation algorithm: TRIZ, systematic innovation and technical creativity*: Technical innovation center, Inc.

- Altshuller, G. (2002). *40 principles: TRIZ keys to innovation* (Vol. 1): Technical Innovation Center, Inc.
- Ariyur, K. B. (2011). *A mathematical foundation for TRIZ methods*. Paper presented at the Systems Conference (SysCon), 2011 IEEE International.
- Domb, E. (1998). Using the ideal final result to define the problem to be solved. *TRIZ Journal*, 6.
- Fey, V., & Rivin, E. (2005). *Innovation on demand: new product development using TRIZ*: Cambridge University Press.
- Frankl, V. E. (1985). *Man's search for meaning*: Simon and Schuster.
- Frankl, V. E., Crumbaugh, J. C., Gerz, H. O., & Maholick, L. T. (1967). *Psychotherapy and existentialism: Selected papers on logotherapy*: Simon and Schuster New York.
- Gadd, K. (2011). *TRIZ for engineers: enabling inventive problem solving*: John Wiley & Sons.
- Hua, Z., Yang, J., Coulibaly, S., & Zhang, B. (2006). Integration TRIZ with problem-solving tools: a literature review from 1995 to 2006. *International Journal of Business Innovation and Research*, 1(1–2), 111–128.
- Ilevbare, I. M., Probert, D., & Phaal, R. (2013). A review of TRIZ, and its benefits and challenges in practice. *Technovation*, 33(2–3), 30–37.
- Mann, D. (2001). An introduction to TRIZ: The theory of inventive problem solving. *Creativity and innovation management*, 10(2), 123–125.
- Moehrle, M. G. (2005). What is TRIZ? From conceptual basics to a framework for research. *Creativity and innovation management*, 14(1), 3–13.
- Orloff, M. A. (2012). *Modern TRIZ: A practical course with easytriz technology*: Springer Science & Business Media.
- Pytell, T. E. (2001). Viktor Frankl and the genesis of the Third Viennese School of Psychotherapy. *The Psychoanalytic Review*, 88(2), 311–334.
- Rantanen, K., & Domb, E. (2007). *Simplified TRIZ: New problem solving applications for engineers and manufacturing professionals*: Auerbach Publications.
- Savransky, S. D. (2000). *Engineering of creativity: Introduction to TRIZ methodology of inventive problem solving*: CRC Press.
- Shpakovsky, N. N., Elena;. (2003). Answers to “The Enigmas From GENERATOR”. *The TRIZ journal*.

- Terninko, J., Zusman, A., & Zlotin, B. (1998). *Systematic innovation: an introduction to TRIZ (theory of inventive problem solving)*: CRC press.
- Tonchev, V. (2008). The TRIZ method: the solution is built into the problem. *Journal of Engineering Creation and Technology*, 62, 5.
- Грубер, М. (2000, 2000/05/05). Волята за смисъл, *Култура*. Retrieved from <https://www.kultura.bg/bg/article/view/3956>

Бягството на историка в полето на географията: Лев Николаевич Гумильов

Николай Янев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. *Статията разглежда обратите в личния и професионалния път на руския историк-евразиец Лев Николаевич Гумильов. Неговата биография, станала популярна след премахването на идеологическата цензура, днес се допълва от любопитни архивни свидетелства, публикувани в рускоезичната периодика и просопографска литература. Тази „история на личността“ е интересна не само с драматургичните обрати в кариерата на учения. Тя показва как идейна школа, преследвана у дома и прогонена в емиграция, може да бъде реабилитирана, припозната и взета на въоръжение от вчерашните си противници, за да осигури академична легитимност за политиката на една велика сила. Подобен щрих върху историята на евразийството провокира и вниманието на българския читател. България е началната спирка на пионерите евразийци по пътя им от Галиполи към Европа. Фигури от ранга на княз Н. С. Трубецкой са оставили следа с преподавателска дейност в Софийския университет. Българска печатница е сложила клеймо върху първия сборник с основополагащи текстове. Век по-късно, след повратната криза в Украйна от 2014 г., въпросът за ориентацията и интереса на България в конфликта между държавите от „атлантическия“ блок и „евразийска“ Русия поражда все така ожесточени спорове както в аудиториите на университета, така и сред по-широк кръг неравнодушни граждани.*

Въведение

Срещата на историци и географи провокира няколко въпроса, които търсят отговор не в историческите трудове и изворите, но в предговорите, посветени на автора. Казано иначе, в историята на самия историк, не в тази, писана от него. Следващите страници представяват опит върху тези въпроси. Как професионалният път на историка се пресича с този на географа? Дали в условията на жесток идеологически контрол върху прочита и

реконструкцията на събития и процеси, върху заниманието с история ученият е намерил свобода чрез своеобразна интердисциплинарна емиграция в полето на географията? Как на свой ред резултатите от тази „дисидентска“, „несъгласна“ изследователска дейност могат да бъдат припознати и инкорпорирани като „научното“ основание за политиките на една велика сила? Докъде стигат пределите на любопитния ум да работи върху темата на дисертационния си труд в условията на крайна физическа и професионална репресия? Последният въпрос ще даде илюстрация за този тип занимания с наука, които могат да се нарекат „екстремна докторантура“. Примерът представлява добра мотивация за всеки, приел предизвикателството да се захване с дисертационно изследване.

Отговори могат да бъдат потърсени в кратък очерк върху биографията на Лев Николаевич Гумильов (1912–1992). Неговото място в руската историография е парадоксално: през годините на съветската система той се отклонява от генералната линия за публично послушание и академична покорност, като плаща висока цена (с реализацията си професионално и още повече с физическата свобода). И обратно, след разпадането на Съветския съюз получава късно признание за своя талант, а съчиненията му са взети на въоръжение в официалната доктрина на нова Русия. В неговите перипетии се оглеждат както нелеките отношения между учения и властта, така и възможностите за работа, които интердисциплинарният подход между филология, география и история създава.

Текстът е построен върху свидетелства от съдебните дела на Л. Н. Гумильов, събрани в следствено дело № 3764/1935 г. и наблюдателно производство № 01319 от руския Държавен военен архив. Опира се на монографии и сборници с биографичен характер, публикувани обилно в рускоезичната литература след смъртта на историка.

Наследството: поезия, география, политика

„Гумильов, Лев Николаевич, роден 1912 г., месторождение г. Пушкин, Ленинградска област, гражданин на СССР, руснак, от дворянско съсловие, безпартиен, ерген, до ареста студент в ЛГУ, живеел на Фонтанка, д. 149, кв. 14“²⁰⁸.

Зад лаконичната служебна справка стои богато наследство от литературна слава, приключения и опасни връзки с властта. През есента на 1912 г. в Царско село, в родовото имение Слепенково, от брака на руската дворянка, поетесата Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) и писателя, пътешественик и аристократ Николай Степанович Гумильов (1886–1921) се ражда Лев Николаевич Гумильов. Наследството му е щедро в много отношения:

„Аз, Лев Николаевич Гумильов, се родих на първи октомври 1912 г. в семейството на двама поети – Гумильов, Николай Степанович и Ахматова, Анна Андреевна, в гр. Царско село“²⁰⁹.

Бащата Николай пише стихове от ученическите години в царскоселската Николаевска гимназия, учи в Сорбоната²¹⁰. Юношата пресича пътя си с големи имена от т. нар. Сребърен век на руската литература. Негов училищен директор е поетът Инокентий Аненски²¹¹. Първата публикувана стихосбирка още в гимназията („Пътят на конкистадорите“, 1905 г.) получава рецензия от авторитетния в онези години литератор Валерий Брю-

²⁰⁸ Без автор, ‘Наблюдательное производство № 01319’, 1938, Фонд 24560. Опись 15. Дело 410 – от 1938 г., Российский государственный военный архив (РГВА); цит по: О. В. Головникова и Н. С. Тархова, „И все-таки я буду историком!“ (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)’, *Журнал ‘Звезда’*, 2002, <http://www.zh-zal.ru/zvezda/2002/8/gumil.html>.

²⁰⁹ Л. Гумилев, *Автонекролог*, 1987; цит по: Сергей Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, Библиотека истории и культуры (Москва: Айрис-пресс, 2007), 17.

²¹⁰ Е. Холербах в: Вадим Крейд (ред.), *Николай Гумилев в воспоминаниях современников* (Третя волна, Париж-Нью Йорк; Голубой Всадник, Дюсселдорф, 1989), 15.

²¹¹ Д. Кленовский в: Крейд (ред.), 26.

сов. Ученикът на свой ред ще остане в литературната хроника като основател на школата на „акмеизма“, поезията на „разцвета“. Николай Гумилев обикаля Европа (Франция и Италия), организира екзотични пътешествия в Африка, „Абисински“ експедиции (в земите на днешна Етиопия), и пише „география в стихове“²¹². У дома той се ползва с репутацията на ексцентрик (пушач на опиум)²¹³ и дуелист²¹⁴ (участва в стрелба на честта с поета Максимилиан Волошин). През Първата световна война в друго романтично амплуа офицерът Гумилев се сражава на фронта като доброволец, награден с два Георгиевски кръста за храброст. Тези приключения са вдъхновили стихове, които му отреждат място в пантеона на Сребърния век. След болшевишкия преврат той остава верен на неспокойната си натура. Убеден монархист и противник на новата власт, по време на Кронщатския матроски бунт, вече заговорник, влиза във връзка с някой си „полковник Шведов“ (март 1921 г.), разпространява позиви сред стачкуващите работници и е ангажиран в организирането на конспиративна „петорка“²¹⁵. Заговорническата авантюра се оказва фатална за съдбата на поета.

Майката на историка Анна Ахматова, наследничка на потомствения дворянин Горенко, още през 20-те години на ХХ в. създава приносни произведения за руската литература (приживе призната за класик). Николай Оцуп, съвременник, утвърден преводач, поет и успешен издател от средите на следреволюционната емиграция, пише за нея: „Както и Блок, тя продължава традицията на великата руска поезия, възхождаща до Пушкин“²¹⁶. Значението на творчеството ѝ за световната култура е оценено с две номинации за Нобелова награда (през 1965 г., когато но-

²¹² В. Немирович-Данченко в: Крейд (ред.), 228.

²¹³ Е. Холербах в: Крейд (ред.), 17.

²¹⁴ А. Кацура, *Поединок чести. Дуэль в истории России* (Москва: ОАО Издательство ‘Радуга’, 1999), 251.

²¹⁵ Ю. Зобнин, *Николай Гумилев, Великие исторические персоны* (Москва: Вече, 2013), 473.

²¹⁶ Н. Оцуп, *Николай Гумилев. Жизнь и творчество* (Санкт-Петербург: Издательство ‘Logos’, 1995), 30.

беловият комитет предпочита Шолохов²¹⁷, и през 1966 г.). Отношението към поетесата в Съветска Русия се колебае по скалата между нейната класова враждебност към новата власт, негласната цензура и от друга страна, необходимостта на сталинската свръхдържава да се легитимира чрез имената на високата култура. Това парадоксално положение има конкретни изразения: Ахматова е в немилост, но писмата ѝ намират път лично до Сталин²¹⁸. Александър Фадеев и Борис Пастернак я предлагат за Сталинска премия през 1940 г.²¹⁹. С критика на стиховете ѝ се занимава членът на Политбюро на ЦК ВКП (б) Андрей Жданов, а „зад всеки абзац стърчат августейшите мустаци“²²⁰. Някои предполагат, че заради овациите, които получава от публиката, е удостоена с ревността на Йосиф Висарионович²²¹. Препоръката за нейния арест идва лично от министъра на държавната сигурност Абакумов²²², но не получава разрешение свише. Както казва самата Ахматова, „да не се арестува, но и да не се печата“²²³.

Тази генеалогия на талант и конфликти със съветския режим се отпечатва релефно в съдбата на сина Лев Гумильов. Тя ще издигне името му от лагерните досиета до политическите речи на Кремъл.

²¹⁷ Л. Чуковская, *Записки об Анне Ахматовой. 1963–1966*, т. III, Записки об Анне Ахматовой в трех томах (Москва: Согласие, 1997), 307.

²¹⁸ Л. Чуковская, *Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941*, т. I, Записки об Анне Ахматовой в трех томах (Москва: Согласие, 1997), 17.

²¹⁹ Чуковская, I:189.

²²⁰ Л. Чуковская, *Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962*, т. II, Записки об Анне Ахматовой в трех томах (Москва: Согласие, 1997), 9.

²²¹ Чуковская, II:17.

²²² В. Огрызко, ‘Трагедия продолжилась. Рассекреченные документы об Анне Ахматовой’, *Литературная Россия*, 27.07.2017, № 2017 / 28 edition, <https://litrossia.ru/item/10259-tragediya-prodolzhilas-rassekrechennyye-dokumenty-ob-anne-akhmatovoj/>.

²²³ Чуковская, *Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962*, II:454.

Ритми: между лагера и университета

Първият обрат

Обещаващото житейско начало в златния кръг на старата интелигенция се преобръща рязко като в остър сюжет. С поражението на белите армии в гражданската война и утвърждаването на съветската държава започва дълга политическа преса, която с различна степен на бруталност, но с постоянство ще притиска Лев Гумилев до края на 80-те години на ХХ в. След октомври 1918 г. фамилията губи дворянското си звание и правото на собственост²²⁴. Семейството е разделено от войната – разпада се и бракът на родителите²²⁵. През август 1921 г. Извънредната комисия (Чрезвычайная комиссия, ЧК) арестува Гумилев-баща за участието му в т.нар. Таганцевски заговор, известен още като делото на Петроградската бойна организация. Процесът е наречен по името на главния организатор проф. Таганцев, географ в Петроградския университет. Като обвиняеми са привлечени над 800 души – геолози, химици, ботаници, хора на изкуството. В мрежата на следствието попадат както видни представители на столичния интелектуален елит и ветерани от царската армия, така и валутни спекуланти²²⁶. От тях с постановление на президиума на петроградската Губчека разстрелват на групи близо 100 заподозрени. Също толкова получават лагерни присъди²²⁷. Екзекутират Николай Гумилев през август 1921 г. Архивът на делото „Таганцев“ и до днес остава закрит (към 2011 г. са отворени само три тома при 250 засекретени²²⁸). Отношенията меж-

²²⁴ В. Демин, *Лев Гумилев (е-книга)*, Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия, 2008), 43.7 / 703.

²²⁵ Демин, 47.1 / 703.

²²⁶ В. Гончаров (сост.) и В. Нехотин (сост.), *Просим освободить из тюремного заключения. Письма в защиту репрессированных* (Москва: Современный писатель, 1998), 164.

²²⁷ В. П. Орлов (ред.), *Репрессированные геологи. Биографические материалы* (Москва–Санкт-Петербург: Роскомнедра, ВСЕГЕИ, ВИМС, СПб общество ‘Мемориал’, СПб ГГИ, 1995), 166.

²²⁸ И. Толстой, ‘Таганцевский заговор: к 90-летию нерассекретенно-

ду партията и службите, от една страна, и интелигенцията – от друга, продължават да бъдат строго охранявана тайна. Показателен е двусмисленият отговор на Дзержински по повод на ходатайството за помилване, който легендата разказва: „А можем ли, разстрелвайки другите, да правим изключение за поета?“²²⁹

Първи опит за следване

Крайните форми на класова борба се редуват с по-меки форми на репресия върху „бившите“, както наричат аристократите и буржоата. От фамилното имение Лев Гумилов попада в Първо съветско училище в гр. Бежецк²³⁰, където живее при роднини. В X клас той се озовава в Единното трудово училище в преименувания вече Ленинград. Заради „липсата на трудов стаж“, но всъщност заради дворянския му произход²³¹ не го допускат в педагогическия институт „Херцен“.

Първа „емиграция в географията“

След неуспешния опит да започне следване Гумилов постъпва на работа като младши колектор в Централния научноизследователски геологопроучвателен институт в Памир. Директор тук е „българинът Вълчев“, който си затваря очите пред неблагоприятната биография на този и други кандидати²³². „Геологът“ Гумилов участва в експедиция край езерото Байкал. След

го дела’, *Поверх барьеров с Иваном Толстым* (Радио Свобода, 8.11.2011), <https://www.svoboda.org/a/24385412.html>.

²²⁹ цит. по: Зобнин, *Николай Гумилев*, 35.

²³⁰ А. И. Таранич в: Н. М. Дорошенко и Кефели, И.Ф, *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)* (Санкт-Петербург: Научно-образовательное культурологическое общество, 2012), 64.

²³¹ Гумилев, *Автонекролог* цит по: Дорошенко и Кефели, И.Ф, *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 17.

²³² А. Д. Дашкова в: Дорошенко и Кефели, И.Ф, *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 85.

това се преквалифицира като санитар в Маларийната станция в Таджикистан. „За щастие трудовата борса ме изпрати като колектор в Геолого-проучвателния институт“²³³ – полевата работа му е присърце. В качеството си на филолог изучава таджикски. Но студентът в този практически университет остава верен на любимата наука – по време на теренните обхождания трупа различни умения, които са ценни в с заниманията му с история на етносите:

„Геологията като изследователски предмет не интересуваше Лев, но при работата на бъдещия учен в Прикаспието несъмнено полезна се оказала основата, заложена в методиката за провеждане на маршрутите и особено в оценката на характера на релефа, което пряко е свързано с един от отраслите на геологическата наука – геоморфологията. В Прибайкалието го привличаха романтиката на дългите походи, смяната на ландшафтите, контрастите на релефа“²³⁴.

Втори опит за следване

През 1934 г. с натрупания трудов стаж Лев Гумилев е приет в Източния факултет на Ленинградския държавен университет (ЛГУ). Политически сътресения прекратяват преждевременно студентския живот. Дошло е време да влезе в друга школа, арестантската. На 1 декември 1934 г. терористът Леонид Николаев извършва покушение срещу първия секретар на Ленинградския обком²³⁵ на Всесъюзната комунистическа партия – болшевики (ВКП (б)), члена на политбюро Сергей Киров. Инцидентът сигнализира началото на вълна от репресии, обхванала както собствените редици на партията и държавата, така и всички потенциално опасни елементи, представители на враждебните класи.

²³³ Гумилев, *Автонекролог*; цит по: Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 18.

²³⁴ А. Д. Дашкова в: Дорошенко и Кефели, И.Ф., *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 89.

²³⁵ Областен комитет на партията.

*Първи арест*²³⁶

Мекият натиск върху Гумильов и неговия кръг лесно се трансформира в остри мерки срещу класовия враг. През октомври 1935 г., бързо след записването си за студент, е задържан от органите на Народния комисариат на вътрешните работи (НКВД). Постановлението за задържане подчертава:

„[...] изобличава се в достатъчна степен в това, че като участник в контрареволуционна група се занимава със съчиняване и разпространение на антисъветски произведения, изказва терористически настроения по адрес на вождовете на ВКП (б) и Съветското правителство [...]“²³⁷.

През 30-те години (десетилетието на политически процеси, достигнали пик в „големия терор“ през 1937–1938 г.) подобни обвинения заплашват със сериозни последици. Показанията на другите заподозрени разгръщат „контрареволуционната дейност“ в детайли. Разпитан на 24 октомври от следователите Коркин и Щукатуров, пастрокът Пунин дава показания:

„Що се отнася до политическите настроения на Гумильов, известно ми е, че нееднократно е изказвал симпатии към принципите на монархизма“²³⁸.

И отново Пунин на 25 октомври регистрира една точна, но опасна прогноза, направена от младия историк: „Гумильов се опитваше да подкрепя своите настроения, позовавайки се на историята, посочвайки, че „всички революции завършват с реставрация на буржоазния строй“.

Самият Гумильов в протокол от разпита на 27.X.1935 г. заявява: „Да, аз потвърждавам, действително обсъждах по различно време със своите единомишленици въпроса за възможното използване на терора в борбата за сваляне на съветската власт“²³⁹.

²³⁶ Още през 1933 г. е задържан от милицията, но без последици.

²³⁷ А. Н. Козырев, ‘Материали следственного дела Л. Н. Гумилева и Н. Н. Пунина 1935 года и комментарии к нему’, във *Вспомяна Л. Н. Гумилева : Воспоминания. Публикации. Исследования* (Росток, 2003), 276.

²³⁸ Козырев, 293.

²³⁹ Козырев, 300.

Свидетелят Борин допълва на очната ставка: „В една от тези беседи Гумильов, като че ли в потвърждение на своята мисъл, че съветската власт може да бъде заменена, каза: „...с героическо усилие това може да се постигне“. На 2.V.1935 при мен в квартирата също след спор Гумильов хвърли фразата „има дворяни, които още мислят за бомби“. Този път Гумильов беше в нетрезво състояние²⁴⁰.

Няколко дни по-късно, на 3 ноември, Сталин демонстрира както изменчивата природа на Фортуна, така и силата си да въздейства върху иначе невъзмутимия ход на наказателната машина. След лично писмо на Анна Ахматова въпреки тежките обвинения следствието е прекратено. Резолюцията показва какво означава правото да бъдеш забравен много преди регламента за защита на личните данни:

„Справка по архивно-следствено дело № 3764/1935: Наказателното преследване е прекратено. Изброените лица [Гумильов, Пунин, Ерехович и др.] са свалени от оперативен отчет, отчетните им картони са унищожени чрез изгаряне“²⁴¹.

Трети опит за следване

В края на 1936 г. Лев Гумильов е възстановен в университета, завършва втори и записва трети курс. Лекциите прекъсват привично и внезапно:

„Лекторът Пумпянски започна да се подиграва на стихотворенията и личността на моя баща. „Поетът писал за Абисиния – възкликваше той, – а по-далеч от Алжир не е бил [...] Ето пример за отечествен Тартарен.“ Не издържах и извиках от мястото си на професора: „Не, той е бил не в Алжир, а в Абисиния“. Пумпянски снизходително парира моята реплика: „Кой знае по-добре, вие или аз?“. Отговорих: „Разбира се, че аз.“ В аудиторията около двеста студенти се разсмяха. За разлика от Пумпянски мнозина от тях знаеха, че съм син на Гумильов [...] Пумпянски

²⁴⁰ Козырев, 304.

²⁴¹ Козырев, 325.

веднага след звънеца хукна да се оплаква от мен в деканата. Вероятно е отишъл да се оплаче и по-далеч²⁴².

Вторият арест

Това непокорство заедно с други провокации към режима вероятно стои в основата на ново наказателно (углавно) дело № 55724 от 10 март 1938 г. Гумильов и група състуденти (Ерехович и Шумовски) са арестувани по обвинение в създаване на терористична младежка организация в Ленинградския държавен университет и подготовка на убийството на първия секретар на Ленинградския областен комитет Андрей Жданов. Следствието е бързо. Делото се гледа от военния трибунал на Ленинградския военен окръг през септември същата година, когато огласяват самопризнанията:

„Признавам, че аз, Гумильов, до деня на своето арестуване се явявах активен участник в младежка антисъветска организация в Ленинград, която беше създадена по моя инициатива и извършваше дейността си под мое ръководство [...]. След като участниците в нашата организация Ерехович и Шумовски се съгласиха с мен за преминаване към терористични методи на борба срещу ВКП(б) и съветското правителство, поставих конкретен въпрос относно необходимостта от извършване на терористичен акт срещу секретаря на ЦК и ленинградския обком на ВКП(б) Жданов. Ние неслучайно набелязахме тази кандидатура, тъй като считахме Жданов за главен виновник за разгрома на антисъветските организации в Ленинград“²⁴³.

Заклученията на трибунала са заплашителни: „Ръководител на тази терористична организация се явява Гумильов, който едновременно бил свързан с активните участници на терористичната антисъветска група, съществуваща в Ленинградската лесотехническа академия [...] подготвящи се да извършат терористичен акт над ръководителите на ВКП(б) и Съветското правителство“²⁴⁴.

²⁴² Цит по: Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 107.

²⁴³ Цит по: Лавров, 109.

²⁴⁴ Без автор, Наблюдательное производство № 01319'; цит по: Голованова and Тархова, "И все-таки я буду историком!" (О новых следствен-

Лев Николаевич получава 10-годишна присъда и въпреки че случаят е върнат за доразследване, заминава за строежа на Беломоро-Балтийския канал. За бързината на следствия конвейер свидетелства заявлението на Гумильов до прокурора по надзора, в което иска преразглеждане на делото: „На 10 март 1938 г. бях арестуван, след това бит, подписах фалшив протокол в резултат на насилието и въпреки че се отказах от протокола, бях осъден на 10 г. затвор“²⁴⁵.

Анна Ахматова пише второ писмо до Сталин, заведено в ЦК с дата 16 април 1939 г.:

„[...] С велико смущение, чувствайки колко грамадна е моята молба, аз отново се обръщам към Вас.

Йосиф Висарионович! Спасете един съветски историк и ми дайте възможност отново да живея и работя. А. Ахматова [...]“²⁴⁶.

Ефектът на това послание може да се оцени само предвид тежестта на обвиненията. През май за първи път от 16 години предлагат на Ахматова да публикува стиховете си, а в началото на войната, отново по нареждане на Сталин, я евакуират от обсадения Ленинград²⁴⁷. На 26 юли 1939 г. Особеното съвещание при НКВД на СССР определя окончателните присъди – по 5 години лагер за всеки от обвиняемите: „всичко на всичко пет години“, както отбелязва самият Гумильов²⁴⁸. Срока си ще лежи в Норилск.

ных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)’.
²⁴⁵ Без автор, ‘Наблюдательное производство № 01319’; цит по: Головникова и Тархова, “‘И все-таки я буду историком!’” (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)’.
²⁴⁶ Без автор, ‘Наблюдательное производство № 01319’; цит. по: Головникова и Тархова, “‘И все-таки я буду историком!’” (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)’.
²⁴⁷ Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 357.
²⁴⁸ Гумилев, *Автонекролог*; цит. по: Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 20.

Втора „емиграция в географията“

В Норилския лагер незавършилият студент работи първо като общ работник, после се връща към резервната си професия на геотехник в геологическия отдел и накрая става архивар в химическата лаборатория, където е зачислен като лаборант-химик. През 1943 г., излежал присъдата, Гумилов се наема като геолог в експедициите, организирани от Норилския никелов комбинат, и дори записва значима находка: „открих голямо месторождение на желязо на Долна Тунгуска с помощта на магнитометрична снимка“²⁴⁹. Но довчерашият лагерист не бърза да се връща към цивилния живот. По стъпките на своя баща той заминава доброволец на фронта, където в състава на зенитно поделение участва в щурма на Берлин (1945).

Четвърти опит за следване (или как се защитава докторат)

Завърнал се в Ленинград през 1945 г., Лев Николаевич се обръща отново към любимата наука, историята. За един месец успява да вземе 10 изпита и е възстановен като студент в Ленинградския държавен университет. „[...] Аз и в лагера се занимавах [...]“²⁵⁰, обяснява той. Тук получава дълго чаканата диплома на историк изтоковед²⁵¹. Една година по-късно поредният обрат ще го завари аспирант в ленинградското отделение на Изтоковедческият институт към Академията на науките на СССР. Изключват новозачисления докторант по формален повод, „несъответствие на филологическата подготовка с избраната специалност“, иронично за човек от фамилия полиглоти, взел изпити по пет езика²⁵².

²⁴⁹ Гумилов, *Автонекролог*; цит. по: Лавров, *Лев Гумилов: судьба и идеи*, 20.

²⁵⁰ Гумилов, *Автонекролог*; цит. по: Лавров, *Лев Гумилов: судьба и идеи*, 22.

²⁵¹ Дорошенко и Кефели, И.Ф., *Лев Гумилов: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 10.

²⁵² Гумилов, *Автонекролог*; цит. по: Лавров, *Лев Гумилов: судьба и идеи*, 22.

След напускането на института се издържа като библиотекар в Ленинградската психиатрична болница и подготвя труда си „Подробна политическата история на първия тюркски каганат“. Защитава успешно през декември 1948 г.

Третият арест (или как се подготвят монографии)

Няколко месеца по-късно, получил дипломата от университета, Гумильов продължава своето „паралелно следване“. Арестът и следствието го отвеждат в Москва, Лефортовския затвор. Особеното съвещание на МГБ²⁵³ му присъжда 10 години изправителен труд. До реабилитацията през 1956 г. обикаля лагерите на Караганда, Междуреченск и Омск. Тук, „прибран“ на длъжност библиотекар, пише първите си публикувани по-късно трудове („Хунну – история на Средна Азия в древността“, 1960 г. и „Древните тюрки“, 1967 г.).

Трета емиграция в географията

След освобождаването Лев Гумильов попада в променена страна, където със смъртта на Сталин хватката върху класово чуждите е отпусната. Под опеката на проф. Михаил Артамонов, „фелдмаршала на Ермитажа“, започва работа в библиотеката на музея. По-лекият режим дава възможност на учения да систематизира и допълни лагерните си бележки, защитени като втори докторат върху древните тюрки (1961).

Истинско професионално убежище открива в Географско-икономическия институт при ЛГУ, където е сътрудник до пенсионирането си през 1986 г. Тук, относително далеч от строгите марксистки трафарети за историята, са харесали докладите върху историческите колебания на климата по геоложки данни, които чете като член на Географското общество. Съвременниците се шегуват, че мястото на Лев е именно „при гениите“ според абривиатурата на института (ГЭНИИ)²⁵⁴. Самият той оценя-

²⁵³ Министерство Государственной Безопасности: Министерство на държавната сигурност.

²⁵⁴ ‘Географско-экономический научно-исследовательский институт’ –

ва своята интердисциплинарна емиграция така: „[Географите] за двадесет и пет години не ми сториха нищо лошо. Напротив, отношенията ни бяха, бих казал, съвършено безоблачни.“²⁵⁵ Във връзка с преподавателската работа в института Гумилъв подготвя за защита третия си труд („Етногенезисът и биосферата на Земята“), който не е утвърден от Висшата атестационна комисия.

Професионалните ангажименти изпращат изследователя като геолог в експедиции около Каспийско море, където регистрира измененията в нивото през VI и IX–X в. Това е шанс и за теренни проучвания в Прикаспието, свързани с историческите му интереси. От друга страна, тематичната географска периодика за дълго представлява единствената възможност за публичност. Д. Н. Альшиц (Аль) разказва за статията на Гумилъв върху „Слово за Игоревия полк“ в „Известия на Географското дружество“: „в други списания по това време не го печатаха“²⁵⁶.

Вторият обрaт

Драматичната промяна на отношението към Лев Гумилъв се откроява в щрихи от живота на малкия град от детството, Бежецк. Полусите на обществената оценка сменят местата си. Местните жители са се страхували дори да споменават неговия баща, поета контрареволуционер, чиито стихове са слушали на живо в началото на века. Но днес там „има училище с името на Гумилъв, деца ескурзоводи организират екскурзии и разказват за живота на учения и неговите трудове. На зданието на сградата, където Ахматова и Гумилъв [баща] са рецитирали стиховете си, а Лев Гумилъв е учил, е монтирана мемориална дъска“²⁵⁷.

виж Ю. К. Эфремов в: Дорошенко и Кефели, И.Ф, *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 140.

²⁵⁵ Гумилев, *Автонекролог*; цит по: Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 26.

²⁵⁶ Д. Альшиц в: Дорошенко и Кефели, И.Ф, *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 126.

²⁵⁷ Дорошенко и Кефели, И.Ф, 68–69.

Дали това не е същото училище, в което колективът от съученици е гласувал дворянският син да бъде лишен от учебници като „класово чужд елемент, дете на контрареволуционер и представител на паразитиращата класа“²⁵⁸?

Поврата в личната съдба са задвижили пружините на „преустройството“ и разпадането на социалистическия строй. В търсене на нов крепеж за евразийската държава властите експериментират извън марксистко-ленинските рамки. Прецедент има: през 60-те години академичното издателство „Наука“ печата монографията на Гумилев за тюрките на фона на териториалния спор с Китай²⁵⁹. В късния СССР с реабилитацията на „учения евразиец“ се занимава лично председателят на Върховния съвет на СССР Анатолий Лукиянов. Той прави и неговите първи магнетофонни записи²⁶⁰. Държавата полага закъсняла грижа: на 78-годишна възраст Лев Гумилев получава самостоятелно двустайно жилище. През пролетта на 1987 г. историкът се обръща към ЦК на КПСС с писмо и още през есента „академичното ембарго“ за публикуване е снето. Издават трудовете му „Древната Рус и великата степ“ (1989), „Етногенезисът и биосферата на Земята“ (1989), „Хилядолетие около Каспия“ (1991), „От Рус до Русия“ (1993 г., посмъртно).

Семейният приятел на историка Ю. К. Толстой отбелязва, че през този период „[...] книгите му се разпродават мигновено и е невъзможно да се сдобиеш с тях дори на черния пазар [...] „Това е семеен недостатък“, отвърща самият Гумилев шеговито²⁶¹. Идеологическият вакуум е събудил не само вниманието на партийната върхушка, но и интелектуалния глад на обикновената публика. „Евразийските“ съчинения се превръщат в дефицитна стока:

²⁵⁸ Демин, *Лев Гумилев (е-книга)*, 68.8 / 703; 70.4 / 703.

²⁵⁹ Гумилев, *Автонекролог*; цит. по: Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 26.

²⁶⁰ Демин, *Лев Гумилев (е-книга)*; Лавров, *Лев Гумилев: судьба и идеи*, 58.

²⁶¹ Ю. К. Толстой в: Дорошенко и Кефели, И.Ф., *Лев Гумилев: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 135.

„Трудовете на Лев Николаевич започнаха да се публикуват в широк поток [...]. Творчеството на Гумилъв от забранено се превърна в общонародно културно наследство. Този ръст на известността бе потвърден от рублата – на битаците книгите на Гумилъв се разграбват по десеторна цена, с тях не могат да се мерят и най-модните бестселъри²⁶²“.

От Софийския университет до Кремъл – възходът на евразийството

В началото на 90-те години на ХХ в. центробежните сили, чиято кулминация е разпадането на Съветския съюз, поставят руската държавност пред сериозен въпрос: как да се легитимира властта над все още огромната територия, населявана от мозайка етноси? След дискредитирането на марксистко-ленинската идеология на Кремъл са потребни спешно нови начала и цели, нов политически проект. Клишета като „пазарните реформи“ и „демократизацията“ в техните вариации не са достатъчни, съветските професори търсят нови идейни източници:

„На карта е поставена съдбата на Русия, на нейната държавност, съдбата на населяващите я народи и етноси. За науката е настанал часът на съвестта, когато не трябва да се бяга от проблемите, които поставя животът, когато приоритетни теми трябва да станат социалният процес, политиката и нейният субект – политическият човек [...]“²⁶³.

За политическия фронт властта мобилизира историци, философи, писатели и режисьори. Скандалният поет Едуард Лимонов заедно със социолога Александър Дугин създава националболшевицката партия. Режисьорът Никита Михалков снима мащабни картини на империята – по времето на император Александър III, но и на Сталин²⁶⁴. В университетите, по-далеч от

²⁶² Ю. К. Ефремов в: Дорошенко и Кефели, И.Ф., 148.

²⁶³ В. Я. Пашенко, *Социална философия евразийства* (Москва: Альфа-М, 2003), 5.

²⁶⁴ „Изпепелени от слънцето“ (1994), „Сибирският бръснар“ (1998)

уличното действие, се обръщат към доскоро позабравено течение в руската политическа и научна емиграция, евразийството:

*По широтата на обхвата на изследваните въпроси, по дълбочината на техния анализ, по дълбочината на проникване в проблемите, стоящи пред Русия, евразийското учение напълно може да се конкурира с официалната идеология на съветската държава – марксизма-ленинизма*²⁶⁵.

„Евразийците“ работят в точката, където географията и историята се пресичат с политиката, търсят основания за съществуването на империята в границите на нейната география. Формулирало основните си послания през 20-те години на ХХ в., класическото евразийство прави първи стъпки в София. Тук се кръстосват пътищата на „бащите основатели“. В Софийския университет през 1920 г. преподава княз **Николай Сергеевич Трубецкой** (1890–1938), наследник на древния и знатен аристократичен род Гедиминовичи. Доцентското място в Катедрата по сравнително езиковедие получава с протекцията на своя български колега Иван Шишманов²⁶⁶ (1862–1928). Географът **Пьотър Савицки** (1895–1968), ветеран от армията на Деникин и Врангел, попада в България след евакуацията на белогвардейците в пристанищата на Цариград. Работи като директор разпоредител на Руско-българското издателство и редактор в сп. „Русская мысль“, списвано в София. **Пьотър Сувчински** (1892–1985), дворянин от полски произход, собственик на Руско-българското издателство, осъществява публикацията на първия евразийски сборник на 1 август 1921 г. в София, в типография „Балкан“, под заглавието „Изход на Изток. Предчувствия и сбъдвания. Твърденията на евразийците“. Книгата поставя начало на тематична поредица, но вдъхновява и изграждането на мрежа от неформални

²⁶⁵ Пашенко, *Социална философия евразийства*, 5.

²⁶⁶ В. В. Шелохаев (ред.), ‘Трубецкой, Николай Сергеевич’, в *Русское Зарубежье. Золотая Книга Эмиграции: Первая Треть XX Века, Энциклопедический Биографический Словарь* (Москва: РОССПЭН, 1997); S. Glebov, *From Empire to Eurasia. Politics, Scholarship and Ideology in Russian Eurasianism, 1920s-1930s* (DeKalb IL: Northern Illinois University Press, 2017).

интелектуални кръжоци по целия свят²⁶⁷. Тази мрежа е така широка, че в определени точки се опира и сътрудничи както с нелегалните въоръжени групи на бялото офицерство, така и с тайните служби на Съветската държава. Например Сергей Ефрон, съпруг на Марина Цветаева, един от издателите на вестник „Евразия“ в Париж, е същевременно агент на Обединеното главно политическо управление (ОГПУ) към Съвета на народните комисари²⁶⁸.

Личността на Гумилъв представлява важен мост към тази по-стара емигрантска школа. Той е човек от същия кръг – заради съсловната близост, заради интелектуалното родство, заради „наследството“ на родителите, но и заради личните си увлечения към посланието на евразийците. Пьотър Савицки, който преподава в Прага, с идването на Червената армия попада в трудов лагер в Мордовия. Чрез своя сълагерник проф. Гуковски влиза в оживена кореспонденция с Лев Гумилъв. Тяхната преписка продължава до смъртта на Савицки през 1968 г. и представлява символично посвещаване на по-младия колега в „евразийството“. По повод на изстрелването на втората руска космическа ракета той пише на своя съмишленик: „Движението започна. Надминаването на втората космическа скорост е факт с всемирно историческо значение. Руската епоха на световната история е на прага. И **ние** трябва да бъдем достойни за нея [...]. Смятам Ви за най-близкия до себе си човек в целия свят. И не мога да не споделя с Вас своите мисли в този Ден“²⁶⁹.

Самият Гумилъв изповядва своето верую така: „Изобщо наричат ме евразиец – и аз не се отказвам. Вие сте прав: това беше мощна историческа школа. Аз внимателно изучавах тру-

²⁶⁷ Тези кръжоци са с различна насоченост, но под силното влияние на евразийските идеи. Лингвистическият кръжок в Прага, например, е същевременно и едно от важните звена на евразийското движение. Виж.: С. Глебов, *Евразийство Между Империей и Модерном. История в Документах.*, Новые Границы (Москва: Новое издательство, 2009), 105.

²⁶⁸ Глебов, 147.

²⁶⁹ Подчертаването – мое. Цит. по: Л. Гумилев, *Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации* (Издательская группа ‘Прогресс’, фирма ‘Прогресс-Пангея’, ‘Экопрос’, 1993), 227.

довете на тези хора. И не само ги изучавах. Да кажем, когато бях в Прага, се срещам и беседвам със Савицки, кореспондирам с Вернадски. С основните историко-методологически изводи на евразийците аз съм съгласен [...]. Зная едно и ще Ви кажа под секрет, че ако Русия бъде спасена, това ще стане само като евразийска държава и само чрез евразийството“²⁷⁰.

Кракката от реабилитацията до официалното включване в риториката на властта е бърза. Гумилов умира на 15 юни 1993 г. На 29 март 1994 г. президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев при посещението си в Московския държавен университет произнася реч, в която заявява:

„Ние, републиките на бившия Съюз, от историята и съдбата сме подготвени към единно съобщество. Присъщи ни са едни форми и механизми на връзка и управление, общ менталитет и много друго [...]"²⁷¹

Преобръщането на политическата целесъобразност е радикално. Портрет на лагериста Гумилов увенчава стената на председателя на Върховния съвет на СССР Анатолий Лукинов²⁷². Назарбаев, член на Политбюро на ЦК, получава етикета „неоевразиец“²⁷³. През 1996 г. в столицата на Казахстан Астана (днес гр. Нур-Султан) откриват Евразийски национален университет, наречен на името на Гумилов. Сергей Лавров, парторг²⁷⁴ на Ленинградския държавен университет „Андрей Жданов“ през 80-те години и един от цензорите на Гумилов²⁷⁵, десетиле-

²⁷⁰ Гумилов, 22; 30.

²⁷¹ Н. А. Назарбаев, ‘Оригинальный текст выступления Н.А. Назарбаева 29 марта 1994 г. в Московском государственном университете’, 28 April 2014, <https://e-history.kz/ru/publications/view/567>.

²⁷² Лавров, *Лев Гумилов: судьба и идеи*, 58.

²⁷³ Д. В. Егоров, ‘Переосмысливая Евразийскую Концепцию: Проект Евразийского Союза Н. А. Назарбаева’, *Вестник РУДН*, Серия ‘Политология’, no. №1 (2014): 52.

²⁷⁴ Партиен организатор.

²⁷⁵ В. Ю. Ермолаев в: Дорошенко and Кефели, И.Ф., *Лев Гумилов: Pro et Contra. Личность и Творчество Л. Н. Гумилова в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология)*, 216.

тие по-късно вече е вицепрезидент на фонда „Л. Н. Гумилов“ и автор на негова биография.

Политическата метаморфоза обраства с легенди. В неангажиращия формат на интернет, но и в публикации с по-висока изследователска претенция се разпространява митът за президента Путин, който в младостта си посещавал евразийски кръжок²⁷⁶. Отвъд фолклора евразийството като елемент в доктрината на съвременната руска държава получава официално, високо и добре документирано признание в посланието на Владимир Владимирович Путин към Федералното събрание, направено на 12.XII.2012 г.:

„Кой ще се откъсне напред и кой ще остане аутсайдер и неизбежно ще загуби своята самостоятелност, ще зависи не само от икономическия потенциал, но преди всичко от волята на всяка нация, от нейната вътрешна енергия; както е казал Лев Гумилов, от „пасионарността“, от способността за движение напред“²⁷⁷.

Че това не са обикновени риторически украшения, напоят събитията от фронта: 15 месеца след цитираната реч²⁷⁸, през март 2014 г., Руската армия анексира Крим.

Заключение: география и геополитика

Тази биография на резките обрати ни води към предположението, че емиграцията на ангажирания историк в една свободна територия на научното изследване е по-скоро утопия. Гумилов като дете на поетичния Сребърен век мечтае така:

„Аз виждам своята задача в това да принесе по силите си полза на прекрасната дама История, без която не може да съ-

²⁷⁶ виж напр.: М. Eltchaninoff, *Inside the Mind of Vladimir Putin* (London: Hurst and Company, 2018), 108; М. Широки, ‘Идейные источники Владимира Путина, и куда он клонит’, Balalaika24 новости по русски, 18 May 2016, <https://balalaika24.ru/lifestyle/ideynye-istochniki-vladimira-putina>.

²⁷⁷ цит. по: В. В. Путин, ‘Послание Президента Федеральному Собранию’ (12 December 2012), <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118>.

²⁷⁸ С. Clover, ‘Lev Gumilev: Passion, Putin and Power. The Ideas of the Soviet Historian Are Influencing a New Generation of Hardliners’, *Financial Times Magazine*, 11 March 2016, <https://www.ft.com/content/ede1e5c6-e0c5-11e5-8d9b-e88a2a889797>.

ществува нито един народ, и на нейната мъдра сестра Географията, която сродява хората с тяхната прамайка – биосферата на планетата Земя²⁷⁹.

В хармоничната интердисциплинарна картина липсва Политиката, чието присъствие други са уловили добре. През 1940 г., със започването на войната, проф. Иван Батаклиев пише: „...живеем във времена, когато географската наука е извикана на по-преден план в живота на народите“²⁸⁰. По този повод той припомня немската максима, че съдбата на държавата е в нейното местоположение (*Die Lage ist Schicksal*)²⁸¹. Днес връщането към реалистката интерпретация на света започна с конфликтите в Сирия и Украйна и премина през изборната победа на американския президент Доналд Тръмп. Тези събития се оказаха отрезвяващи за едно общество, което се наричаше „глобално“ и претендираше, че технологията освобождава от императивите на географията.

Литература

- Батаклиев, И. Развитие и същност на политическата география и геополитиката. – В: *Избрани трудове*, 23–58. София: ТерАрт, 2014.
- Батаклиев, И. Сравнителен преглед на политикогеографското положение на България. – В: *Избрани трудове*. ТерАрт, 2014.
- Глебов, С. *Евразийство Между Империей и Модерном. История в Документах*. Новые Границы. Москва: Новое издательство, 2009.
- Головникова, О. В. and Н. С. Тархова. И все-таки я буду историком! (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве)’. *Журнал ‘Звезда’*, 2002. <http://www.zh-zal.ru/zvezda/2002/8/gumil.html>.

²⁷⁹ Л. Гумилев, *Этногенез и биосфера земли*, Библиотека мировой литературы (Санкт-Петербург: Кристалл, 2001), 23.

²⁸⁰ И. Батаклиев, ‘Развитие и същност на политическата география и геополитиката’, в *Избрани трудове* (София: ТерАрт, 2014), 25.

²⁸¹ И. Батаклиев, ‘Сравнителен преглед на политикогеографското положение на България’, в *Избрани трудове* (ТерАрт, 2014), 83.

- Гончаров (сост.), В. and В. Нехотин (сост.). Просим освободить из тюремного заключения. Письма в защиту репрессированных. Москва: Современный писатель, 1998.
- Гумилев, Л. Автонекролог, 1987.
- Гумилев, Л. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. Издательская группа Прогресс, фирма Прогресс-Пангея, Экспрос, 1993.
- Гумилев, Л. Этногенез и биосфера земли. Библиотека мировой литературы. Санкт-Петербург: Кристалл, 2001.
- Демин, В. Лев Гумилев (е-книга). Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия, 2008.
- Дорошенко, Н. М. and И.Ф. Кефели. Лев Гумилев: *Pro et Contra*. Личность и Творчество Л. Н. Гумилева в Оценках Российских Мыслителей и Исследователей (Антология). Санкт-Петербург: Научно-образовательное культурологическое общество, 2012.
- Егоров, Д. В. Переосмысливая Евразийскую Концепцию: Проект Евразийского Союза Н. А. Назарбаева. *Вестник РУДН*, Серия Политология, no. №1 (2014): 51–58.
- Зобнин, Ю. Николай Гумилев. Великие исторические персоны. Москва: Вече, 2013.
- Кацура, А. Поединок чести. Дуэль в истории России. Москва: ОАО Издательство Радуга, 1999.
- Козырев, А. Н. Материалы следственного дела Л. Н. Гумилева и Н. Н. Пунина 1935 года и комментарии к нему. – In *Вспоминая Л. Н. Гумилева: Воспоминания. Публикации. Исследования*, 257–331. Ростов, 2003.
- Крейд (ред.), В. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Третья волна, Париж-Нью Йорк; Голубой Всадник, Дюссельдорф, 1989.
- Лавров, С. Лев Гумилев: судьба и идеи. Библиотека истории и культуры. Москва: Айрис-пресс, 2007.
- Наблюдательное производство № 01319, 1938. Фонд 24560. Опись 15. Дело 410 – от 1938 г. Российский государственный военный архив (РГВА).
- Назарбаев, Н. А. Оригинальный текст выступления Н.А. Назарбаева 29 марта 1994 г. в Московском государственном университете, 28 April 2014. <https://e-history.kz/ru/publications/view/567>.
- Огрызко, В. Трагедия продолжилась. Рассекреченные документы об Анне Ахматовой. *Литературная Россия*, 27 July 2017, № 2017 / 28 edition. <https://litrossia.ru/item/10259-tragediya-prodolzhilas-rassekrechennye-dokumenty-ob-anne-akhmatovoj/>.

- Орлов (ред.), В. П. Репрессированные геологи. Биографические материалы. Москва–Санкт-Петербург: Роскомнедра, ВСЕГЕИ, ВИМС, СПб общество ‘Мемориал’, СПб ГГИ, 1995.
- Оцуп, Н. Николай Гумилев. Жизнь и творчество. Санкт-Петербург: Издательство Logos, 1995.
- Пащенко, В. Я. Социальная философия евразийства. Москва: Альфа-М, 2003.
- Путин, В. В. Послание Президента Федеральному Собранию. Москва, Кремль, 12 December 2012. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118>.
- Толстой, И. Таганцевский заговор: к 90-летию нерассекреченного дела. *Поверх барьеров с Иваном Толстым*. Радио Свобода, 8 November 2011. <https://www.svoboda.org/a/24385412.html>.
- Чуковская, Л. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941. Vol. I. Записки об Анне Ахматовой в трех томах. Москва: Согласие, 1997.
- Чуковская, Л. Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962. Vol. II. Записки об Анне Ахматовой в трех томах. Москва: Согласие, 1997.
- Чуковская, Л. Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966. Vol. III. Записки об Анне Ахматовой в трех томах. Москва: Согласие, 1997.
- Шелохаев (ред.), В. В. Трубецкой, Николай Сергеевич. – In *Русское Западное Западное. Золотая Книга Эмиграции: Первая Треть XX Века, Энциклопедический Биографический Словарь*. Москва: РОССПЭН, 1997.
- Широки, М. Идеиные источники Владимира Путина, и куда он клонит. Balalaika24 новости по русски, 18 May 2016. <https://balalaika24.ru/lifestyle/ideynye-istochniki-vladimira-putina>.
- Clover, C. ‘Lev Gumilev: Passion, Putin and Power. The Ideas of the Soviet Historian Are Influencing a New Generation of Hardliners’. *Financial Times Magazine*, 11 March 2016. <https://www.ft.com/content/ede1e5c6-e0c5-11e5-8d9b-e88a2a889797>.
- Eltchaninoff, M. *Inside the Mind of Vladimir Putin*. London: Hurst and Company, 2018.
- Glebov, S. *From Empire to Eurasia. Politics, Scholarship and Ideology in Russian Eurasianism, 1920s-1930s*. DeKalb IL: Northern Illinois University Press, 2017.

Интердисциплинарни четения 1

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО

Българска
Първо издание

Рецензенти

проф. д-р Нина Николова доц. д-р Иван Пенков
гл. ас. д-р Кирил Господинов

Редактор

Николай Янев

Научни редактори

доц. д-р Никола Ботушаров,
доц. д-р Георги Н. Николов,
доц. д-р Веселин Тончев

Формат 60x90/16

Печ. коли 13

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

www.unipress.bg